

Abstract

Die Metakognition ist eine Voraussetzung für reflektiertes und strategisches Lernen. In der Forschung wird davon ausgegangen, dass metakognitive Kompetenzen eine entscheidende Rolle für Lernleistung und Lernerfolg spielen. Der Ansatzpunkt dieser Entwicklungsarbeit ist daher die Annahme, dass ein Lernarrangement, das metakognitive Fähigkeiten fördert, positive Auswirkungen auf die Lernleistung haben sollte.

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit wird untersucht, wie mithilfe eines strukturierten Lerntagebuches die Metakognition von Lernenden gefördert werden kann und wie sich die Mathematikleistungen in diesem Zeitraum verändern. Hierzu führten 18 Jugendliche einer 8. Klasse 20 Wochen lang im Rahmen von «Lernpass plus»-Lektionen ein strukturiertes Lerntagebuch. Zur Messung von Veränderungen in den Mathematikleistungen wurden vor und nach der Lerntagebuch-Intervention Orientierungstests und der Mathematik-Kurztest (MKT) für die 8. Klasse durchgeführt. Zudem füllten die Lernenden zu Beginn und zum Schluss des Projektes einen Erhebungsfragebogen zur Erfassung der Motivation, Zielorientierung, Selbstwirksamkeit, Emotion und zu den metakognitiven Kompetenzen aus.

Die Durchführung des Projektes hat gezeigt, dass Lerntagebücher Struktur in den Lernprozess bringen. Ihre Nutzung bedarf jedoch einer intensiven Anleitung und sorgfältigen Einführung. Die Form des Lerntagebuchs soll auf die Bedürfnisse der Klasse oder sogar der einzelnen Lernenden zugeschnitten sein. Es wurde mit einer Version gestartet, die aufgrund der Rückmeldungen der Schüler_innen sowie des pädagogischen Teams zweimal verändert und angepasst wurde, wobei die Jugendlichen selbst wählen konnten, mit welcher Version sie arbeiten möchten.

Anhand der Tests konnte bei allen Schülerinnen und Schülern eine Leistungssteigerung im Fach Mathematik festgestellt werden. Mithilfe des Lerntagebuches, des Fragebogens und der dokumentierten Beobachtungen konnte zudem festgestellt werden, dass die Klasse in den Bereichen Motivation, Zielorientierung, Selbstwirksamkeit, Emotion und Metakognition während des beobachteten Zeitraumes Fortschritte gemacht haben.

Obwohl in der Klasse eine Leistungssteigerung im Fach Mathematik feststellbar war, lässt sich aufgrund einer fehlenden Kontrollgruppe keinen direkten Zusammenhang zwischen der Förderung der Metakognition und der Mathematikleistung ableiten. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass der Fokus auf die Metakognition die Leistungssteigerung nicht gehemmt, sondern eher unterstützt hat.

Die Förderung der metakognitiven Kompetenzen sowie das Führen des Lerntagebuchs werden weitergeführt. Die Ergebnisse und Erkenntnisse sollen daher als eine Zwischenbilanz verstanden werden.

Abkürzungsverzeichnis

AM	Amotiviert
ANLEZ	Annäherungs-Leistungsziel
AVR	Arbeitsvermeidung
EX	Extrinsisch
FSuS	Fokusschülerinnen und Fokusschüler
ICF-CY	International Classification of Functioning, Disability and Health. Children and Youth
ID	Identifiziert
IF	Integrative Förderung
IN	Intrinsisch
IS	Integrative Sonderschulung
KLP	Klassenlehrperson
LERZ	Lernzielorientierung
MitSuS	Mitschülerinnen und -schüler
MKT	Mathematik-Kurztest
MPS	Mittelpunktschule
MSLQ	Motivated Strategies for learning Questionnaire
MW	Mittelwert
OS	Oberstufe
PHZH	Pädagogische Hochschule Zürich
SHP	Schulische Heilpädagogin / schulischer Heilpädagoge
SSA	Schulsozialarbeiter_in
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler
SWE	Selbstwirksamkeitserwartung
VERLEZ	Vermeidungs-Leistungsziel

Dank

Ohne die konstante Unterstützung von Menschen, die mich auf diesem Weg begleitet haben, wäre diese Arbeit nicht entstanden. Ihnen allen gebührt mein Dank.

Besonders danke ich Sabrina Buchli, die meine Masterarbeit betreut und begutachtet hat. Die hilfreichen Anregungen und die ermutigenden Rückmeldungen bei der Erstellung dieser Arbeit haben mich immer wieder motiviert.

Weiter danke ich meinen Kolleginnen Rahel und Anja sowie meinem Kollegen Valerian, die offen für meine Ideen waren und mit ihren Rückmeldungen dazu beigetragen haben, das Projekt immer wieder zu verbessern. Ohne ihre Bereitschaft zur Mitarbeit hätte es nicht in dieser Art umgesetzt werden können.

Meiner Familie, die mir in dieser intensiven Zeit des Studiums mit Nachsicht zur Seite gestanden hat, danke ich von ganzem Herzen! Meine Kinder Noah und Melina haben ihre Bedürfnisse immer wieder zurückstecken müssen und sind mit weniger «Mumma-Zeit» ausgekommen. Ein grosser Dank gilt meinem Mann Edgar, der mich in inhaltlichen wie formalen Bereichen fachlich und kompetent beraten konnte.

Ebenfalls danke ich jenen, die mir mit ihren wertvollen Kommentaren und Korrekturvorschlägen geholfen haben.

Brunnen, Mai 2022

Nadia Steiner

Inhaltsverzeichnis

1	<u>EINLEITUNG</u>	8
1.1	PERSÖNLICHER THEMENBEZUG	8
1.2	HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ	9
1.3	ZIELSETZUNG	9
1.4	AUFBAU DER ARBEIT	10
2	<u>AUSGANGSLAGE</u>	11
2.1	AUSGANGSLAGE SCHULE	11
2.2	AUSGANGSLAGE SHP	11
2.3	AUSGANGSLAGE KLASSE	12
2.4	AUSGANGSLAGE FOKUSSIERTE SUS.....	12
3	<u>ZENTRALE FRAGESTELLUNG</u>	13
4	<u>THEORETISCHE AUSEINANDERSETZUNG</u>	13
4.1	LERNPROZESSE	13
4.1.1	LERNEN AUS NEUROLOGISCHER SICHT	14
4.1.2	DER SCHULISCHE LERNPROZESS	14
4.2	LEISTUNGSBEURTEILUNG UND PÄDAGOGISCHE DIAGNOSE	16
4.2.1	SUMMATIVE BEURTEILUNG (ERGEBNISDIAGNOSTIK).....	17
4.2.2	FORMATIVE BEURTEILUNG (PROZESSDIAGNOSTIK)	18
4.2.3	PROGNOSTISCHE BEURTEILUNG	21
4.3	METAKOGNITION.....	22
4.3.1	DEFINITION VON <METAKOGNITION>	22
4.3.2	WIRKSAMKEIT DER METAKOGNITION	22
4.3.3	METAKOGNITION IM PROZESS DER INFORMATIONSVERRARBEITUNG.....	23
4.3.4	PLANEN – STEuern – KONTROLLIEREN.....	24
4.4	LERNTAGEBUCH.....	27
4.4.1	GELINGENSBEDINGUNGEN	27
4.4.2	STEIGERUNG DER LERN- UND LEISTUNGSVORAUSSETZUNGEN	28
4.4.3	KONZEPTION VON LERNTAGEBÜCHERN	30
4.4.4	FORSCHUNGSTAGEBUCH FÜR LEHRPERSONEN	31

5	<u>ANALYSE DES IST-ZUSTANDES</u>	32
5.1	LERNSTANDANALYSE DER KLASSE.....	32
5.2	ANALYSE DER MOTIVATION, DER ZIELORIENTIERUNG, DER SELBSTWIRKSAMKEIT, DER EMOTION UND DER METAKOGNITIVEN KOMPETENZEN	35
5.3	RELEVANTE INFORMATIONEN ÜBER DIE FOKUSSIERTEN SUS	37
6	<u>ZIELFORMULIERUNG</u>	43
6.1	ZIELSYSTEM DER KLASSE	44
6.1.1	ZIELSYSTEM DER FOKUSSIERTEN SUS.....	45
6.1.2	ZIELSYSTEM DER SHP	47
7	<u>FORSCHUNGSDESIGN</u>	48
7.1	FORSCHUNGSINSTRUMENTE	49
8	<u>PROJEKTPLANUNG</u>	51
8.1	METHODIK UND DIDAKTIK	51
8.2	MIT NEUEN MEDIEN LERNEN – LERNFÖRDERPROGRAMM «LERNPASS PLUS»	52
8.2.1	ORIENTIERUNGSTESTS	52
8.2.2	ORIENTIERUNGSAUFGABEN	53
8.2.3	STANDORTBESTIMMUNG (STELLWERK 2.0).....	53
8.2.4	LERNPROFIL.....	54
8.3	INHALTLICHE KOMPONENTEN DES LERNTAGEBUCHS	54
8.4	GESTALTUNG DES LERNTAGEBUCHS.....	55
9	<u>DOKUMENTATION DER DURCHFÜHRUNG</u>	56
9.1	FRAGEBOGEN	56
9.2	LERNFÖRDERPROGRAMM «LERNPASS PLUS» IM FACH MATHEMATIK	56
9.2.1	ORIENTIERUNGSTESTS	56
9.2.2	ORIENTIERUNGSAUFGABEN	57
9.2.3	LERNPROFIL IM HINBLICK AUF DEN BERUFSWUNSCH	58
9.2.4	STELLWERKTEST	58
9.3	LERNTAGEBUCH	58
9.3.1	EINFÜHRUNG DES LERNTAGEBUCHS.....	58

9.3.2	EINSATZ IM UNTERRICHT	60
10	<u>EVALUATION.....</u>	61
10.1	METHODENREFLEXION	61
10.1.1	BESCHREIBUNG ZENTRALER ERGEBNISSE AUF KLASSENEBENE	61
10.1.2	BESCHREIBUNG ZENTRALER ERGEBNISSE AUF EBENE DER FOKUSSIERTEN SUS	63
10.1.3	BESCHREIBUNG ZENTRALER ERGEBNISSE AUF SHP-EBENE	71
10.2	BESCHREIBUNG DER ZIELERREICHUNG	73
10.2.1	ZIELERREICHUNG AUF DER KLASSENEBENE	73
10.2.2	ZIELERREICHUNG AUF DER EBENE DER FOKUSSIERTEN SUS	75
10.2.3	ZIELERREICHUNG AUF DER EBENE DER SHP	77
10.3	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	79
10.3.1	BEANTWORTUNG DER HAUPTFRAGESTELLUNG	79
10.3.2	BEANTWORTUNG DER UNTERFRAGEN	81
11	<u>FAZIT UND AUSBLICK BEZÜGLICH DER BERUFSPRAXIS.....</u>	83
12	<u>ABBILDUNGSVERZEICHNIS</u>	86
13	<u>TABELLENVERZEICHNIS</u>	87
14	<u>LITERATURVERZEICHNIS.....</u>	89
15	<u>ANHANG</u>	98
15.1	LERNTAGEBUCH	98
15.2	FORMULIERUNGSHILFEN	113
15.3	ARBEITSPLAN S3.....	116
15.4	GEGENSEITIGE RÜCKMELDUNG ZUM LERNTAGEBUCH	117
15.5	AUSZÜGE AUS DEN LERNTAGEBÜCHERN DER SUS.....	118
15.5.1	LERNZIELE SETZEN	118
15.5.2	RÜCKMELDUNGEN NACH DEN EINZELNEN LEKTIONEN	121
15.5.3	ZIELÜBERPRÜFUNG UND AUSBLICK.....	124
15.5.4	RÜCKMELDUNGEN DER SHP	127
15.5.5	LERNPROFIL MIT DEN ERREICHTEN PUNKTEN	129
15.5.6	GEGENSEITIGE RÜCKMELDUNGEN.....	130
15.5.7	NOTIZHEFT S1	133

15.5.8	RÜCKMELDUNGEN NACH DEN LEKTIONEN S1	135
15.5.9	ZIELÜBERPRÜFUNG UND AUSBLICK S1	136
15.5.10	FEEDBACK DER LEHRPERSON S1	138
15.5.11	ZIELSETZUNG S2.....	139
15.5.12	RÜCKMELDUNGEN NACH DEN LEKTIONEN S2	140
15.5.13	ZIELÜBERPRÜFUNG UND AUSBLICK S2	143
15.5.14	NOTIZHEFT S3	145
15.5.15	ARBEITSPLAN S3	146
15.5.16	RÜCKMELDUNGEN NACH DEN LEKTIONEN S3	148
15.6	FRAGEBOGEN	149
15.7	ERGEBNISSE ORIENTIERUNGSTESTS	155
15.8	ERGEBNISSE MKT.....	156
15.9	ERGEBNISSE FRAGEBOGEN	157
15.10	AUSZÜGE AUS DEM FORSCHUNGSTAGEBUCH	160

1 Einleitung

Mit dem Lehrplan 21 erhalten fachliche und überfachliche, insbesondere methodische Kompetenzen eine zentrale Bedeutung – nicht nur für eine erfolgreiche Schul- und Berufslaufbahn, sondern für die gesamte Lebensbewältigung. Die Beurteilung der Schülerinnen und Schüler (SuS) des Bezirks Schwyz basiert aktuell auf dem Promotionsreglement vom April 2006. Durch die Kompetenzorientierung im Lehrplan 21 verstärkt sich der Veränderungsbedarf beim Beurteilungshandeln der Lehrpersonen. Es braucht Anpassungen der Strukturen, die die Qualität und die Verlässlichkeit der Beurteilung sowie die Vergleichbarkeit der Zeugnisse sicherstellen. Mit dem Schuljahr 2023/2024 soll im Kanton Schwyz ein neues Beurteilungsreglement in Kraft treten, das der formativen und prognostischen Beurteilung, die im Lern- und Unterrichtsverständnis des Lehrplans 21 eine wesentliche Rolle spielt, einen grösseren Stellenwert beimisst (D-KV AG Beurteilen, 2015).

Mit der Einführung des Lernfördersystems «Lernpass plus» für die gesamte Oberstufe der Schwyzer Bezirksschulen hat eine Strukturanpassung bereits stattgefunden. Das Lernfördersystem ist «eine Online-Plattform für die individuelle Förderung in schulischen Kernkompetenzen auf der Grundlage des Lehrplans 21» (Lehrmittelverlag St. Gallen, 2019). Bisher wurde die Vorgängerversion auf der dritten Oberstufe eingesetzt, um Wissenslücken in den Fächern Mathematik und Deutsch im Hinblick auf die Berufswahl zu schliessen. SuS sowie Lehrpersonen der ersten und zweiten Oberstufe (OS) sind mit dem System bislang wenig bis gar nicht vertraut.

Das Lernfördersystem «Lernpass plus» beinhaltet ein Planungstool zur Förderung überfachlicher Kompetenzen. Laut Köhler und Weiss (2017, S. 19) stellt der Reflexionsprozess jedoch sehr hohe Anforderungen an alle Beteiligten, was bisherige Erfahrungen mit dem Planungs- und Reflexionstool von «Lernpass plus» in der 3. OS bestätigen. Ohne eine sorgfältige Heranführung und Anleitung erkennen die Lernenden kaum einen Gewinn in der Planung und Reflexion ihrer Lernprozesse.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Förderung metakognitiver Kompetenzen im Bereich Mathematik in der OS. Bestandteil dieser Masterarbeit ist demzufolge die sorgfältige Einführung und Stärkung der metakognitiven Fähigkeiten mit Hilfe eines Lerntagebuchs im Rahmen des Lernfördersystems «Lernpass plus». Um das Unterrichtsprojekt durchzuführen, fand eine intensive Auseinandersetzung mit der aktuellen Literatur zu Lernprozessen, Leistungsbeurteilung, Metakognition und Lerntagebüchern statt.

1.1 Persönlicher Themenbezug

Zusätzlich zur Überzeugung, dass eine gute, reflektierte und bewusst installierte Beurteilungskultur ein wesentlicher Baustein für erfolgreiche Lehr- und Lernprozesse ist, erachte ich die Kooperation im schulischen Umfeld als unverzichtbar. Im schulischen System gibt es vielfältige Wechselwirkungen: Lehrpersonen, Lernende, Lernarrangements etc. beeinflussen sich gegenseitig. Liegt das Augenmerk auf den vorhandenen Ressourcen, dem Zusammenspiel in der Gruppe und den damit verbundenen dialogischen Prozessen, ermöglicht dies Wachstum, Lernen und Entfaltung für alle Beteiligten (Orban, R., 2017).

Laut Madianos-Hämmerle (2015) ist eine gelingende Kooperation auch im Sinne der Lehrpersonen eine grundlegende Bedingung für eine integrative Schule. Systemische Prinzipien und wertschätzende Kommunikation tragen dazu bei, Kooperation gelingend zu gestalten.

Dem Prinzip der Vielfalt möchte ich nicht nur in Bezug auf die Lernenden, sondern auch hinsichtlich der Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Team Beachtung schenken. Somit stelle ich mich auf verschiedene und individuelle Organisationsformen ein, die für die Lehrpersonen, für die jeweilige Klasse und für mich als schulische Heilpädagogin (SHP) gewinnbringend eingesetzt werden.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Blumenthal und Gebhardt (2017, S. 95) erachten die Erfassung des aktuellen Leistungsstandes und die Lernverlaufsdagnostik als relevant für die Prävention und Begleitung von Interventionen im schulischen Kontext. Die kontinuierliche und engmaschige Beobachtung von Leistungsentwicklung stellt gemäss Walter (2009, S. 162) die Grundlage für das Erstellen von Förderplänen und das Ableiten von Fördermassnahmen dar.

Wocken (2011a) weist auf die Unterschiede der Lernprozesse hin, wobei er nach Lerntempo und Lernzeit, bevorzugten Lernwegen, Lernmotiven und Lernvoraussetzungen sowie dem Ausmass der Selbstständigkeit, Selbststeuerung und Selbstreflexion unterscheidet. Neben der Passung von Unterrichtsangeboten soll laut Hasselhorn und Gold (2017, S. 352) auch auf die Förderung von Verhaltensweisen, die das Lernen erleichtern und steuern, Wert gelegt werden.

Vor allem SuS mit besonderem Förderbedarf haben Mühe bei der Entwicklung ihrer metakognitiven Fähigkeiten. Dies zeigt sich am «häufig plan- und ziellose[n], unkonzentrierte[n] und wenig selbständige[n] Herangehen an Aufgaben» (Bundschuh, 2008, S. 188). Die Reflexion spielt während und nach dem Lernen eine zentrale Rolle. Das kritische Nachdenken über das Lernen ermöglicht eine Entwicklung von Lernkompetenzen und ist gemäss Guldemann und Lauth (2004, S. 178) vor allem bei allgemeinen und fachübergreifenden Lernstörungen empfehlenswert. Wild und Möller (2015, S. 91) nennen mehrere Studien, die belegen, dass die Förderung der Metakognition auf eine positive Wirkung bezüglich des Lernerfolges der SuS hinweist.

Götz (2017, S. 152) sieht die Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen als «Kernkompetenz zur Realisierung eines autonomen und mündigen Lebens». Diese Kompetenz soll ein zentrales Bildungsziel sein und ermöglicht gemäss Götz (ebd.) einen «adäquaten Umgang mit stets neuen Erfordernissen, welcher für beruflichen Erfolg und Lebenszufriedenheit von hoher Bedeutung ist».

1.3 Zielsetzung

Das Ziel dieser Entwicklungsarbeit ist es, ein inklusionssensibles Lehr- und Lernarrangement zu entwickeln, das mit Hilfe des Lernfördersystems «Lernpass plus» eine individuelle Förderung der mathematischen Kompetenzen ermöglicht. Das Lernarrangement wird in Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Team so gestaltet, dass metakognitive Prozesse angeregt werden. Mit Hilfe eines Lerntagebuchs soll ein Instrument erarbeitet werden, das die Lernenden strategisch und sprachlich

zur Selbstreflexion heranführt und somit die metakognitiven Kompetenzen fördert. Das Lernarrangement wird auf die Berufswahl der Lernenden ausgerichtet und soll für die Lernenden sinnstiftend und motivierend sein.

1.4 Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 wird die Ausgangslage im Hinblick auf die Schule, die SHP, die Klasse und die Fokusschülerinnen und Fokusschüler (FSuS) beschrieben. Dank einer Situationsanalyse werden die Rahmenbedingungen verdeutlicht und der Bedarf für die Intervention ersichtlich.

In Kapitel 3 wird die Zentrale Fragestellung formuliert.

In Kapitel 4 erfolgt die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema. Dabei wird in Abschnitt 4.1 auf die Aspekte der Lernprozesse eingegangen. In Abschnitt 4.2 werden die Leistungsbeurteilung und die pädagogische Diagnose näher betrachtet, während der Nutzen von Erkenntnissen über die Metakognition in Abschnitt 4.3 behandelt wird. In diesem Zusammenhang wird das Konzept der Metakognition nach Ruth Kaiser (2018) vorgestellt. Gelingensbedingungen und (Gestaltungs-)Grundlagen für das Lerntagebuch sowie das Forschungstagebuch für Lehrpersonen werden in Abschnitt 4.4 näher beschrieben.

In Kapitel 5 wird der Ist-Zustand der Klasse anhand von Tests und eines Fragebogens dargestellt, gefolgt von einer genaueren Analyse mit den relevanten Informationen der FSuS.

In Kapitel 6 wird die Zielsetzung formuliert. Dabei wird ein Zielsystem mit den Indikatoren zur Zielerreichung für die Klasse, für die FSuS und für die SHP beschrieben und begründet.

In Kapitel 7 wird das Forschungsdesign erläutert. Als Forschungsmethode wird die Aktionsforschung gewählt, wobei die Theorie in die Praxis transformiert und die Forschung als Intervention begriffen wird. Die Forschungsinstrumente Fragebogen, Lerntagebuch und Forschungstagebuch werden vorgestellt.

In Kapitel 8 wird die Projektplanung anhand des Handlungsmodells vorgestellt. Die methodischen sowie didaktischen Komponenten werden näher beschrieben. Dabei wird vor allem auf das Lernförderprogramm «Lernpass plus», wie auch auf den Inhalt und die Gestaltung des Lerntagebuchs eingegangen.

In Kapitel 9 wird die Durchführung der Intervention dokumentiert. Abschnitt 9.1 beschreibt die Durchführung des Fragebogens. In Abschnitt 9.2 wird der Ablauf und der Umgang mit dem Lernförderprogramm «Lernpass plus» erläutert und in Abschnitt 9.3 wird der Einsatz des Lerntagebuchs beschrieben.

In Kapitel 10 werden die Ergebnisse evaluiert. Die zentralen Ergebnisse und die Zielerreichung auf Ebene der Klasse, der FSuS und der SHP werden zusammengetragen und beschrieben. Auf dieser Basis werden die Fragestellungen beantwortet.

Kapitel 11 beinhaltet das Fazit der Intervention und es werden Aspekte der Weiterentwicklung für die Berufspraxis aufgezeigt.

2 Ausgangslage

In den folgenden Unterkapiteln werden mittels einer Situationsanalyse auf den Ebenen der Schule, der SHP, der Klasse und der FSuS die Rahmenbedingungen verdeutlicht, innerhalb derer das Projekt im Rahmen der Masterarbeit durchgeführt wird.

2.1 Ausgangslage Schule

Die in dieser Untersuchung im Fokus stehende Sekundarstufe I umfasst drei Jahre und wird vom Bezirk Schwyz als Mittelpunktsschule (MPS) geführt. Die MPS ist eine dreigliedrige Schule mit aktuell elf Sekundarklassen, neun Realklassen und drei Werkklassen sowie fünf Talentklassen. Sie vereint 530 SuS in drei Schulhäusern. Die Schulzimmer sind mit einer guten Infrastruktur ausgestattet. Zudem stehen diverse Gruppenräume zur Verfügung, die das kooperative Arbeiten sowie das Arbeiten in Kleingruppen erleichtern. Das Integrative-Förderung(IF)-Zimmer bietet ebenfalls genügend Platz für Kleingruppen und ist wie jedes andere Schulzimmer mit Computer, Beamer und Presenter ausgestattet. Die Schule wird durch einen Gesamtschulleiter und drei Teamleiter_innen geführt. Durch pädagogische Sitzungen und Unterrichtsteams werden der Austausch und die Zusammenarbeit gefördert. Regelmässig findet ein Austausch mit der Schulsozialarbeiterin und der Schulpsychologin statt, wodurch Ressourcen und Interventionen besprochen werden können.

Das sonderpädagogische Konzept der Bezirksschulen Schwyz regelt die Angebote und Abläufe im sonderpädagogischen Bereich. SuS mit besonderen Bedürfnissen werden integrativ in den Regelklassen gestützt. Dabei wird zwischen IF und integrierter Sonderschulung (IS) unterschieden. Integrativ gefördert werden SuS, die Lern- und Leistungsschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten zeigen, die nicht unter den Status der Sonderschulung fallen. IF gilt als niederschwelliges Angebot.

Die IS mit verstärktem Unterstützungsbedarf findet gemäss kantonalem Konzept vor Ort in den Regelklassen statt. Bei verstärkten Massnahmen handelt es sich um individuell zugesprochene Leistungen. Die IS gilt als hochschwelliges Angebot und löst finanzielle Beiträge des Kantons aus. Nach Möglichkeit wird in einer Klasse für IF und IS gleichzeitig nur ein_e SHP eingesetzt, damit der Koordinationsbedarf für die betroffenen Klassen- und Fachlehrpersonen verhältnismässig bleibt.

Aktuell unterrichten drei SHP integrativ in den Real- und Sekundarklassen und drei SHP als Klassenlehrpersonen (KLP) in den Werkklassen. Zwei SHP begleiten IS-SuS. Das Unterrichtspensum für die integrative Förderung wird mit dem Faktor 0,13 Lektionen pro SuS berechnet. Für das aktuelle Schuljahr stehen ca. 70 Lektionen zur Verfügung.

2.2 Ausgangslage SHP

Seit 2006 arbeite ich an der MPS Schwyz in unterschiedlichen Funktionen. Im ersten Jahr unterrichtete ich als Klassenlehrerin in einer Werkklasse, bevor ich einige Jahre als Fachlehrerin für Natur und Technik (N&T), Räume, Zeiten, Gesellschaften (RZG) und Bildnerisches Gestalten (BG) tätig war. Seit 2018 unterrichte ich als SHP in der Oberstufe IF-SuS und IS-SuS. Im aktuellen Schuljahr

kann ich mit 20 Lektionen eine 2. Oberstufe integrativ fördern und berufsbegleitend die Ausbildung zur SHP an der HfH in Zürich absolvieren.

Vorwiegend bin ich in drei Realklassen tätig, unterrichte jedoch auch einzelne SuS aus vier Sekundarklassen. In wöchentlich gesetzten Besprechungsstunden wird der Unterricht im pädagogischen Team geplant, nach Bedarf gestaltet und evaluiert. Je nach Unterrichtssituation arbeite ich integrativ im Klassenzimmer, mit kleineren Gruppen im IF-Zimmer oder im Team-Teaching mit der KLP.

Die KLP der Realklassen sind junge Lehrpersonen mit zwei- bis dreijähriger Unterrichtserfahrung. Sie sind sehr engagiert, zeigen eine hohe Präsenz im Unterricht und sind offen für die Zusammenarbeit mit der SHP. Ihr Engagement und ihre Bereitschaft für die Umsetzung des Lernsettings mit dem Lernförderprogramm «Lernpass plus» unterstützen mich bei meiner Arbeit sehr und sind nicht selbstverständlich.

Der Austausch im erweiterten Team hatte dazu geführt, dass auch die KLP der Sekundarklassen und der Werkklassen Interesse an diesem Lernsetting zeigten und es einführten. Die Förderung metakognitiver Kompetenzen scheint ein aktuelles Thema zu sein.

2.3 Ausgangslage Klasse

Das Projekt wird mit einer 2. Realklasse durchgeführt. Die Klasse zählt 18 Jugendliche (10 Mädchen und 8 Knaben) im Alter von 13 bis 15 Jahren. Davon haben drei Jugendliche besonderen Förderbedarf im Fach Mathematik und ein_e Schüler_in im Fach Deutsch. Fünf SuS haben (z. T. zusätzlich) Schwierigkeiten mit der Arbeitsorganisation und mit der Handlungsplanung. Neun Jugendliche haben einen Migrationshintergrund.

Die KLP tritt ruhig und konsequent auf. Kleinere Störungen werden schnell erfasst und aufgenommen. Dadurch ist es in der Klasse sehr ruhig. Es herrscht ein angenehmes Klassenklima und die SuS pflegen untereinander und mit den Lehrpersonen einen wertschätzenden Umgang. Die Klasse kann konzentriert über eine längere Zeit an Aufgaben arbeiten und wirkt motiviert. Die meisten Jugendlichen engagieren sich in mündlichen Sequenzen mit angemessenen Beiträgen.

2.4 Ausgangslage fokussierte SuS

Die SuS S1, S2 und S3 werden aufgrund unterschiedlicher Ausgangslagen fokussiert: Bei S1 wurde eine Dyskalkulie diagnostiziert. Sie geht bei der Arbeit zum Teil sehr strategisch vor und hat ein klares Ziel vor Augen. S1 hat bereits eine Zusage für eine Lehrstelle als Fleischfachfrau Veredelung EFZ erhalten. S2 zeigt Anzeichen von Prüfungsangst und hat wenig Selbstvertrauen in ihre mathematischen Fähigkeiten. Ihre Berufsvorstellung geht in Richtung Tierpflege. S3 verfügt über ein kleines Repertoire an planvollen und strukturierten Vorgehensweisen. Er hat noch keine konkreten Vorstellungen davon, welche berufliche Richtung er einschlagen wird.

3 Zentrale Fragestellung

Aus der Analyse der Ausgangslage und dem Literaturstudium hat sich folgende Forschungsfrage ergeben:

Inwiefern beeinflusst die Förderung metakognitiver Kompetenzen die Mathematikleistung der Klasse R 2 (SJ 21/22) im Lernfördersystem «Lernpass plus»?

Aus der Hauptforschungsfrage leiten sich folgende Unterfragen ab:

- ⇒ Inwiefern werden mathematische Kompetenzen im Hinblick auf den Berufswunsch mittels formativer Beurteilung weiterentwickelt/gefördert?
- ⇒ Fördern die Arbeit mit dem Lernfördersystem «Lernpass plus» sowie das Führen eines Lerntagebuchs die SuS in der Selbstbeobachtung, -reflexion und -regulation ihres Lernens?
- ⇒ Inwiefern empfinden die SuS metakognitive Kompetenzen als nützlich, um die Lernleistungen im Fach Mathematik zu verbessern?

4 Theoretische Auseinandersetzung

In Abschnitt 4.1 wird die Thematik «Lernprozesse» näher betrachtet. Zunächst wird erläutert, wie Lernen aus neurologischer Sicht stattfindet. Danach folgt eine theoretische Auseinandersetzung mit dem schulischen Lernprozess. Im nächsten Abschnitt werden die Elemente der Leistungsbeurteilung und pädagogischen Diagnostik beschrieben, wobei auf die summative, die formative und die prognostische Beurteilung näher eingegangen wird.

In Abschnitt 4.3 wird zunächst der Begriff der Metakognition erläutert. Anhand zweier Studien wird die Wirksamkeit metakognitiver Fähigkeiten aufgezeigt und der Prozess der Informationsverarbeitung erklärt. Dabei wird auf die exekutiven Funktionen «Planen», «Steuern» und «Kontrollieren» vertieft eingegangen. In Abschnitt 4.4 wird zunächst das Lerntagebuch als Instrument für die Praxis beschrieben. Abschliessend wird das Forschungstagebuch als Begleiter dieser Masterarbeit vorgestellt.

4.1 Lernprozesse

Lernen ist ein hochkomplexer Vorgang, der mit einer Vielzahl weiterer Fähigkeiten und Phänomene verwoben ist und in verschiedenen Formen und Feldern stattfindet. Durch das Lernen werden individuelle Erfahrungen gewonnen, die im Gedächtnis abgespeichert werden. Zudem verändert sich das Verhalten des Individuums (Hascher und Astleitner, 2007).

4.1.1 Lernen aus neurologischer Sicht

Pro Sekunde gelangen etwa 100 Megabyte an Informationen durch Nervenfasern und Nervenzellen in unser Gehirn. Diese Informationen werden dann mit etwa 50 Megabyte pro Sekunde vom Hirn in andere Teile des Körpers versandt. Dieser schnelle und weitreichende Informationstransport sichert all unsere Funktionen.

Die aufgenommenen Informationen gelangen als elektrische Impulse in die Nervenzellen, die jeweils mit ca. 10'000 anderen Nervenzellen verbunden sind. Aufgabe dieser Zellen ist es, eine übermittelte Information zu verarbeiten. Der Informationsaustausch von Nervenzelle zu Nervenzelle findet an den sogenannten Synapsen statt. Diese ändern sich, wenn sie gebraucht werden. Jedes Mal, wenn eine Information über eine Synapse geführt wird, wächst sie. Bekommt sie keine Informationen, wird sie kleiner oder sogar abgebaut. Das Gehirn baut sich also ständig um und die Neuronen spezialisieren sich (Spitzer, 2006, S. 41 f.).

Wenn etwas Neues gelernt wird, entstehen im menschlichen Gehirn neue Verlinkungen von Nervenzellen untereinander. Dabei konstruiert das Gehirn Regeln anhand von Erfahrungen, die die Regel im Einzelfall exemplifiziert. Steiner (2001) beschreibt Lernen «als de[n] Aufbau und die fortlaufende Modifikation von Wissensrepräsentationen», das Konstruieren und Modifizieren von Wissensstrukturen, den Aufbau von neuen und die Modifikation von bereits vorhandenen Schemata, semantischen Netzwerken oder mentalen Modellen. Wenn jemand etwas nicht kann, sind folglich noch keine Repräsentationen der Problemlösung vorhanden oder die Repräsentationen im Gehirn sind noch nicht häufig genug befeuert worden.

4.1.2 Der schulische Lernprozess

Das schulische Lernen hat zum Ziel, gesellschaftliches Wissen und Können zu vermitteln, das meist vorgegeben ist. Spezifische, gesellschaftlich organisierte Bedingungen werden für den Lernprozess von der Schule zur Verfügung gestellt. Massstäbe und Vergleichskriterien sind definiert und der Lernprozess wird durch den Einsatz materieller und ideeller Lernmittel unterstützt. Lernen erfordert zudem den expliziten Einbezug allgemeiner und individueller Lernvoraussetzungen (Lompscher und Ries, 1997).

4.1.2.1 Die biografische Verankerung bei schulischen Lernprozessen

Die SuS machen im Laufe ihrer Schullaufbahn vielfältige Lernerfahrungen. Diese Erfahrungen beeinflussen ihre Vorstellung über ihr Lernen und ihre Selbsteinschätzung in kognitiver, emotionaler und sozialer Hinsicht. Hascher und Astleitner (2007) nennen verschiedene Studien, die belegen, dass solche Vorstellungen einerseits förderliche, andererseits aber auch negative Auswirkungen auf die Entwicklung der SuS haben. Zu beachten sei, dass die SuS sehr unterschiedliche Vorerfahrungen mitbringen.

Lompscher und Ries (1997) empfehlen, den Lernstil der SuS in eine Lernhaltung zu überführen, die den individuellen Lernstil, die individuellen Bedürfnisse und die Ansprüche der Sache in sich

vereinen. Damit verbunden ist die bewusste Aneignung von Lern- und Gedächtnisstrategien, die als eine für die Regulation der Lerntätigkeit relevante Komponente zu betrachten ist.

Einerseits sind die SuS Expertinnen bzw. Experten ihres eigenen Lernens, andererseits müssen sie die Lerntätigkeit erlernen. Das gelingt nach Giest und Lompscher (1997, S. 84 f.) dann, wenn Lerntätigkeiten für die SuS sinnstiftend sind, also einen Zugewinn für die eigene Persönlichkeit ermöglichen.

4.1.2.2 Verschiedene Bereiche von schulischen Lernprozessen

Lernen ist nach Hascher und Astleitner (2007) ein multidimensionaler Prozess, der ein Bündel an Kompetenzen erfordert. Auf der Grundlage der Kognitions- und Lehr-Lernforschung entwickelte Bolhuis (2003) ein Rahmenmodell mit fünf zentralen Komponenten des Lernens: Zielsetzung, Zielorientierung, Ausführung von Lernaktivitäten, Evaluation und Regulation (siehe Abbildung 1). Nach Bolhuis sind die Komponenten in einem Zyklus angeordnet, wobei keine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden muss. Die Komponente der Regulation ist im Zentrum verankert, weil sie die anderen begleitend anspricht.

Abbildung 1: Prozessorientiertes kognitives Modell (Bolhuis 2003)

Laut Hascher und Astleitner (2007) sind die Kompetenzen der Lernenden nicht nur kognitiver Natur, sondern auch sozial, emotional und motivational verankert. Giest und Lompscher (1997, S. 83) weisen darauf hin, dass die Lernenden dazu angehalten werden sollen, «sich aktiv, zunehmend selbstständig und systematisch Wissen und Können anzueignen», damit sie diese den Lernprozess begleitenden Faktoren erlernen können.

Innerhalb dieser Komponenten verlaufen die Informationsaufnahme und deren Verarbeitung nochmals in einer dynamischen Abfolge. Assoziationen und Erinnerungen entstehen, Vorwissen wird aktiviert, Irritationen können ausgelöst werden usw. (Kuhl, 1983). Während des Lernprozesses entstehen nicht nur Repräsentationen von Lerninhalten, sondern auch von Lernsituationen, die wiederum Auswirkungen auf die Lernbiografie haben und künftiges Lernen beeinflussen können (Hascher und Astleitner, 2007).

4.1.2.3 Der Umgang mit Fehlern beim schulischen Lernen

Verschiedene Lerntheorien (z. B. die kognitive Lerntheorie) belegen, dass schulisches Lernen und Fehlermachen untrennbar miteinander verknüpft sind. Ob aus den Fehlern gelernt werden kann oder ob sie als negativ erlebt werden, hängt laut Oser et al. (1999) eng von dem Lernkonzept der SuS und von der Reaktion der Umwelt ab. Fehler lösen Emotionen aus. Ein positives Lernklima trägt gemäss Oser et al. (1999) dazu bei, dass weniger negative Gefühle ausgelöst werden. Weinert (2001) fordert, dass klar zwischen Lern- und Leistungssituationen unterschieden wird, damit die SuS Lernsituationen als solche erleben. Ein konstruktiver Umgang mit Fehlern kann so für den Lernprozess genutzt werden.

Gemäss Hascher und Astleitner (2007) ist es notwendig, einen Fehler richtig zu interpretieren. So können Fehler Ausdruck eines Fehlkonzepts oder einer falschen Schlussfolgerung sein. Es kann aber auch sein, dass sie von mangelnder Aufmerksamkeit, Leichtsinn, Faulheit oder Inkompetenz zeugen. Oser et al. (1999) nennen drei Prozesse, die dazu beitragen, dass die SuS Fehler für den Lernprozess nutzen können: Erstens soll verstanden werden, was falsch gemacht wurde (Fehlerklärung). Zweitens soll die Fehlerursache eruiert werden und in einem dritten Schritt sollen die SuS die Möglichkeit haben, ihre Fehler zu korrigieren.

Ob Fehler positiv genutzt werden können, hängt stark von der Fehlerkultur im Klassenzimmer ab. Vorteilhaft sind ein Klima, das emotionale Sicherheit gewährt, sowie die Einstellung, «dass Fehler als Lernchance wahrgenommen und kompetent genutzt werden können» (Spychiger et al. 2006).

Fehler können jedoch laut Hascher und Astleitner (2007) auch ein Indikator für eine unzureichende Unterrichtsqualität sein. Fehlermöglichkeiten und potenzielle Fehlerquellen sollen deshalb bereits in der inhaltlichen und didaktischen Unterrichtsvorbereitung berücksichtigt werden. Somit können Lernprobleme wie auch Lösungsmöglichkeiten antizipiert und Lernausfällen kann vorgebeugt werden. Winter (2015, S. 17) schlägt zudem vor, Prozesskontrollen und Prozessbewertungen als Mittel zur Verbesserung von schulischen Lernprozessen zu nutzen, um somit Informationen für die SuS und nicht über die SuS zu erhalten.

4.2 Leistungsbeurteilung und pädagogische Diagnose

Kernfunktion des beruflichen Lehrpersonenhandelns ist seit jeher das Wahrnehmen der Beurteilungsaufgabe. In Bezug auf die Beurteilung unterscheidet Fend (2006, S. 50 ff.) vier Funktionen der Schule: die Qualifikationsfunktion, die Allokationsfunktion, die Integrationsfunktion, und die Enkulturationsfunktion.

Durch die Förderung und Stärkung fachlicher (Qualifikationsfunktion), überfachlicher und sozialer Kompetenzen (Enkulturationsfunktion) übernimmt die Schule die Funktion, junge Menschen in die Gesellschaft zu integrieren (Integrationsfunktion). Die Schule festigt jedoch auch die herrschenden Gesellschaftsstrukturen zur Selektion und Zuweisung (Allokationsfunktion) zu gesellschaftlichen Schichten und Gruppen über die Vergabe von Zeugnissen und Bildungstiteln. Um diese gesellschaftlichen Ansprüche zu erfüllen, braucht es eine sorgfältige und fachkenntliche Beurteilung der SuS.

Im Lern- und Lehrverständnis des Lehrplans 21 nimmt die ganzheitliche Beurteilung eine zentrale Rolle ein. Übertritte, Auf- und Abstufungen bzw. die Durchlässigkeit auf der Sekundarstufe 1 sollen nicht nur summativ, sondern auch formativ und prognostisch geregelt werden (D-KV AG Beurteilen, 2015). Dieses weite Verständnis schulischer Leistungsbeurteilung unterscheidet sich im Grunde nicht vom Tätigkeitsfeld der Pädagogischen Diagnostik, die gemäss Jürgens (2012) auf «Informationsgewinnung und -verarbeitung; Interpretation und Bewertung der Datenlage; Rekonstruktion von Lernvorgängen; Vermutungen über ursächliche Zusammenhänge, Annahmen über die weitere Lernentwicklung; Begründung von Förderzielen; Entscheidung für Fördermassnahmen und -formen; Integration von Beratung; Planung von Unterrichtsangeboten» beruht.

Jürgens (2018) plädiert dafür, den Begriff schulischer Leistungsbeurteilung im Sinne der Pädagogischen Diagnostik zu erweitern, da dieser «auf der lern- und bildungstheoretischen wie auch didaktischen Erkenntnis [beruht], dass Schülerleistungen sowohl im Lernprozess als auch in Lernergebnissen auftreten und deshalb beide Ausdruckformen diagnostisch relevant sind». Leistungsdiagnosen geben gemäss Jürgens (2018) nicht nur Rückmeldungen über Lernleistungsprozesse und -resultate, sondern bieten ebenso eine Entscheidungshilfe für das weitere pädagogisch-didaktische Vorgehen.

4.2.1 Summative Beurteilung (Ergebnisdiagnostik)

Bei einer summativen Beurteilung wird die Lernleistung eines abgeschlossenen Lernprozesses bewertet, wobei der Abschluss so definiert ist, dass ein Inhalt für eine bestimmte Zeit im Unterricht behandelt wurde. Dabei soll überprüft werden, wie erfolgreich das Lernen des Inhalts bis zum festgelegten Zeitpunkt war.

In der Regel wird die summative Beurteilung mit Zertifizierungsentscheidungen (Noten, Zeugnisse) oder Bildungswegentscheidungen (Schulwechsel, Eignungsprüfungen) verknüpft. Die geprüften Inhalte sind in Lehrplänen definiert, die einen «gesellschaftlichen Konsens über Zielkriterien und Standards der schulischen (Aus-)Bildung» repräsentieren (Edelsbrunner, Hofer & Schalk., 2020). Die summative Bewertung von Lernprozessen liefert nicht nur Informationen über die Leistungen für die betroffenen SuS, sondern auch für Lehrpersonen, Eltern und Lehrbetriebe, also für die Gesellschaft im Allgemeinen.

Die summative Leistungsbewertung orientiert sich an drei Bezugsnormen, nämlich an der kriterialen, der individuellen und der sozialen Bezugsnorm.

Bei der kriterialen Bezugsnorm ist klar definiert, welche Kompetenzen und Inhalte für das Erreichen einer genügenden Bewertung erforderlich sind. Vergleiche über Klassen, Schulen oder Länder hinweg sind somit möglich und für Aussenstehende einschätzbar.

Die individuelle Bezugsnorm gibt den SuS eine auf sie zugeschnittene Rückmeldung, die ihnen aufzeigt, wie sich ihre Lernanstrengungen unabhängig vom Leistungsstand der Gruppe auswirken. Schwächere SuS erreichen somit gute Bewertungen, wenn sie sich im Vergleich zu früheren Leistungen verbessern. Für leistungsstarke SuS wird eine Verbesserung ihrer Leistungsbewertung immer schwieriger, weil sie mit der Zeit nur noch geringe Lernzugewinne aufweisen können. Für

Aussenstehende ist die Einschätzung einer Bewertung, die auf einer individuellen Bezugsnorm basiert, allerdings schwierig (ebd., 2020).

Bei der sozialen Bezugsnorm wird aufgezeigt, wo die SuS im Vergleich zu einer Gruppe oder Klasse stehen. Diese Bezugsnorm fördert den Wettbewerb unter den Beteiligten. Für einige SuS mag dies anregend sein, für andere kann es jedoch auch demotivierend wirken, wenn sie feststellen, dass sie immer wieder die hinteren Plätzen auf der Leistungsrangliste belegen. Eine nach der sozialen Bezugsnorm gebildete Bewertung bedeutet zudem in einer leistungsstarken Klasse etwas anderes als in einer leistungsschwachen Klasse. Die Bedeutung einer solchen Bewertung ist für Aussenstehende schwer einzuschätzen, da Informationen über die Unterschiede der Leistungsstärke der Klassen nicht kommuniziert werden (ebd., 2020).

Edelsbrunner et al. (2020) weisen darauf hin, dass schulische Tests ebenfalls gewisse Eigenschaften wie andere psychometrische Tests (z. B. Intelligenztests oder Persönlichkeitstest) aufweisen sollten, um eine adäquate Einschätzung und Beurteilung der Lernleistung zu ermöglichen. Sie erachten zudem den Abgleich zwischen Lernzielen, dem durchgeführten Unterricht und den Testaufgaben als grundsätzliches und unverzichtbares Qualitätsmerkmal eines Tests. Als weitere Qualitätsmerkmale nennen sie drei zentrale Eigenschaften, nämlich die Validität, Reliabilität und Objektivität der Tests.

Lehmann (2001) sowie Striethold und Bos (2010) diskutieren die Ergänzung der summativen Leistungsbewertung durch standardisierte Leistungstests. Dabei geht es zwar nicht darum, dass Bildungsentscheidungen oder Bewertungen nur noch auf Basis externer Testverfahren begründet sind; es wird aber argumentiert, dass der ergänzende Einsatz solcher Tests zu Transparenz, Objektivität und Fairness beitragen kann.

In vielen Kantonen der Schweiz wird auf der Sekundarstufe 1 einmal jährlich eine Standortbestimmung (Stellwerk) mit normierten, auf dem Lehrplan 21 basierenden Aufgabenpools durchgeführt. Diese Standortbestimmung erlaubt einen sozialen und kompetenzorientierten Vergleich innerhalb der Jahrgangsstufe (Lehrmittelverlag St.Gallen LMVZ, o. D.).

Immer mehr Lehrbetriebe verlangen von den Lehrstellen-Bewerber_innen Einsicht in die Resultate dieser Standortbestimmungen. Diese sind Teil des Lernfördersystems «Lernpass plus», auf das in Abschnitt 8.2.3 detaillierter eingegangen wird.

4.2.2 Formative Beurteilung (Prozessdiagnostik)

Die formative Beurteilung verfolgt gemäss Andrade (2010) zwei Ziele: Zum einen ist dies die Bereitstellung von Informationen über Lernen für Lehrkräfte, um sie bei der Gestaltung des Unterrichts zu unterstützen. Zum anderen ist es die Bereitstellung von Feedback für Lernende über ihren Lernfortschritt, um ihnen dabei zu helfen, Lücken zwischen ihrer Leistung und dem angestrebten Lernziel zu schliessen. Formative Beurteilungen dienen also dazu, Lernen und Lernwege sichtbar zu machen, und können zur Verbesserung und Unterstützung eines laufenden Lehr- und Lernprozesses herangezogen werden (Hofer & Schalk, 2020; Maier, 2014, S. 121).

Entscheidend ist laut Hofer und Schalk (2020) eine klare Trennung zwischen Lern- und Leistungssituationen. Eine formative Beurteilung muss nicht zwingend alle behandelten Inhalte repräsentativ messen, sondern lediglich jene Inhalte, die im Unterrichtsprozess dem Weiterkommen dienen. Voraussetzung ist ein gutes Lernklima, damit in Lernsituationen Fehler gemacht und geäußert werden dürfen. Nur so können Lehrpersonen erkennen, welche (Fehl-)Vorstellungen die SuS haben, und entsprechend darauf eingehen.

Die formative Beurteilung hat also eine Diagnosefunktion, wobei konkrete Merkmale definiert und bestimmte Handlungsschritte umgesetzt werden sollen. Hattie und Timperley (2007) nennen drei relevante Fragen, die dafür gestellt werden sollen:

- Wo stehen die SuS?
- Welches Lernziel soll angestrebt werden?
- Welches sind die nächsten Schritte?

Lehrpersonen, SuS und deren Mitschüler_innen (MitSuS) sind an einem Lehr- und Lernprozess beteiligt und sollen somit auch bei den folgenden Handlungsschritten berücksichtigt werden (Maier, 2019).

Festlegung und Kommunikation von Lernzielen und Erfolgskriterien

Die Planung und Durchführung des Unterrichts sowie die Leistungsmessung basieren auf festgelegten Lernzielen und Erfolgskriterien. Die Formulierung und Kommunikation der Lernziele soll auch für die SuS dazu dienen, formative Tests, Rückmeldungen und Förderideen einordnen zu können. Maier (2014, S. 126 f.) erachtet es als ideal, wenn die Festlegung von Lernzielen in einer dialogischen Form stattfindet. Kompetenzraster in Form von Beurteilungsrastern oder Lernzielrubriken eignen sich besonders gut dafür.

Nutzung vielfältiger Aufgaben und Verfahren

Nach der Festlegung der Lernziele und Erfolgskriterien müssen Aufgaben und Verfahren mit diagnostischem Potenzial zusammengestellt werden. Die Bloomschen Lernzieltaxonomien (Bloom et al., 1956) wurden entwickelt, um Test- wie auch Lernaufgaben im Hinblick auf das zu prüfende bzw. zu lernende Wissen zu klassifizieren. Anderson und Krathwohl (2001, 66 ff.) nennen sechs Stufen kognitiver Komplexität, die mit Schlüsselverben ergänzt werden:

1. **Erinnern:** identifizieren, aufzählen, nennen
2. **Verstehen:** interpretieren, klären, exemplifizieren, illustrieren, klassifizieren, kategorisieren, subsumieren, zusammenfassen, abstrahieren, generalisieren, vorhersagen, vergleichen, zuordnen, erklären
3. **Anwenden:** ausführen, implementieren, anwenden, übertragen
4. **Analysieren:** differenzieren, unterscheiden, fokussieren, selektieren, organisieren, skizzieren, strukturieren

5. Bewerten: kritisieren, beurteilen, prüfen, aufdecken
6. Synthese: generieren, herstellen, konstruieren, produzieren, planen

Dieser Ansatz wird jedoch häufig kritisiert, weil die Schlüsselverben, die zur Operationalisierung der jeweiligen Lernzielstufe aufgeführt werden, vom zu diagnostizierenden Lerninhalt unabhängig sind und je nach Fach unterschiedliche Bedeutungen haben (Maier, 2014, S. 47). Mittlerweile gibt es laut Maier (ebd.) differenziertere Vorschläge zur Gestaltung und Analyse von Leistungs- und Testaufgaben, z. B. die fachdidaktische Aufgabenanalyse nach Kleinknecht (2011). Im Zentrum dieser Analyse steht die Frage, welche Lernprozesse die Aufgabe und das aufgabenbezogene Handeln der Lehrkraft potenziell anregen. Die Kriterien dazu beziehen sich erstens auf die Lernprozessziele von Aufgaben und zweitens auf Dimensionen der kognitiven Aktivierung, Strukturierung und Lebensnähe.

Kleinknecht (2011) nennt vier allgemeine Merkmale einer Aufgabe:

1. Lebensnähe/Situierung: Zielt der Inhalt der Aufgabe auf ein Phänomen aus dem Alltag der SuS ab?
2. Aktivierung: Werden die Lernenden zum Ausprobieren und Nachdenken ermuntert?
3. Schwierigkeitstransparenz: Wird ersichtlich, wie schwer die Aufgabe ist (z. B. durch eine spezifische Kennzeichnung)?
4. Strukturierung: Wird ersichtlich, welche Lernziele mit dem Bearbeiten und Lösen der Aufgabe erreicht werden sollen?

Eine fachliche bzw. fachdidaktische Aufgabenanalyse ist laut Kleinknecht (2011) zudem nötig, um zu prüfen, ob die Aufgabe sachlich korrekt und altersgemäss ist. Die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der SuS müssen reflektiert und berücksichtigt werden.

Bereitstellung lernförderlicher Rückmeldungen

Leistungsförderliche Rückmeldungen beinhalten laut Maier (2014, S. 129) vier Merkmale:

1. Sie orientieren sich am Zeithorizont des Lehr-Lernprozesses
2. Sie beziehen sich auf die Aufgaben- oder Strategieebene
3. Sie geben Hinweise auf weitere Lernschritte
4. Sie ermöglichen eine individuelle Bezugsnorm

Rückmeldungen haben verschiedene Zeithorizonte und hängen vom Lernziel und vom damit verbundenen Lehr- und Lernprozess ab. Wiliam und Leahy (2007) nennen drei Längen von Feedbackschleifen: Bei der kurzen Feedbackschleife findet eine Diagnostik in der Lehrperson-SuS-Interaktion statt, die in Form von genauem Beobachten, Gesprächen, lautem Denken etc. stattfinden kann. Bei der mittleren Feedbackschleife wird ein Monitoring des Wissenserwerbs innerhalb der Lehrprozesse durchgeführt, wo z. B. Hausaufgaben kontrolliert oder Vokabeltests durchgeführt werden. Die lange Feedbackschleife beinhaltet das Monitoring des langfristigen Wissens- und Kompetenzerwerbs, wo vor allem gezielte Diagnostik durchgeführt wird (Rechtschreibdiagnostik, Lesescreenings etc.).

Probate Mittel für konkrete Rückmeldungen auf der Aufgaben- oder Strategieebene zu Aufgabenbearbeitung sind gemäss Maier (2014, S. 130) schriftliche oder mündliche Kommentare. Auf zusätzliche Ziffernoten sollte dabei verzichtet werden, weil die SuS laut Valtin und Wagner (2002) nur noch auf die Note schauen und die Kommentare ignorieren. Konkrete Rückmeldungen geben zudem Hinweise für weitere Lernschritte.

Rückmeldungen sollten regelmässig und über längere Zeit einheitlich dokumentiert werden, damit eine individuelle Bezugsnorm möglich ist. Dafür bietet sich laut Maier (2014, S. 130) die Lernverlaufdiagnostik an, bei der der Lernfortschritt mit kurzen, teilformalisierten Leistungskontrollen zu elementaren Kompetenzen erfasst wird. Diese Lernkontrollen sollten in Kombination mit Differenzierungsmaterialien verwendet werden. Nunnery et al. (2006) sowie Yeh (2006) zeigen in ihren Studien auf, dass vor allem sogenannte Rapid-Formative-Assessment-Formate sehr effektiv sein können.

Förderung von selbstreguliertem und kooperativem Lernen

Laut Boekaerts (1997) und Clark (2012) sollen die SuS zum selbstregulierten Lernen befähigt werden, um das Potenzial der formativen Beurteilung in vollem Umfang entfalten zu können. Ein wesentlicher Aspekt des selbstregulierten Lernens sind die metakognitiven Kompetenzen, auf die in Abschnitt 4.3 näher eingegangen wird.

Lernen findet laut Lompscher (1989) in einer Zone der proximalen Entwicklung statt. Sozialkognitive Ansätze des Lernens nach Vygotski (1986) zeigen, dass Gleichaltrige Rückmeldungen, Hinweise, Gedanken und Probleme der MitSuS zum Teil besser verstehen als die der Lehrpersonen. Damit die Bewertungen durch MitSuS effektiv sind, darf gemäss van Zundert et al. (2010) das Feedback nicht zeitlich parallel zur Lehrerbewertung erfolgen. Weiter sollen die Bewertungen der MitSuS reziprok sein (SuS bewerten und werden bewertet). Die optimale Gruppengrösse liegt bei drei bis vier SuS. Die Qualität der Rückmeldungen verbessert sich durch Erfahrung und Training.

Klärung der Konsequenzen für den weiteren Lehr- und Lernprozess

Maier (2014, S. 133) weist darauf hin, dass ein bedeutsamer Aspekt bei der formativen Beurteilung die Weiterentwicklung der Lehr- und Lernprozesse ist. Durch formative Tests sollen nicht nur die SuS ihren Lernprozess optimieren, sondern auch die Lehrpersonen sollen die Planung und Umsetzung von den Ergebnissen derselben abhängig machen. Hinweise von Anders et al. (2010) zeigen, dass Lehrpersonen durch die Prozessdiagnostik eine passgenauere Förderung des Unterrichts realisieren können.

4.2.3 Prognostische Beurteilung

Die prognostische Beurteilung ist gemäss D-KV AG Beurteilen (2015) zukunftsgerichtet und geht der Frage nach, «ob die Voraussetzungen für die erfolgreiche Teilnahme an einem nächsten Abschnitt in der Bildungslaufbahn» (Promotion, Selektion, Berufs- und Schulwahl) gegeben sind. Die prognostische Beurteilung stützt sich auf die bisherigen summativen und formativen Beurteilungen. Im Sinne einer umfassenden Beurteilung werden auch überfachliche Kompetenzen, die Einschätzung des

kognitiven Potenzials, die sozioemotionale Entwicklung und die exekutiven Fähigkeiten der SuS mitberücksichtigt (D-KV AG Beurteilen, 2015).

4.3 Metakognition

In diesem Abschnitt wird zunächst auf die Definition des Begriffes der Metakognition eingegangen. Anschliessend werden einige Studien vorgestellt, die die Wirksamkeit der Förderung metakognitiver Kompetenzen belegen. Im darauffolgenden Unterabschnitt wird die Metakognition im Prozess der Informationsverarbeitung erklärt und abschliessend werden die metakognitiven Lernstrategien «Planen», «Steuern» und «Kontrollieren» erläutert.

4.3.1 Definition von «Metakognition»

Der Begriff «Metakognition» setzt sich zusammen aus dem griechischen Wort «meta», was sinngemäss «über» bedeutet, und dem lateinischen Wort «cognoscere» (erkennen, erfahren oder kennenlernen) oder «cogitare» (denken). Anlehnend an den unmittelbaren Wortsinn bedeutet Metakognition das Denken über das Denken, also die Reflektion der eigenen Denkprozesse (Kaiser, 2018).

In der Metakognitionsforschung sind verschiedene Definitionen von Metakognition und ihren Komponenten, Prozessen und Mechanismen zu finden. Gemäss Leader (2008) kann Metakognition als Oberbegriff verstanden werden, der die Strukturen umfasst, die mit den Denkprozessen und Informationen der bzw. des Einzelnen zusammenhängen. Die wahrscheinlich gebräuchlichste Definition von Metakognition beinhaltet, dass Individuen über Informationen der eigenen kognitiven Struktur verfügen und in der Lage sind, diese Struktur zu organisieren (Flavell, 1979; Brown, 1987; Georgiades, 2004). Die Gemeinsamkeit der verschiedenen Definitionen besteht darin, Strategien für den Lernprozess zu überwachen.

Die Konzepte der Metakognition und der Kognition unterscheiden sich, obwohl sie miteinander verwandt sind. Die Metakognition ist laut Schraw (2010) notwendig, um zu verstehen, wie eine Aufgabe ausgeführt werden soll. Es geht um das Bewusstsein und das Wissen, wie gelernt wird. Bei der Kognition geht es darum, sich einer Sache bewusst zu sein und sie zu verstehen. Sie ist nötig, um eine Aufgabe zu lösen. Die Metakognition ist demnach die Grundvoraussetzung für kognitive Effektivität (Kaiser, 2018).

4.3.2 Wirksamkeit der Metakognition

Verschiedene Studien belegen, dass metakognitiv fundiertes Lehren und Lernen den Lernerfolg steigert (Hattie, 2009; Veenmann, 2011; Kaiser et al., 2012; Kaiser et al., 2015).

Kaiser et al. (2012 und 2015) haben zwei mehrjährige Forschungsprojekte durchgeführt, nämlich das Projekt KLASSIK (Kognitive Leistungsfähigkeit im Alter zur Sicherung und Steigerung der Informationsverarbeitungscompetenz) und das Projekt mekoFUN (metakognitiv fundiertes Lernen – Entwicklung einer neuen Didaktik in der Grundbildung) für geringqualifizierte Menschen. In beiden

Forschungsprojekten konnte die Wirksamkeit metakognitiv fundierter Bildungsarbeit nachgewiesen werden.

Im Projekt mekoFUN konnte aufgezeigt werden, dass die Versuchsgruppe einen signifikant besseren Lernerfolg erzielt hatte als die Vergleichsgruppe. Zudem wurde eine signifikante Veränderung lernrelevanter Einstellungen nachgewiesen. Vor allem die Kontrollorientierung, die Lernzuversicht und die Selbstwirksamkeit wurden gestärkt, wodurch die Leistungserbringung verbessert wurde. Bei der Vergleichsgruppe konnte dieser Effekt nicht festgestellt werden (Kaiser et al., 2015).

4.3.3 Metakognition im Prozess der Informationsverarbeitung

Kaiser (2018) erklärt die leistungssteigernde Kraft von Metakognition mit dem Prozess der Informationsverarbeitung. Dabei interagieren das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis miteinander. Letzteres kann als Datenvorratsspeicher mit verschiedenen Speicherorten begriffen werden. Konkret gemachte Erlebnisse und Erfahrungen werden im episodischen Gedächtnis und allgemeine Kenntnisse und Strategien zur Verarbeitung von Informationen werden im semantischen Gedächtnis gespeichert. Das Kurzzeitgedächtnis wirkt dagegen als Arbeitsspeicher, der Informationen aus der Umwelt aufnimmt und überprüft, ob dazu passendes metakognitiv-deklaratives Wissen im Langzeitgedächtnis vorhanden ist. Unter metakognitiv-deklarativem Wissen (Wissenselemente) sind Personwissen, Aufgabenwissen und Strategiewissen zu verstehen, die für das Herstellen von Verbindungen relevant sind.

Das Personwissen beschreibt laut Flavell et al. (1993, S. 150) das Wissen über eigene Denkvorgänge und die anderer Personen. Er unterscheidet hierbei zwischen dem intrapersonalen Wissen, dem interpersonalen Wissen und dem allgemeinen personbezogenen Wissen. Das intrapersonale Wissen umfasst das Wissen über das eigene Denken und Gedächtnis. Interpersonales Wissen erfolgt aus dem, was eine Person über das Denken anderer Menschen weiss. Diese Kenntnisse werden in Beziehung und Vergleich zur eigenen Person gesetzt, um das eigene Denken anzureichern und zu differenzieren. Das allgemeine personbezogene Wissen fasst die beiden anderen Wissensaspekte zusammen und führt zu einem Generalisierungsprozess.

Beim Aufgabenwissen lassen sich zwei Gesichtspunkte unterscheiden: das Wissen um die Beschaffenheit der Informationen, die einer Aufgabenstellung zugeordnet werden, und die Anforderungen, die benötigt werden, um diese Aufgabe zu lösen. Das Strategiewissen beinhaltet das Wissen um kognitive Strategien und Prozeduren, die für das Lösen der Aufgabe am besten geeignet sind.

Zum metakognitiv-deklarativen Wissen kommt der exekutive Aspekt hinzu, der das Planen, Steuern und Kontrollieren der Abläufe umfasst (Kaiser 2018) und auf die Informationsverarbeitung einwirkt. Dieser Vorgang findet im Arbeitsspeicher des Kurzzeitgedächtnisses statt, wobei die transferfähigen deklarativen Wissensselemente im Langzeitgedächtnis gespeichert werden und somit die Erschließung der Informationen ermöglichen.

Kaiser (2018) weist darauf hin, dass dieser Prozess normalerweise routiniert und unbewusst abläuft. Wenn jedoch problemhaltige, widersprüchliche und/oder spannungsvolle Informationen nicht zu

einer gelingenden Informationsverarbeitung führen, kommen die Metakognitionen ins Spiel, deren zentrale Aspekte in der schematischen Darstellung des Vorgangs grau hinterlegt sind:

Abbildung 2: Modell des Informationsverarbeitungsprozesses im Gehirn (Kaiser 2018)

4.3.4 Planen – Steuern – Kontrollieren

Gemäss Kaiser (2018) verfügt jeder Mensch über metakognitive Instrumente zur Informationsverarbeitung, die jedoch häufig wenig bewusst eingesetzt werden. Der bewusste Umgang damit führt aber zu einer Verfeinerung der Metakompetenz und hilft somit dem Denken auf die Sprünge, indem die Art der Information darauf hin untersucht wird, was bereits bekannt und was neu ist. Möglicherweise werden selten genutzte Strategien im Langzeitgedächtnis aktiviert, um eine Aufgabe zu lösen. Dabei spielen die exekutiven Funktionen (Planung, Steuerung und Kontrolle) eine grundlegende Rolle.

Bei der Planung geht es darum, sich einen Überblick über die Art der Information und deren Präsentation zu verschaffen. Das hilft, die anschliessenden Arbeitsschritte zu ordnen und zu gestalten. Darauf folgt die Steuerung der Arbeitsschritte, wobei kognitive Strategien wie das Hervorheben, Vergleichen oder In-Beziehung-Setzen zum Einsatz kommen. In dieser Phase sind möglicherweise Korrekturen oder Veränderungen des Steuerprozesses nötig. Der dritte Schritt ist die Kontrolle der Ergebnisse. Verschiedene Studien zeigen, dass diese Funktion besonders relevant ist (Griffin et al., 2013; Rawson & Dunlosky 2013). Eine Aufgabe soll nicht vorschnell als richtig oder vollständig taxiert werden. Vielmehr soll überprüft werden, ob alle Informationen berücksichtigt wurden und wo sich möglicherweise Fehler eingeschlichen haben könnten.

In der folgenden Abbildung werden die metakognitiven Strategien nochmals zusammengefasst:

Abbildung 3: Metakognitive Strategien (Kaiser 2018)

Die Prozesse dieser drei Strategien laufen gemäss Kaiser (2018) nicht geordnet ab, sondern gehen ineinander über, werden verkürzt oder zum Teil gar nicht eingesetzt. Mit einem metakognitiven Training wird versucht, die Strategien in das Handeln der SuS zu integrieren, sodass sie bei Bedarf angewendet werden können. Dafür müssen ablaufende Denkprozesse jedoch sichtbar gemacht werden. Metakognitive Techniken unterstützen dieses Vorhaben.

4.3.4.1 Metakognitive Techniken

Metakognitive Techniken können allein oder in Kooperation durchgeführt und während des Lernprozesses oder nach einer Arbeitsphase eingesetzt werden. Kaiser (2018) nennt folgende Techniken, die für die Förderung metakognitiver Kompetenzen eingesetzt werden:

- *Lautes Denken*: Denkprozesse werden während der Beschäftigung mit einer Aufgabe so umfassend wie möglich verbalisiert. Dadurch entsteht die Möglichkeit, das eigene Problemlöseverhalten zu erfassen und auszuwerten.
- *Selbstbefragungstechnik*: Lernende bearbeiten anhand von detaillierten Leitfragen eine Aufgabe.
- *Paarweises Problemlösen*: Zwei SuS befragen sich abwechselnd über Zugriffsweisen auf die Aufgabe und tauschen sich über ihre Strategien aus.
- *Tutor-Tutee-Beziehung*: Eine Expertin bzw. ein Experte bietet metakognitive Unterstützung an, indem geeignete Strategien zur Informationsverarbeitung angeboten werden.
- *Reflektierendes Gespräch*: Das Gespräch kann in Partner-, Gruppen- oder Plenumsarbeit durchgeführt werden. Durch metakognitiv ausgerichtete Fragen wird das Nachdenken über das eigene Vorgehen angeregt und Möglichkeiten zur Modifikation werden ins Spiel gebracht. Gruppenmitglieder können unbewusste Strategien ins Bewusstsein rufen, da sie verbalisiert und somit Teil des expliziten deklarativen Wissens werden.

- *Portfolio*: Gelungene und weniger gelungene Arbeiten werden unter Berücksichtigung metakognitiver Aspekte mit einer entsprechenden Begründung für die Zuordnung zusammengestellt.
- *Lerntagebuch*: SuS reflektieren ihre Arbeitsweise, vor allem im Hinblick auf die Art und das Ausmass metakognitiver Zugriffe. Auf das Lerntagebuch wird in Abschnitt 4.4 näher eingegangen.

4.3.4.2 Fixierung der metakognitiven Lernergebnisse

Nach der Bearbeitung einer Aufgabe lohnt es sich laut Hohenstein und Lambert (2018), den geleisteten Problemlöseprozess zu reflektieren. Die Unterstützung durch eine Lehrperson mittels folgender Fragen hilft dabei:

- Wie hast du das gerade eben gemacht?
- Wie bist du genau vorgegangen?

Die SuS erweitern ihr Strategiewissen, indem sie dem jeweiligen Zugriff zur Aufgabe einen Namen geben, z. B. Zerlegungsstrategie. So können sie die kognitive Strategie im Langzeitgedächtnis verankern und bei Bedarf wieder gezielt und schnell abrufen. Damit aus verschiedenen Einzelerfahrungen jedoch ein Transfer stattfinden kann, braucht es gezielte und häufige Impulse seitens der Lehrpersonen in Form von Feedbacks.

Hohenstein und Lambert (2018) nennen folgende Leitlinien:

- zur Präzisierung auffordern (Wie genau hast du den Sachverhalt geklärt?)
- genutzten Zugriffen einen Namen geben (Welchen Namen könntest du dem Vorgehen geben?)
- deklaratives Wissen gezielt ausbauen (Fällt dir noch eine weitere Möglichkeit ein, wie du kontrollieren könntest, ob die Aufgabe richtig ist?)
- vorhandenes deklaratives Wissen sichern (Welche Elemente dieser Grafik kennst du bereits?)

Hohenstein und Lambert (2018) schlagen vor, kognitive Strategien zu sammeln und im Schulzimmer für alle sichtbar aufzuhängen. Über die Reflexion und die Rückschau auf eigene Denkaktivitäten wird es für die SuS möglich, eigene und fremde Äusserungen zu generalisieren und zu verdichten. Somit fördert diese Auseinandersetzung den Umbau vorhandener Strategien und die Integration von neuem Wissen. Zudem entwickeln sich erworbene metakognitive Fähigkeiten gemäss Veenman (2011) zu nutzbaren Informationsverarbeitungskompetenzen, die dauerhaft und in unterschiedlichen Situationen eingesetzt werden können. Erkennen die SuS den Nutzen metakognitiver Lernanstrengungen, sind sie laut Hohenstein und Lambert (2018) motiviert, diese weiterhin auf sich zu nehmen.

4.4 Lerntagebuch

Weinert (1997) beschreibt einen Wandel der Lehr- und Lernkultur, der von der Orientierung an Lerngesetzen oder Lehrmodellen weg- und zu einer konsequenten Berücksichtigung der Perspektive der Lernenden hinführt. Die bisherige Fokussierung auf Lehrziele wird durch die Ausrichtung an Lernzielen ersetzt. Laut Gläser-Zikuda und Hascher (2007) wird der Einsatz von Lerntagebüchern nicht nur als methodisches Instrument verstanden, sondern zeigt auch eine bestimmte Haltung gegenüber dem Lernen und Lehren.

Lerntagebücher öffnen den Lehrpersonen neue Zugänge zu ihrem Unterricht und führen zu einer Professionalisierung ihrer Rolle als Lernbegleiter_innen und Lernberater_innen. Von den SuS erfordern sie eine «aktive, selbstreflexive und eigenverantwortliche Auseinandersetzung mit ihrem Lernprozess» (Gläser-Zikuda & Hascher, 2007, S. 10). Den Kern des Schreibens von Lerntagebüchern bilden gemäss Winter (2017) die «Reflexion über Erfahrungen und Gedanken, die das eigene Lernen betreffen», sowie Dokumentationen über das kooperative Lernen.

4.4.1 Gelingensbedingungen

Badr Goetz und Ruf (2007) nennen fünf Bedingungen, die zu einer gelingenden Lehr- und Lernarbeit führen:

Sich auf den Dialog mit den SuS einlassen

Durch den Einsatz von Lerntagebüchern erfährt die Lehrperson, wie sich die SuS mit fachlichen Inhalten auseinandersetzen, welche Wege sie beschreiten und wo sie ihre Handlungskompetenz aktualisieren. Lehrpersonen können die Lernenden dazu ermuntern, ihre individuellen Stärken in den Klassenverband einzubringen, damit andere SuS davon profitieren können. Landmann und Schmitz (2007) weisen darauf hin, dass Rückmeldungen zum dokumentierten Lernverlauf der SuS eine unterstützende Wirkung auf das selbstregulierte Lernen haben. Dabei sollte das Feedback unmittelbar erfolgen und individuell, differenziert sowie verständlich formuliert sein. Bei der Beurteilung von Veränderungen soll die individuelle Bezugsnorm verwendet werden. Fortschritte sollen honoriert und die Beteiligung der SuS an der Rückmeldung ermöglicht werden.

Mehrwöchige Erfahrungen mit dem Instrument Lerntagebuch sammeln

SuS und Lehrpersonen brauchen Zeit, um Erfahrungen im Umgang mit dem Lerntagebuch zu sammeln. Der Austausch über die verschiedenen Zugänge ermöglicht es den SuS, sich selbst einzuschätzen, andere Zugänge zu erproben und so mehr Sicherheit beim Führen des Lerntagebuchs zu gewinnen. Erkennen die SuS, dass das Festhalten von Gedanken und Gefühlen im Umgang mit fachlichen Herausforderungen für ihren Lernprozess bedeutsam ist, werden sie es eher nutzen. Dabei spielen auch wertschätzende und entwicklungsorientierte Rückmeldungen der Lehrperson eine grosse Rolle (Badr Goetz & Ruf, 2007). Eine längerfristige und regelmässige Anwendung ist dafür unabdingbar.

Landmann und Schmitz (2007) erwähnen die Möglichkeit einer interaktiven Konzeption. Eine Erstvariante kann erstellt und einige Tage ausprobiert werden. In Zusammenarbeit mit der Zielgruppe kann dann eine geeignete Form weiterentwickelt werden.

In einem für alle gleichen Fachgebiet je eigene Lernwege beschreiten

Um die fachbezogene Handlungskompetenz zu erweitern, ist laut Badr Goetz und Ruf (2007) eine verbindliche Struktur nötig, in der ein Austausch über gemeinsame Inhalte stattfindet. Die SuS müssen daher zwingend am gleichen Auftrag arbeiten. Landmann und Schmitz (2007) weisen jedoch darauf hin, dass die Passung in Bezug auf Alter, Fach und Motivation beachtet werden soll. Zudem ist die Zielsetzung eine wesentliche Komponente für die Konzeption von Tagebüchern. Bei der Einführung in die Arbeit mit dem Tagebuch kann es hilfreich sein, eine Anleitung zu geben oder eine mögliche korrekte Bearbeitung vorzugeben.

Entwicklungsorientierung

Gemäss Badr Goetz und Ruf (2007) gibt es bei der Führung des Lerntagebuchs ausreichend individuelle Faktoren, z. B. die Vorgehensweise, den benötigten Zeitaufwand oder die Informationsbeschaffung. Somit sind die Einträge immer einzigartig. Sie nennen drei Voraussetzungen im Umgang mit den Arbeiten der Lernenden, nämlich eine wertschätzende und offene Haltung, die Fokussierung auf die Besonderheit der Einträge und die Suche nach Überraschendem, Originellem, Interessantem, nach weiterführenden Fragen und intensiven Nachforschungen.

Eine Entwicklungs- und Kompetenzentwicklung erleichtert den Lehrpersonen das Formulieren der Rückmeldungen, da sie die Qualität der Arbeiten benennen oder Empfehlungen dazu festhalten können. Wertungen seitens der Lehrperson sind notwendig, damit die SuS einschätzen können, ob ihre Arbeit die Anforderungen erfüllt. Das Zielverhalten muss vorher jedoch definiert worden sein und soll auch beobachtet werden. Das Lerntagebuch bietet somit eine Möglichkeit, Ressourcen der SuS zu erfragen und zu stärken (Landmann und Schmitz, 2007).

Intensiven Austausch innerhalb der Klasse pflegen

Die Arbeit mit dem Lerntagebuch ermöglicht einen Austausch über unterschiedliche Standpunkte und Verfahren, der eine individuelle und eine gemeinschaftliche Auseinandersetzung mit Fachinhalten fördert. Erhalten die SuS die Möglichkeit, die Lerntagebücher ihrer MitsSuS zu lesen und ebenfalls Rückmeldungen dazu zu schreiben, vertiefen sie sich in deren Lernprozesse und lernen voneinander. Die Rückmeldekompetenz muss jedoch geübt werden. Dadurch lernen die SuS, dass sie für die lernende Gemeinschaft bedeutsam sind, und erfahren Wertschätzung für ihr Handeln auf personaler und sozialer Ebene.

4.4.2 Steigerung der Lern- und Leistungsvoraussetzungen

Der Prozess der Handlungssteuerung nach Heckhausen (1989) gliedert sich in motivationale, volitionale und selbstbewertende Teilprozesse. Beim motivationalen Teilprozess geht es darum, eine Richtung für zukünftiges Verhalten zu finden. Der volitionale Teilprozess erfasst den Willen, die eingeschlagene Richtung trotz konkurrierender Neigungen beizubehalten oder wenn nötig zu

korrigieren, um den Prozess abschliessen zu können. Selbstbewertende Teilprozesse geben Rückmeldung über die Wirksamkeit des Verhaltens und beeinflussen neue Richtungsfindungen.

Abbildung 4: Handlungsphasenmodell (Heckhausen 1989, S. 212)

Motivationale Prozesse werden im Lerntagebuch angesprochen, indem über den Lernstand und den Lernbedarf des Unterrichtsinhalts reflektiert wird und die individuellen Lernfortschritte kontrolliert werden. Vorlieben und Abneigungen werden bewusstgemacht, wodurch Tätigkeiten gefunden werden können, die den Vorlieben entsprechen. Die genannten Prozesse ermöglichen eine realistische Formulierung von Lernzielen, die Teil des volitionalen Prozesses sind.

Die Zielformulierung ist ein wesentlicher Bestandteil des Lerntagebuchs, der gefördert wird. Diese Zielvornahmen können auf fachlichen Lerninhalten wie auch auf dem Arbeit- und Sozialverhalten basieren. Lernfortschritte werden sichtbar gemacht und kontrolliert, indem z. B. die Ziele in erreichbare Teilziele zerlegt werden. Dies ermöglicht Erfolgserlebnisse und führt zu positiven Selbstbewertungsprozessen und somit zu einer gesteigerten Lernfreude. Weitere Möglichkeiten des Sichtbarmachens sind ein Vorher-nachher-Vergleich oder andere visuell aufbereitete Materialien (Spinath, 2007). Ziele sollten zudem richtig formuliert werden. Dafür eignet sich die SMART-Methode: Die Ziele sind **s**pezifisch, **m**essbar, **a**nspruchsvoll, **r**ealistisch und **t**erminiert. Im Zusammenhang mit dem Lerntagebuch ergänzt Spinath (2007) diese Methode, indem er die Erreichbarkeit in Eigeninitiative und die Rückmeldungsgebundenheit hinzufügt.

In einer ersten Phase der Handlungsregulation ist es laut Spinath (2007) notwendig, dass ein realistisches Selbstbild der SuS gefördert wird. Auf dieser Grundlage sind sie nämlich fähig, Anforderungen korrekt einzuschätzen. Realistische Rückmeldungen machen gemäss Spinath (2007) Lernbedarfe sichtbar und führen dazu, dass die SuS aufgabenimmanent Anlass für eine positive Selbstbewertung haben. Das wiederum hat zur Folge, dass sich die Motivation diesen Aufgaben gegenüber verändert.

4.4.3 Konzeption von Lerntagebüchern

Bei der Konzeption und dem Einsatz von Tagebüchern sind laut Landmann und Schmitz (2007) Faktoren wie Zielsetzung, Zielgruppe, Art der Gestaltung, Anleitung, Bearbeitung und Feedback zu berücksichtigen. Sie empfehlen eine auf die Zielgruppe zugeschnittene Form. Steht die Förderung des Selbstregulationszyklus im Vordergrund, fällt ein Tagebuch relativ umfangreich aus. Werden nur einzelne Komponenten gefördert, kann auch ein Protokollblatt erstellt werden. Die Gestaltung ist von der inhaltlichen Zielsetzung abhängig und soll attraktiv gestaltet sein, indem Bilder oder Comics mit einbezogen werden.

Zudem empfehlen Landmann und Schmitz (2007) eine Kombination aus offenen und geschlossenen Fragen. Erstere fördern die Selbstreflexion, letztere sind schneller zu bearbeiten. Auch die Erprobung einer ersten Fassung für einige Tage hat sich bewährt. Erkenntnisse daraus können zur Optimierung verwendet werden. Landmann und Schmitz (2007) erachten es zudem als notwendig, die SuS anzuleiten und sie über den Nutzen aufzuklären.

Das Lerntagebuch sollte regelmässig sowie über einen längeren Zeitraum eingesetzt und die Einträge sollten unmittelbar nach Beendigung der Aufgaben ausgefüllt werden. Standardisierte Lerntagebücher erhöhen gemäss Landmann und Schmitz (2007) den Lernerfolg. Die Beteiligung der SuS an der Interpretation ihrer Lerntagebücher hat sich ebenfalls als günstig erwiesen. Eine zentrale Komponente ist ein differenziertes und verständlich formuliertes Feedback.

Landmann und Schmitz (2007) haben eine Checkliste mit den genannten Faktoren erstellt (siehe Abbildung 5):

Checkliste zum Einsatz von Tagebüchern	
<input type="checkbox"/>	Konzeption
<input type="checkbox"/>	Zielsetzung klären: was soll gefördert werden (Gesamter Selbstregulationszyklus, einzelne Komponenten der Selbstregulation nur fachspezifische Strategien, nur Selbstreflexion, nur Zeit, Im Extremfall nur ein Verhalten)
<input type="checkbox"/>	Ressourcen erfragen, stärken
<input type="checkbox"/>	individueller Zuschnitt der Tagebücher auf die Zielgruppe
<input type="checkbox"/>	Tagebücher in Zusammenarbeit mit der Zielgruppe entwickelt
<input type="checkbox"/>	Interaktive Konzeption (Erstvariante erstellen und ein paar Tage ausprobieren)
<input type="checkbox"/>	Zielgruppe
<input type="checkbox"/>	prinzipiell für alle Schüler geeignet (ab der 3. Klasse)
<input type="checkbox"/>	auch für Eltern, Lehrer, Studenten sinnvoll
<input type="checkbox"/>	auch für einen einzelnen Schüler geeignet
<input type="checkbox"/>	Passung in Bezug auf Alter, Fach, Motivation beachten
<input type="checkbox"/>	Beobachtetes Zielverhalten
<input type="checkbox"/>	Veränderbarkeit des Zielverhaltens muss gewährleistet sein ^R
<input type="checkbox"/>	klare Definition des Zielverhaltens geben ^A
<input type="checkbox"/>	Ziel- statt Problemverhalten beobachten ^R
<input type="checkbox"/>	erwünschtes/angestrebtes Verhalten beobachten ^{AR}
<input type="checkbox"/>	herausfordernde (etwas schwierige), kurzfristige, selbstgesetzte Ziele ^R
<input type="checkbox"/>	nicht zu viele Verhaltensweisen beobachten ^{AR}
<input type="checkbox"/>	Gestaltung des Tagebuchs
<input type="checkbox"/>	möglichst kurze Bearbeitungszeit (5-10 Minuten) ^R
<input type="checkbox"/>	Kombination offener und geschlossener Fragen
<input type="checkbox"/>	Anregung zur Reflexion ist wichtiger als Beantwortung geschlossener Fragen ^R
<input type="checkbox"/>	optisch ansprechende, auffällige Gestaltung (z.B. Bilder, Comics) ^R
<input type="checkbox"/>	Einführung
<input type="checkbox"/>	Anleitung zur Bearbeitung geben, korrekte Bearbeitung vorführen
<input type="checkbox"/>	motivierende Begründung zum Sinn und Zweck der Tagebücher geben ^A
<input type="checkbox"/>	verdeutlichen, dass der Aufwand im Vergleich zum Ertrag gering ist
<input type="checkbox"/>	Zielsetzung und Nutzen erläutern, ggf. Zielvision ausmalen lassen ^R
<input type="checkbox"/>	Selbstverpflichtung zur Bearbeitung fördern. Verträge mit sich selbst abschliessen ^A
<input type="checkbox"/>	Bearbeitung
<input type="checkbox"/>	Tagebücher zeitnah/unmittelbar, kontinuierlich ausfüllen ^{AR}
<input type="checkbox"/>	regelmässige Ausfüllroutinen/Gewohnheitsbildung gewährleisten ^R
<input type="checkbox"/>	fortwährend an das Ausfüllen erinnern (per SMS, Mail, Tischunterlagen) ^R
<input type="checkbox"/>	andauernd an Akkuratheit beim Ausfüllen (Korrektheit, Vollständigkeit) erinnern ^A
<input type="checkbox"/>	Tagebücher möglichst täglich einsammeln ^A
<input type="checkbox"/>	stichprobenartige Prüfung der Bearbeitung durchführen ^A
<input type="checkbox"/>	Belohnung/Lob für gutes Bearbeiten aussprechen ^A
<input type="checkbox"/>	über einen längeren Zeitraum einsetzen (möglichst mehr als 10 Wochen) ^R
<input type="checkbox"/>	Feedback
<input type="checkbox"/>	möglichst schnelles, umgehendes Feedback geben
<input type="checkbox"/>	individuelles, differenziertes, verständliches Feedback geben
<input type="checkbox"/>	Beteiligung des Schülers an der Rückmeldung ermöglichen
<input type="checkbox"/>	ggf. grafische Rückmeldung geben ^R
<input type="checkbox"/>	individuelle Bezugsnorm bei der Beurteilung von Veränderungen verwenden ^R
<input type="checkbox"/>	Fortschritte zurükmelden und honorieren/anerkennen ^R
<input type="checkbox"/>	Zusätzliche Massnahmen
<input type="checkbox"/>	Hilfestellung zur Veränderbarkeit des beobachteten Verhaltens geben: Training, Ressourcen fördern/stärken ^R
<input type="checkbox"/>	Selbstwirksamkeit stärken
<input type="checkbox"/>	Unterstützendes Umfeld gewährleisten ^A

Anmerkung: A = Fördert die Akkuratheit; R = Fördert die Reaktivität/Verhaltensveränderung

Abbildung 5: Checkliste zur Konzeption und zum Einsatz von Tagebüchern (Landmann & Schmitz, 2007, S. 163)

4.4.4 Forschungstagebuch für Lehrpersonen

Forschertagebücher nehmen laut Altrichter Posch und Spann (2018, S. 25) in der Aktionsforschung eine zentrale Stellung ein. In Forschungstagebüchern für Lehrpersonen können Beobachtungen, Gedächtnisprotokolle, Gedankensplitter, Pläne usw. festgehalten werden. Informationen werden dokumentiert, selektiert und aufgearbeitet. Daten, die mit anderen Forschungsmethoden gewonnen wurden, können darin festgehalten werden. Das Forschungstagebuch wird zum Begleiter des Prozesses, indem die Entwicklung der Vorstellungen und Einsichten der verschiedenen Phasen dokumentiert, neue Perspektiven generiert und Beziehungen hergestellt werden. Die Selbstreflexion spielt dabei laut Gläser-Zikuda und Hascher (2007) eine wesentliche Rolle.

5 Analyse des IST-Zustandes

In diesem Kapitel werden eine Lernstandanalyse der Klasse anhand der ersten Orientierungstests und der Auswertung des durchgeführten Mathematik-Kurztests (MKT) für die 8. Klasse von Meyer und Wyder (2017) sowie die erste Auswertung des Fragebogens (Anhang 15.6) dargestellt. Anschliessend werden in einer Analyse die relevanten Informationen für die FSuS festgehalten.

5.1 Lernstandanalyse der Klasse

Die ersten Orientierungstests wurden Ende September 2021 durchgeführt. Die erreichte Punktezahl wurde anschliessend mit der durchschnittlichen Punktezahl der Standortbestimmung verglichen. Der Mittelwert bei der Standortbestimmung im Fach Mathematik in der 8. Klasse liegt bei 511 Punkten. Es kann festgehalten werden, dass der Durchschnitt der Standortbestimmung zwar für alle Niveaus berechnet wird, es sich hier jedoch um eine Realklasse handelt. Zudem findet die Standortbestimmung erst im Frühjahr statt. Im Lernförderprogramm «Lernpass plus» werden Werte unter 400 Punkten gelb, Werte zwischen 400 und 599 blau, Werte zwischen 600 und 699 grün und Werte von 700 Punkten und mehr violett markiert. Anfang Oktober wurde zudem der MKT für die 8. Klasse durchgeführt.

Drei SuS erreichen bereits im September überdurchschnittliche Werte (blau markiert in Tabelle 1 und 2) bei den Orientierungstests. Sechs SuS erreichen noch Werte unter 400 Punkten (gelb markiert in Tabelle 1 und 2). Von diesen sechs SuS besuchen alle das Fach Mathe+ anstelle des Faches Französisch (grün markiert in Tabelle 1 und 2).

Es zeigt sich, dass die SuS, die bei den Orientierungstests unter 400 Punkten liegen, auch im MKT unterdurchschnittliche Leistungen erbringen – mit Ausnahme von S5, der in den Orientierungstests besser abschneidet als im MKT. S8, S10 und S11 zeigen sowohl in den Orientierungstests als auch im MKT überdurchschnittliche Leistungen. Die Leistungen von S13 und S16 liegen beim MKT zwar über der Norm, bei den Orientierungstests jedoch noch unter dem Mittelwert.

Auswertung Orientierungstests Lernpass plus 1. Durchführung September 2021							
	Zahl und Variable		Form und Raum		Grössen, Funktionen, Daten und Zufall		Durchschnitt
	Kompetenzstufe	Punkte	Kompetenzstufe	Punkte	Kompetenzstufe	Punkte	Punkte
S1	-	334	1	408	1	428	390
S2	-	306	2	462	-	395	387,7
S3	1	377	-	366	-	313	352
S4	1	395	1	428	1	462	428,3
S5	2	442	2	455	1	462	453
S6	2	442	1	401	1	416	418,7
S7	2	462	2	484	2	464	470
S8	4	549	2	504	2	520	524,3
S9	1	412	1	429	-	351	397,3
S10	3	478	3	554	3	548	526,7
S11	3	501	2	501	3	535	512,3
S12	3	497	2	502	2	492	497
S13	3	478	3	520	3	530	509,3
S14	-	334	-	351	-	294	326,3
S15	1	395	2	473	1	430	432,7
S16	2	443	2	485	2	498	475,3
S17	-	334	1	393	1	428	385
S18	1	413	11	438	1	451	434
Klasse (durchschnittlich)		421,8	453		445,4		440,1
Standortbestimmung (durchschnittlich alle Niveaus im Frühjahr 2022)							511

Tabelle 1: Auswertung Orientierungstests 1. Durchführung

Auswertung MKT 1. Durchführung Oktober 2021				
	Arithmetik	Sachrechnen	Geometrie	Total
S1	7	4	0	11
S2	6	4	2	12
S3	5	6	0	11
S4	5	5	3	11
S5	2	6	1	9
S6	4	5	2	11
S7	5	7	4	10
S8	8	8	3	18
S9	6	3	0	9
S10	6	7	3	19
S11	5	7	4	15
S12	5	6	3	14
S13	7	9	3	20
S14	4	4	1	9
S15	3	7	0	10
S16	6	8	2	16
S17	6	5	2	13
S18	5	7	2	11
Maximale Punk- tezahl	10	15	7	32
Klasse (durch- schnittlich)	5.3	6	2	12,7
Norm (durch- schnittlich)				14,3

Tabelle 2: Auswertung MKT 1. Durchführung

5.2 Analyse der Motivation, der Zielorientierung, der Selbstwirksamkeit, der Emotion und der metakognitiven Kompetenzen

Anfang Oktober und Ende Februar wurden mittels Fragebogen (vgl. Anhang 15.6) Daten zu Motivation, Zielorientierung, Selbstwirksamkeit, Emotion und zu den metakognitiven Kompetenzen gesammelt. Der im Oktober durchgeführte Fragebogen wurde für die Standortbestimmung ausgewertet, wobei die Themenfelder ermittelt werden sollten, in denen der grösste Förderbedarf besteht. Die FSuS sind in der Tabelle fett umrandet.

Als Basis für die Abweichung wurde der Mittelwert (MW) der Klasse herangezogen. Für den Prozentwert wurde die Differenz des MW der Klasse und des theoretischen MW berechnet.

Es zeigt sich, dass die durchschnittliche Punktezah der Klasse im Bereich der Metakognition prozentual am wenigsten über dem theoretischen MW liegt, gefolgt von der Zielorientierung. Prozentual am höchsten über dem theoretischen MW liegt der Bereich der Selbstwirksamkeit. Es fällt auf, dass die Werte von S2 und S14 in allen Bereichen unter dem Durchschnitt der Klasse liegen. Im Bereich der Selbstwirksamkeit und der Emotion liegen die Werte von S2 im Vergleich zur Klasse am tiefsten. Die Stärken von S1 liegen in den Bereichen der Metakognition und der Zielorientierung. Die Stärke von S3 liegt im Bereich der Emotion; in den anderen Bereichen ist seine Punktezah knapp durchschnittlich. Die Werte von S3 in den Bereichen der Metakognition und der Zielorientierung decken sich nicht mit den Beobachtungen des pädagogischen Teams, das die Kompetenzen von S3 deutlich tiefer einschätzt. Es stellt sich die Frage, ob S3 die Inhalte der Items richtig verstanden hat.

Auswertung Fragebogen. Durchführung Oktober 2021					
	Motivation	Ziel-orientie- rung	Selbst-wirk- samkeit	Emotion	Meta-kogni- tion
S1	24	38	27	18	69
S2	20	31	21	12	39
S3	24	30	27	20	62
S4	34	33	31	20	67
S5	29	33	28	18	75
S6	19	29	22	24	47
S7	25	33	29	24	61
S8	27	34	30	21	66
S9	26	35	32	18	73
S10	26	33	31	20	66
S11	26	39	29	19	71
S12	28	36	30	21	66
S13	27	28	25	13	40
S14	21	31	26	19	54
S15	21	36	31	17	79
S16	27	24	26	24	51
S17	28	34	36	19	86
S18	26	33	29	19	58
MW Klasse	25,6	32,8	28,7	19,3	63
Theoretischer MW	22,5	30	25	17,5	60
Abweichung vom theor. MW	13,8 %	9,3 %	14,8 %	10,2 %	5,0 %
Maximale Punkte- zahl	36	48	40	28	96
Theoretischer MW	22,5	30	25	17,5	60
Differenz theor. MW und MW Klasse	3,1	2,8	3,7	1,8	3

Tabelle 3: Auswertung Fragebogen 1. Durchführung

5.3 Relevante Informationen über die fokussierten SuS

In der Klasse gibt es SuS, die schwächere Leistungen zeigen und intensivere Unterstützung durch die SHP benötigen als die FSuS. Obwohl alle drei SuS einen Förderbereich in der Mathematik aufweisen, wurden für die Fokussierung bewusst nicht die Leistungen der SuS, sondern arbeitstechnische (planvolles und strukturiertes Vorgehen), emotionale (Prüfungsangst) und diagnostische (Dyskalkulie) Ausgangslagen in den Vordergrund gestellt. Ihre Entwicklungsschritte sollen daher genauer dokumentiert werden.

Angelehnt an das Formular «Relevante Informationen» der HfH und der PHZH wird in der nachfolgenden Tabelle eine Analyse der SuS S1, S2 und S3 dargestellt, die während des Projekts fokussiert wurden.

S1	
Allgemeine Informationen	IF-Unterstützung in der Primarschule wurde für die OS verlängert. Im Oktober 2018 wurde bei S1 eine Rechenstörung diagnostiziert (b172 Spezifische mentale Funktionen: das Rechnen betreffende Funktionen; d172 Wissensanwendung: Rechnen; d175 Wissensanwendung: Probleme lösen). Die Eltern von S1 sind zwar engagiert, mit schulischen Lerninhalten aber z. T. überfordert. Die Schülerin ist kommunikativ, hilfsbereit und hat Stärken im Umgang mit Menschen. Sie holt sich bei Bedarf Hilfe. Anstelle des Faches Französisch besucht S1 die Fächer Mathe+ und Deutsch+, wo sie ohne Druck Wissenslücken aufarbeiten kann.
Aktivitäten	SSG
	Aufgaben planen und üben Grössen und Mengen erfassen Sich im Zahlenraum orientieren Rechnungen in Sätzen verstehen und lösen
	LP 21
	<i>Entwicklungsorientierter Zugang:</i> S1 kann ihr Tun und Lernen planen und ihre Aufmerksamkeit auf das Erreichen von Zielen richten. <i>Überfachliche Kompetenzen</i> S1 kann auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen. S1 lernt, auf Lernwege zurückzuschauen, diese zu beschreiben und zu beurteilen. S1 lernt allgemeine und fachspezifische Lernstrategien kennen und nutzen. S1 kann Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren. <i>Fachorientierter Zugang</i> S1 versteht und verwendet arithmetische Begriffe und Symbole. S1 kann Ergebnisse überschlagen. S1 kann Grössen schätzen, messen, umwandeln, runden und mit ihnen rechnen. S1 kann Längen und Flächen bestimmen und berechnen.

Bildungspotentiale	Potential
	<p>S1 erreicht die Kompetenzstufen in Mathematik, die dem Anforderungsprofil ihres Wunschberufs entsprechen.</p> <p>S1 versteht und verwendet arithmetische Begriffe und Symbole.</p> <p>S1 kann Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.</p> <p>S1 kann Grössen schätzen, messen, umwandeln, runden und mit ihnen rechnen.</p> <p>S1 kann Längen, Flächen und Volumen bestimmen und berechnen.</p> <p>S1 kann erkennt Proportionalitäten und kann damit rechnen.</p>
	<p>Stärken nach ICF-CY</p> <p>d710: Allgemeine interpersonelle Interaktionen: elementare interpersonelle Aktivitäten (zeigt Respekt und Wärme in Beziehungen, initiiert soziale Interaktionen und hält sie aufrecht)</p> <p>d750: Besondere interpersonelle Beziehungen: formelle Beziehungen (ist kommunikativ und offen)</p> <p>d830: Erziehung/Bildung: höhere Bildung und Ausbildung (S1 hat bereits eine Lehrstelle)</p> <p>e310: Unterstützung und Beziehungen: engster Familienkreis (S1 identifiziert sich mit dem Familienbetrieb und hilft mit; gute Beziehung zu Eltern und Geschwistern)</p> <p>e320: Unterstützung und Beziehungen: Freunde (hat einen stabilen Freundeskreis, ist aufgestellt und integriert)</p> <p>e360: Unterstützung und Beziehungen: andere Fachleute (holt Hilfe bei LP, SHP oder Schulsozialarbeiter_in [SSA])</p>
Förderschwerpunkte (bisher nach SSG)	Mathematisches Lernen
	<p>Grössen und Mengen erfassen</p> <p>Sich im Zahlenraum orientieren</p> <p>Rechnungen in Sätzen verstehen und lösen</p>
	Umgang mit Anforderungen
	S1 kann das eigene Verhalten steuern und mit Frust umgehen.
Befähigungsschwerpunkte	Personale Kompetenzen (sich selbst sein und werden)
	<p><i>Selbsta Ausdruck</i></p> <p>S1 kann Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Entwicklung der Fähigkeit zum Selbsta Ausdruck durch aktives Sich-Einbringen ○ Erleben von Selbstkohärenz <p><i>Urheberschaft</i></p> <p>S1 kann auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Entwicklung eines positiven Fähigkeitskonzepts ○ Entwicklung eines Vertrauens in die eigenen Stärken
	Soziale Kompetenzen (sich austauschen und dazugehören)
	<p><i>Dialog</i></p> <p>S1 kann sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Entwicklung der Fähigkeit zum Dialog als wechselseitigem Austausch ○ Resonanz der eigenen Handlung und des eigenen Erlebens im Anderen; ein Sehen und Gesehen-Werden

	Methodische Kompetenzen (erwerben und nutzen)
	<p><i>Erschliessen der Welt</i></p> <p>S1 kann Fachausdrücke aus dem Fachbereich verstehen und anwenden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fähigkeit, Informationen aufzunehmen und zu nutzen, die zur Lebensbewältigung wichtig sind <p><i>Vorgehensweisen und Strategien</i></p> <p>S1 kann Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Erwerb, Entwicklung, Erprobung und Anwendung zweckmässiger Vorgehensweisen und Strategien, um Probleme wirksam angehen zu können
	Methodische Kompetenzen (dranbleiben und bewältigen)
	<p><i>Flexibilität</i></p> <p>S1 kann unterschiedliche Sachverhalte sprachlich ausdrücken und sich dabei anderen verständlich machen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Entwicklung von Flexibilität, um Lösungsvorschläge anderer für eigene Problemlösungen zu nutzen

Tabelle 4: Relevante Informationen S1

S2	
<p>Allgemeine Informationen</p>	<p>S2 hat keine IF-Unterstützung. Prüfungen lösen bei S2 Angst aus (d240 Allgemeine Aufgaben und Anforderungen: mit Stress und anderen psychischen Anforderungen umgehen). Ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugung und metakognitiven Kompetenzen sind auffällig tief. S2 ist die zweitjüngste von sechs Geschwistern. S2 ist kommunikativ, hilfsbereit und hat Stärken im Umgang mit Menschen. S2 holt sich bei Bedarf Hilfe. Anstelle des Faches Französisch besucht S2 die Fächer Mathe+ und Deutsch+, wo sie ohne Druck Wissenslücken aufarbeiten kann.</p>
<p>Aktivitäten</p>	<p>SSG</p> <p>Aufgaben planen und üben Lösungen finden und umsetzen Den Rechenstoff, der in der Klasse durchgenommen wird, verstehen und beherrschen Freude und Frust regulieren</p>
	<p>LP 21</p> <p><i>Entwicklungsorientierter Zugang:</i> S2 kann Neues mit Bekanntem vergleichen. S2 kann ihr Tun und Lernen planen und ihre Aufmerksamkeit auf das Erreichen von Zielen richten. S2 kann verschiedene Darstellungen eines Lerninhaltes oder Vorgehens besprechen.</p> <p><i>Überfachliche Kompetenzen</i> S2 lernt, auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen. S2 lernt, Fehler zu analysieren und über alternative Lösungen nachzudenken. S2 lernt allgemeine und fachspezifische Lernstrategien kennen und nutzen. S2 lernt eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen zu vergleichen und Schlüsse zu ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung). S2 lernt Herausforderungen anzunehmen und konstruktiv damit umzugehen.</p>

	<p><i>Fachorientierter Zugang</i></p> <p>S2 versteht und verwendet arithmetische Begriffe und Symbole. S2 kann Ergebnisse überschlagen. S2 kann Terme vergleichen, Gesetze und Regeln anwenden. S2 kann Grössen schätzen, messen, umwandeln, runden und mit ihnen rechnen. S2 kann Längen und Flächen bestimmen und berechnen.</p>
Bildungspotentiale	Potential
	<p>S2 erreicht die Kompetenzstufen in Mathematik, die dem Anforderungsprofil ihres Wunschberufs entsprechen. S2 versteht und verwendet arithmetische Begriffe und Symbole. S2 kann Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden. S2 kann Grössen schätzen, messen, umwandeln, runden und mit ihnen rechnen. S2 kann Längen, Flächen und Volumen bestimmen und berechnen. S2 kann Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen und begründen.</p>
	Stärken nach ICF-CY
	<p>d710: Allgemeine interpersonelle Interaktionen: elementare interpersonelle Aktivitäten (zeigt Respekt und Wärme in Beziehungen, initiiert soziale Interaktionen und hält sie aufrecht)</p> <p>d750: Besondere interpersonelle Beziehungen: formelle Beziehungen (ist kommunikativ und offen)</p> <p>e310: Unterstützung und Beziehungen: engster Familienkreis (gute Beziehung zu Eltern und Geschwistern)</p> <p>e320: Unterstützung und Beziehungen: Freunde (hat einen stabilen Freundeskreis, ist aufgestellt und integriert)</p> <p>e360: Unterstützung und Beziehungen: andere Fachleute (holt Hilfe bei LP, SHP oder SSA)</p>
Förderschwer-punkte (bisher nach SSG)	Mathematisches Lernen
	<p>Grössen und Mengen erfassen Sich im Zahlenraum orientieren Rechnungen in Sätzen verstehen und lösen</p>
	Umgang mit Anforderungen
	<p>S2 kann das eigene Verhalten steuern und mit Prüfungsangst umgehen.</p>

Befähigungsschwerpunkte	Personale Kompetenzen (sich selbst sein und werden)
	<p><i>Selbsta Ausdruck</i></p> <p>S2 kann Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Entwicklung der Fähigkeit zum Selbsta Ausdruck durch aktives Sich-Einbringen ○ Erleben von Selbstkohärenz <p><i>Urheberschaft</i></p> <p>S2 kann auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Entwicklung eines positiven Fähigkeitskonzepts ○ Entwicklung eines Vertrauens in die eigenen Stärken
	Soziale Kompetenzen (sich austauschen und dazugehören)
	<p><i>Dialog</i></p> <p>S2 kann sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Entwicklung der Fähigkeit zum Dialog als wechselseitigem Austausch ○ Resonanz der eigenen Handlung und des eigenen Erlebens im Anderen; ein Sehen und Gesehen-Werden
	Methodische Kompetenzen (erwerben und nutzen)
	<p><i>Erschliessen der Welt</i></p> <p>S2 kann Fachausdrücke aus dem Fachbereich verstehen und anwenden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fähigkeit, Informationen aufzunehmen und zu nutzen, die zur Lebensbewältigung wichtig sind <p><i>Vorgehensweisen und Strategien</i></p> <p>S2 kann Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Erwerb, Entwicklung, Erprobung und Anwendung zweckmässiger Vorgehensweisen und Strategien, um Probleme wirksam angehen zu können
Methodische Kompetenzen (dranbleiben und bewältigen)	
<p><i>Flexibilität</i></p> <p>S2 kann unterschiedliche Sachverhalte sprachlich ausdrücken und sich dabei anderen verständlich machen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Entwicklung von Flexibilität, um Lösungsvorschläge anderer für eigene Problemlösungen zu nutzen 	

Tabelle 5: Relevante Informationen S2

S3	
Allgemeine Informationen	<p>S3 hatte keine IF-Unterstützung in der Primarstufe. Seit der OS hat er Schwierigkeiten mit Strategien, Handlungsplanung und Organisation im schulischen Alltag. Die SSA ist involviert. S3 braucht Unterstützung beim Ablauf der Aufgaben und beim Nachvollziehen mathematischer Zusammenhänge. IF-Unterstützung seit Februar 2021. Der Schüler stammt aus der Türkei, hat jedoch keine sprachlichen Schwierigkeiten. Anstelle des Faches Französisch besucht S3 die Fächer Mathe+ und Deutsch+, wo er ohne Druck Wissenslücken aufarbeiten kann.</p>

Aktivitäten	SSG
	<p>Aufmerksam sein und sich Dinge merken Aufgaben planen und üben Rechnungen in Sätzen verstehen und lösen Den Rechenstoff, der in der Klasse durchgenommen wird, verstehen und beherrschen Auftragene Aufgaben selbständig erledigen In der Gruppe eine Aufgabe lösen; Verantwortung übernehmen</p>
Aktivitäten	LP 21
	<p><i>Entwicklungsorientierter Zugang:</i> S3 lernt sein Tun und Lernen zu planen und seine Aufmerksamkeit auf das Erreichen von Zielen zu richten. <i>Überfachliche Kompetenzen</i> S3 lernt, Strategien einzusetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen. S3 kann Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren. <i>Fachorientierter Zugang</i> S3 versteht und verwendet arithmetische Begriffe und Symbole. S3 kann Ergebnisse überschlagen. S3 kann Terme vergleichen, Gesetze und Regeln anwenden. S3 kann Grössen schätzen, messen, umwandeln, runden und mit ihnen rechnen. S3 kann Längen und Flächen bestimmen und berechnen.</p>
Bildungspotentiale	Potential
	<p>S3 erreicht die Kompetenzstufen in Mathematik, die dem Anforderungsprofil seines Wunschberufs entsprechen. S3 versteht und verwendet arithmetische Begriffe und Symbole. S3 kann Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden. S3 kann Grössen schätzen, messen, umwandeln, runden und mit ihnen rechnen. S3 kann Längen, Flächen und Volumen bestimmen und berechnen. S3 kann Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen und begründen.</p>
	Stärken nach ICF-CY
<p>d710: Allgemeine interpersonelle Interaktionen: elementare interpersonelle Aktivitäten (soziale Interaktionen initiieren) d720: Allgemeine interpersonelle Interaktionen: komplexe interpersonelle Interaktionen (sozialen Regeln gemäss interagieren, Beziehungen eingehen) d740: Besondere interpersonelle Beziehungen: mit Autoritätspersonen umgehen (S3 ist höflich und respektvoll) d750: Besondere interpersonelle Beziehungen: informelle Beziehungen zu Seinesgleichen (Peers) (S3 ist in der Klasse gut integriert und anerkannt) d820: Bedeutende Lebensbereiche: Schulbildung (S3 hat bereits Fortschritte gemacht und seine Noten verbessert)</p>	

Förderschwerpunkte (bisher nach SSG)	Mathematisches Lernen
	Grössen und Mengen erfassen Sich im Zahlenraum orientieren Rechnungen in Sätzen verstehen und lösen
	Umgang mit Anforderungen
	S3 kann aufgetragene Aufgaben selbständig erledigen. S3 kann Verantwortung übernehmen.
Befähigungsschwerpunkte	Personale Kompetenzen (sich selbst sein und werden)
	<i>Selbstaussdruck</i> S3 kann Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken. <ul style="list-style-type: none"> ○ Entwicklung der Fähigkeit zum Selbstaussdruck durch aktives Sich-Einbringen ○ Erleben von Selbstkohärenz
	<i>Urheberschaft</i> S3 kann auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Entwicklung eines positiven Fähigkeitskonzepts ○ Entwicklung eines Vertrauens in die eigenen Stärken
	Soziale Kompetenzen (sich austauschen und dazugehören)
	<i>Dialog</i> S3 kann sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Entwicklung der Fähigkeit zum Dialog als wechselseitigem Austausch ○ Resonanz der eigenen Handlung und des eigenen Erlebens im Anderen; ein Sehen und Gesehen-Werden
	Methodische Kompetenzen (erwerben und nutzen)
	<i>Erschliessen der Welt</i> S3 kann Fachausdrücke aus dem Fachbereich verstehen und anwenden. <ul style="list-style-type: none"> ○ Fähigkeit, Informationen aufzunehmen und zu nutzen, die zur Lebensbewältigung wichtig sind
	<i>Vorgehensweisen und Strategien</i> S3 kann Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren. <ul style="list-style-type: none"> ○ Erwerb, Entwicklung, Erprobung und Anwendung zweckmässiger Vorgehensweisen und Strategien, um Probleme wirksam angehen zu können
Methodische Kompetenzen (dranbleiben und bewältigen)	
<i>Flexibilität</i> S3 kann unterschiedliche Sachverhalte sprachlich ausdrücken und sich dabei anderen verständlich machen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Entwicklung von Flexibilität, um Lösungsvorschläge anderer für eigene Problemlösungen zu nutzen 	

Tabelle 6: Relevante Informationen S3

6 Zielformulierung

In diesem Kapitel werden die festgelegten Ziele wie auch die Indikatoren zur Zielerreichung für die Klasse, für die FSuS und für die SHP beschrieben und begründet.

6.1 Zielsystem der Klasse

Aufgrund der empirischen Grundlagen ergeben sich folgende Ziele für die Klasse:

Ziele	Teilziele	Mittel und Wege	Indikatoren	Mess-instrument
Eigenes Reflexionsrepertoire erweitern und Feedback geben	Die SuS können passende Formulierungen wählen, um Erlebtes und Gelerntes zu reflektieren.	Auswahl an Formulierungshilfen werden zur Verfügung gestellt. Die SuS füllen die Rückmeldung jeweils nach der Lektion wie auch am Ende der Einheit aus.	Eigenständiges Formulieren von Erkenntnissen und Beobachtungen ist eingeschult und wird angewendet.	Lerntagebuch
	Die SuS können ihre Reflexion für künftige Lernsituationen nutzen.	Die SuS wählen für die nächste Lektion gezielt Strategien aus und reflektieren diese anschliessend schriftlich im Lerntagebuch.		
	Die SuS können den anderen MitSuS Feedback zu ihrer Arbeit geben.	Die SuS erhalten Satzanfänge, die sie für die Rückmeldung zum Lernjournal nutzen können. Die Rückmeldungen erfolgen erst, wenn sie von der LP bereits ein Feedback erhalten haben.	Die Rückmeldungen zum Lernjournal der MitSuS sind konstruktiv formuliert. Vorgegebene Satzanfänge werden genutzt.	
Lernstrategien erproben, um gestellte Aufgaben gehaltvoller bewältigen zu können	Die SuS wählen gezielt Lernstrategien aus und erproben diese im Unterricht.	Das Notizheft wird genutzt, um Lernwege sowie Erklärungen der MitSuS oder der LP festzuhalten.	Die bisherigen Bearbeitungswege werden ausdifferenziert und das Strategie-repertoire wird erweitert. Der Lernerfolg ist an den Resultaten der Orientierungstest sichtbar.	Notizheft Ergebnisse der Orientierungstests
	Die SuS reflektieren die ausgewählten Lernstrategien	Die SuS halten ihre Erfahrungen mit den Lernstrategien im Lerntagebuch fest.	Die Reflexion über den Einsatz der Lernstrategien wird differenziert formuliert.	Lerntagebuch
Selbstwirksamkeit erleben	Die SuS arbeiten motiviert an ihren individuellen Aufgaben.	Der Lernverlauf wird nach jedem Orientierungstest ausgedrückt und im Lerntagebuch abgelegt. Das Feedback der LP erfolgt unmittelbar nach dem Orientierungstest und den Rückblicken der SuS.	Eine positive Veränderung anhand der Antworten des Fragebogens wird festgestellt.	Fragebogen

Tabelle 7: Zielsystem der Klasse

Begründung der Ziele: Metakognitive Kompetenzen werden eingesetzt, um gemachte Erfahrungen für künftige Lernsituationen zu integrieren und zu nutzen. Die Lernbereitschaft der SuS soll gestärkt werden. Übergeordnete Ziele wie Selbständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortungen werden gefördert. Laut Köhler und Weiss (2017, S. 20) tragen Reflexionsschleifen zur Stärkung der Selbstwirksamkeit bei. Durch Rückmeldungen zur Arbeitsweise und zum Lernzuwachs erleben die SuS eine Wertschätzung, die zur Motivation und Zufriedenheit beiträgt. Köhler und Weiss (2017, S. 21) weisen zudem darauf hin, dass die Reflexion über die Auswahl und den Einsatz von Lernstrategien den Lernprozess unterstützt und das Verarbeiten und Speichern des Lernstoffes nachhaltig beeinflusst.

6.1.1 Zielsystem der fokussierten SuS

Die für die Klasse genannten Ziele gelten gleichsam für die FSuS S1, S2 und S3. Aufgrund der Analyse des IST-Zustandes (vgl. Kapitel 5) ergeben sich folgende Schwerpunkte für die FSuS.

Bei S1 liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung eigener Strategien zur Lösung der Aufgaben. Ihre Lösungswege und Erklärungen hält sie auf übersichtliche Weise in ihrem Notizheft fest. Bei S2 soll die Selbstwirksamkeitsüberzeugung gestärkt werden und bei S3 liegt der Schwerpunkt auf einem planvollen und strukturierten Arbeiten während der Lektionen.

S1				
Ziele	Teilziele	Mittel und Wege	Indikatoren	Mess-instrument
S1 wählt eigene Lernstrategien und führt ihr Notizheft sauber und übersichtlich.	S1 nutzt eigene, bereits erfolgreiche Lernstrategien und -wege, um die Aufgaben zu lösen.	S1 evaluiert ihren Lernprozess im Tagebuch. Dies geschieht jeweils nach jeder Lektion und nach dem Beenden einer Einheit durch einen weiteren Orientierungstest.	S1 nutzt die Lernstrategien aus dem Tagebuch. Die verwendeten Strategien werden im Lerntagebuch schriftlich festgehalten.	Lerntagebuch
	S1 schreibt Erklärungen und Lösungswege aus den Verbesserungen sauber und übersichtlich in ihr Notizheft.	Die SHP unterstützt S1 im schriftlichen Festhalten erfolgreicher Strategien. Eine wiederkehrende Form der Gestaltung wird gewählt, sodass S1 bei Bedarf schnell darauf zurückgreifen kann.	S1 gestaltet ihr Notizheft übersichtlich. Erklärungen und Strategien sind von anderen Einträgen unterscheidbar.	Notizheft

Tabelle 8: Zielsystem S1

Begründung der Zielsetzung: Scherer (2008) weist darauf hin, dass die Entwicklung eigener Strategien langfristig erfolgsversprechender ist als die ausschliessliche Reproduktion vorgegebener Lösungswege. Die Visualisierung der Sachverhalte soll laut Klippert (2018, S. 35f) nicht vernachlässigt, sondern als wesentlicher Aspekt gesehen werden, um Informationen zu verarbeiten und zu ordnen. Je anschaulicher und geordneter der Stoff aufbereitet wird, desto besser wird er im Gedächtnis

eingepägt. Solche grundlegenden Arbeitstechniken sind auch in Hinblick auf die Berufswelt von Bedeutung.

S2				
Ziele	Teilziele	Mittel und Wege	Indikatoren	Mess-instrument
S2 Selbstwirksamkeit wird durch Reflexion gestärkt.	S2 setzt sich realistische Ziele bezüglich der Bewertung des nächsten Orientierungstests im Bereich Zahl und Variable (z. B. 50 Punkte mehr als im ersten Test, eine halbe Kompetenzstufe höher als im ersten Test, Erreichen der 1. Kompetenzstufe etc.).	Förderung eines angemessenen Selbstvertrauens durch das Auswählen von Lernaufträgen im «Lernpass plus», die Erfolgserlebnisse ermöglichen.	Der Lernerfolg ist an den Resultaten der Orientierungstests sichtbar.	Lernverlauf Orientierungstest
	S2 erkennt und reflektiert Teilerfolge und Lernstrategien, die dazu geführt haben könnten.	Durch eine Auswahl an Lernstrategien, die erprobt werden können, werden neue Erfahrungsräume und Entwicklung von Strategien geboten.	S2 beschreibt im Lerntagebuch ihre Vorgehensweise und wertet diese aus.	Lerntagebuch

Tabelle 9: Zielsystem S2

Begründung der Zielsetzung: Laut Schwarzer und Jerusalem (2002) sind positive Lernerfahrungen die bedeutendsten Informationsquellen für die Entstehung von Selbstwirksamkeit. Durch das Setzen von Nahzielen, die an die Lernvoraussetzungen anknüpfen, ist das Wahrnehmen des eigenen Fortschritts einfacher, als wenn nur die Gesamtergebnisse betrachtet werden. Selbstgesetzte Lernziele führen zudem zu einem höheren Einsatz bei der Aufgabenlösung und unterstützen den Lernprozess.

Die Förderung von Bewältigungsstrategien wirkt sich gemäss Bandura (1997) günstig auf die Selbst- und Handlungsregulation und somit auch auf die Zielerreichung aus. Metakognitive Fertigkeiten zum Umgang mit der Organisation, Beobachtung, Bewertung und Regulation der eigenen Denkprozesse ermöglichen die Wahrnehmung der eigenen Erfolge und die Stärkung der Kompetenzüberzeugung. Eine hohe Motivation, Lernstrategien anzuwenden, führt laut Maddux (1995) zu einer höheren Selbstwirksamkeitserwartung.

S3				
Ziele	Teilziele	Mittel und Wege	Indikatoren	Mess-instrument
S3 strukturiert seine Arbeitsweise und wählt sinnvolle und effektive Methoden zur Ausführung der Arbeitsaufgaben.	S3 setzt sich realistische Lektionsziele zum übergeordneten Ziel.	S3 hält in einem Plan kleinere Schritte für die Bewältigung der Schritte bis zur Zielerreichung fest. Der Plan wird als Zusatzblatt im Lerntagebuch integriert (vgl. Anhang 15.3)	S3 hat seinen Arbeitsplan realistisch ausgefüllt und eingehalten.	Arbeitsplan als Zusatzblatt im Lerntagebuch
	S3 überprüft und reflektiert nach jeder Lektion die Zielerreichung.	S3 hält seine Rückmeldung im Lerntagebuch fest.	S3 hat seine Aufgaben im Notizbuch korrigiert und die Reflexion im Lerntagebuch schriftlich vermerkt.	Lerntagebuch Notizheft

Tabelle 10: Zielsystem S3

Begründung der Zielsetzung: Laut Brunstig (2011, S. 42) profitieren SuS von einer Planung beim Lernen. Geplant werden können jedoch nur bewusste Handlungen. Automatisierte und unbewusste Handlungen entziehen sich dem bewussten Zugang und somit auch der bewussten Steuerung. Durch gezielte Fragestellungen der Lehrperson («Was musst du zuerst tun?») oder Aufforderungen («Mach eine Liste aller Tätigkeiten, die du erledigen musst!») können solche Handlungen bewusst gemacht und im Hinblick auf die Zielerreichung definiert, geordnet und strukturiert werden (Kaiser 2018). Brunstig (2011, S. 43) vergleicht die Planung mit einem Navigationssystem, das kontrolliert, überwacht und mit dem festgelegten Ziel verglichen werden muss. Gegebenenfalls muss die Planung angepasst werden.

6.1.2 Zielsystem der SHP

Ziele	Teilziele	Mittel und Wege	Indikatoren	Mess-instrument
Die SHP fördert den Einsatz von metakognitiven Strategien und Techniken in den «Lernpass plus»-Lektionen und steigert somit die Informationsverarbeitungskompetenz der SuS.	Die SHP kreierte mit einem strukturierten Lerntagebuch ein Unterrichtssetting, das die Lernenden strategisch und sprachlich zur Selbstreflexion heranführt und somit metakognitive Kompetenzen fördert.	Die SHP verfügt über theoretisches Wissen über den Einsatz von metakognitiven Strategien und Techniken, das für die Gestaltung des Lerntagebuchs genutzt wird. Das Lerntagebuch wird in Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Team evaluiert und gegebenenfalls angepasst.	Das Lerntagebuch ist Bestandteil der «Lernpass plus»-Lektionen und wird in jeder Lektion ausgefüllt. Erkenntnisse werden besprochen und die Gestaltung wird, wenn nötig angepasst.	Einträge im Lerntagebuch Forschungstagebuch
	Die SHP und die KLP gestalten ein Lernsetting, bei	Die ersten Orientierungstests des Lernförderprogramms	Der Lernverlauf der SuS zeigt Fortschritte. Die	Lernverlauf der Orientierungstests

	dem die Jugendlichen auf ihrem Niveau profitieren können und Erfolgserlebnisse erfahren.	«Lernpass plus» werden als Standortbestimmung durchgeführt. Danach arbeiten die SuS in ihrem eigenen Tempo an ihren individuellen Kompetenzen. Sie werden von den Lehrpersonen, der SHP und ihren MitSuS unterstützt. Die SuS wählen den Zeitpunkt ihres nächsten Orientierungstests.	gesetzten Ziele der SuS werden mehrheitlich erreicht.	Rückmeldungen im Lerntagebuch
	Die SHP nutzt das Feedback als Entwicklungsinstrument, indem sie eine Rückmeldung zum Lernverlauf und zu den Lernprozessen gibt.	Der Lernverlauf wird mit den SuS einzeln besprochen und dokumentiert. Die SHP gibt den SuS nach jedem Orientierungstest individuelles schriftliches Feedback im Lerntagebuch.	Die Erfolgserlebnisse werden wertschätzend schriftlich und mündlich mitgeteilt und besprochen.	Lerntagebuch Forschungstagebuch

Tabelle 11: Zielsystem der SHP

Begründung der Zielsetzung: Die Ziele der SHP beziehen sich auf die Unterrichtsgestaltung im «Lernpass plus» und sollen die Entwicklung der metakognitiven Kompetenzen fördern, was laut Hattie (2017, S. 276) eine hohe Effektstärke im Hinblick auf den Lernerfolg hat. Gemäss Hascher und Astleitner (2007) geht es bei der Lerntätigkeit um eine Auseinandersetzung mit Lerninhalten. Das Lerntagebuch soll die Jugendlichen darin unterstützen, ihr Lernen zu planen, zu steuern und zu kontrollieren. Bei diesem Prozess erhält die Lehrperson Einblick in die Lernprozesse der SuS und kann sie entsprechend unterstützen. Die SuS erhalten eine formative Rückmeldung über ihren Lernverlauf in Ausrichtung auf den Lernstand und gemessen an einem von den SuS gewählten erstrebenswerten Zielzustand. Durch höhere Leistungen im zweiten Orientierungstest entsteht ein unmittelbares Erfolgserlebnis im Vergleich mit der eigenen vorherigen Leistung, was für die SuS besonders motivierend wirkt. Hattie (2017, S. 276) sieht in dieser Form von Feedback einen wirkungsmächtigen Einflussfaktor für erfolgreiches Lernen.

7 Forschungsdesign

Als Forschungsmethode wird die Aktionsforschung gewählt, wobei qualitative Forschungsmethoden im Vordergrund stehen. Die Theorie soll in die Praxis transformiert und die Forschung als Intervention begriffen werden. Altrichter, Posch und Spann (2018, S. 11) übersetzen die Definition von Aktionsforschung in Anlehnung an John Elliot (1981a) folgendermassen: «Aktionsforschung ist die systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und Lehrern selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern.» Um den eigenen Unterricht analysieren und

weiterentwickeln zu können, werden Daten in Form von Tests, Fragebögen, Schülerrückmeldungen, Beobachtungen, Gesprächen mit SuS eines Forschungstagebuchs gesammelt und ausgewertet. Erkenntnisse daraus werden sogleich wieder im Unterricht umgesetzt.

Die wissenschaftliche und die praxisbezogene Perspektive sollen laut Swertz und Mildner (2016) so aufeinander bezogen werden, «dass sich beide Perspektiven einander konstruktiv im Laufe des gesamten Untersuchungsprozesses ergänzen, mit dem Ziel, auf beiden Ebenen einen Erkenntnisprozess zu ermöglichen und zu fördern». Mögliche Schwierigkeiten sollen dazu genutzt werden, einen Reflexionsprozess zu initiieren und eine Analyse durchzuführen.

7.1 Forschungsinstrumente

Zur Erfassung des Ist-Zustandes zu Motivation, Zielorientierung, Selbstwirksamkeit, Emotion und metakognitiven Kompetenzen wurde ein Erhebungsfragebogen unter Berücksichtigung der Fachliteratur erstellt. Es wurden Items aus standardisierten und bereits erprobten Fragebögen mit Reliabilitätskoeffizienten grösser als $\alpha = .60$ ausgewählt. Die Items des Fragebogens sind an das Erhebungsinstrument von Ehmann (2008) und an das Motivated Strategies for learning Questionnaire (MSLQ) von Pintrich, Smith, Garcia, Mc Keachie (1993) angelehnt. Der vollständige Fragebogen ist im Anhang 15.6 ersichtlich.

Zur Erfassung der motivationalen Fähigkeiten wurden neun Items aufgeführt, die verschiedene Gründe für die Bearbeitung einer Aufgabe erfassen. Drei Items zeigen eine intrinsische Motivation (Aufgabe wird um ihrer selbst willen ausgeführt und nicht, weil ihr bestimmte Konsequenzen folgen). Weitere drei Items sind identifizierter Natur (Aufgabe wird als sinnvoll für die eigene Entwicklung gesehen). Ein Item ist amotivierter Natur (Aufgabe wird ausgeführt, obwohl kein persönlicher Nutzen damit verbunden ist) und zwei Items zeigen eine extrinsische Motivation (Aufgabe wird ausgeführt, um negative Folgen zu vermeiden oder positive Folgen zu ermöglichen).

Bei der Erfassung der Zielorientierung zeigen vier Items eine Orientierung an den eigenen Leistungen (Lernzielorientierung), drei Items eine Orientierung an der Demonstration der eigenen Fähigkeiten (Annäherungs-Leistungsziel), drei Items eine vermeidende Leistungszielorientierung (Vermeidungs-Leistungsziel, wobei fehlende Kompetenzen verborgen werden) und zwei Items ein Arbeitsvermeidungsziel (Arbeitsvermeidung).

Bei der Erfassung der Selbstwirksamkeit zeigen zehn Items die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten im Umgang mit Lern- und Leistungssituationen. Bei der Erfassung der Emotionen werden sieben Items aufgeführt, die Auskunft über die Regulation von Gefühlen in Testsituationen geben.

Die Items zur Erfassung der metakognitiven Kompetenzen werden in vier Kategorien aufgeteilt, nämlich Planung (fünf Items), Monitoring (acht Items), Regulation (acht Items) und Evaluation (drei Items). Dieser Fragebogen wurde im Oktober 2021 und im Februar 2022 von den SuS ausgefüllt. Verständnisfragen wurden jederzeit geklärt. Die SuS hatten jeweils zwei Lektionen Zeit, den Fragebogen auszufüllen. Sie schätzten sich jeweils auf einer vierstufigen Skala von «trifft gar nicht zu» bis

«trifft zu» ein. Auf dem Fragebogen für die SuS waren die Zusatzinformationen zu den verschiedenen Kategorien der Items und die Punktezahl nicht abgebildet.

Die erste Durchführung des Fragebogens diente einer Standortbestimmung. Die Resultate wurden mit der zweiten Durchführung im Februar verglichen und evaluiert. Für die Erhebung des aktuellen Entwicklungsstandes wurden zudem die Beobachtungen und Eindrücke des pädagogischen Teams genutzt. Für die Einschätzung der fachlichen Leistungen wurden die Orientierungstests in den Bereichen «Zahl und Variable», «Form und Raum» und «Grössen, Funktionen, Daten und Zufall» des «Lernpass plus» bis Ende September durchgeführt. Zudem wurde für die Standortbestimmung im Oktober der MKT für die 8. Klasse nach Meyer und Wyder (2017) durchgeführt und mit den Auswertungen der ersten Orientierungstests verglichen.

Die SuS führten ein Lerntagebuch in standardisierter Form, in dem sie über ihr eigenes Lernen nachdachten und dies schriftlich festhielten. Die Entwicklung der Einträge der SuS wurde zu einem späteren Zeitpunkt analysiert.

Im von der SHP geführten Forschungstagebuch wurden gewonnene Daten, Beobachtungen, Gedächtnisprotokolle und Gedanken gesammelt. Das Tagebuch sollte den Forschungs- und Entwicklungsprozess begleiten und dokumentieren. Zudem wurde darin die schriftliche Reflexion der Forschungsmethoden festgehalten. Die Erkenntnisse daraus wurden später zur Interpretation der Daten herangezogen.

Durch die Kombination verschiedener Datensammlungsmethoden wurde der Triangulation Rechnung getragen. Der Vergleich verschiedener Perspektiven führte dazu, dass Unterschiede, Widersprüche und Diskrepanzen entdeckt werden konnten. Übereinstimmende Perspektiven erhöhen hingegen die Vertrauenswürdigkeit der Interpretation (Posch und Spann, 2018, S. 160 f.). Das gewählte forschungsmethodische Vorgehen sowie die Datenauswertung werden theoriegeleitet dargestellt.

8 Projektplanung

Abbildung 6: Handlungsplanung, eigene Darstellung

8.1 Methodik und Didaktik

Ein zentrales didaktisches Element für einen adaptiven und inklusiven Unterricht ist laut Maag (2021) die Individualisierung, wobei die Lernunterstützung durch die Lehrperson durch lernprozessbegleitende Verfahren der Beurteilung und Förderung in Form eines *formative assessment* sowie durch klare und transparente Lernziele zur Lernwirksamkeit erfolgt. Die ersten Orientierungstests stellen eine Standortbestimmung dar, auf die aufgebaut werden kann. Die Vorkenntnisse der SuS sind sehr unterschiedlich und werden mit den Lehrpersonen im Einzelgespräch besprochen. Darauf folgt eine individuelle Zielformulierung, die nach der Übungsphase mittels eines weiteren Orientierungstests überprüft wird. Die SuS erhalten von den Lehrpersonen regelmässig und zeitnah Rückmeldungen zu ihrem Lernprozess.

Didaktisch-methodische curriculare Entscheidungen müssen gemäss Werner (2019, S. 169 f.) vom Erwerb teilhaberelevanter mathematischer Kompetenzen abhängen. Somit soll ein Bildungsangebot geschaffen werden, das für den Bildungsprozess jeder und jedes Lernenden eine wesentliche Bedeutung hat und den Anschluss an Ausbildung und Erwerbsarbeit ermöglicht. Nach jedem Orientierungstest überlegen sich die SuS, in welchen Bereichen sie den grössten Übungsbedarf haben, um den Anforderungen ihres Wunschberufs zu genügen, und setzen sich dafür ein realistisches Ziel. Sie erhalten Übungsaufgaben zu ihrer Kompetenzstufe, die auf dem Lehrplan 21 basieren. Dabei arbeiten die Jugendlichen in ihrem eigenen Tempo.

Wird kooperatives Lernen geplant und strukturiert, sodass inhaltliche Ziele erreicht werden können und Prozesse sozialer Anerkennung gefördert werden, wirkt sich dies laut Maag (2001) ebenfalls positiv auf das Lernen aus. Regelmässig werden im Unterricht Sequenzen eingebaut, in denen die SuS voneinander erfahren, für welche Berufe sie sich interessieren und in welchem Fach, in

welchem Bereich und auf welcher Kompetenzstufe sie arbeiten. Die SuS notieren sich, mit wem sie zusammenarbeiten könnten, und begründen ihre Wahl.

Die KLP und die SHP übernehmen beide die Verantwortung für alle Lernenden. Es finden wöchentliche Besprechungen statt, in denen Gelungenes erwähnt wird und Optimierungen geplant und umgesetzt werden.

8.2 Mit neuen Medien lernen – Lernförderprogramm «Lernpass plus»

Das Lernförderprogramm «Lernpass plus» ist ein Instrument zur individuellen Förderung der SuS in den Fachbereichen Deutsch, Englisch, Französisch, Mathematik sowie Natur und Technik. Die Online-Plattform besteht aus den beiden Aufgabenpools Lernen und Testen, den Orientierungstests, der Standortbestimmung (Stellwerk 2.0) und den Planungstools für SuS (Lehrmittelverlag St. Gallen, 2019).

Nachfolgend werden die Elemente des Lernförderprogramms «Lernpass plus» näher vorgestellt. Auf die Planungs- und Reflexionstools des Programms wird in diesem Abschnitt nicht näher eingegangen, da diese Komponenten im Lerntagebuch durchgeführt werden. Vorgestellt werden die Elemente, die für die Umsetzung dieser Masterarbeit relevant sind.

8.2.1 Orientierungstests

Die Orientierungstests können im Verlauf des Jahres mehrmals durchgeführt werden und zeigen den individuellen Lernfortschritt der SuS auf. Die Tests werden von den SuS im eigenen Tempo bearbeitet. Durch das adaptive Testverfahren wird nach jeder gelösten Aufgabe der Schwierigkeitsgrad der nächsten Aufgaben vom System neu berechnet. Sobald das System über genügend Informationen für eine Einteilung in eine der sechs Kompetenzstufen erhalten hat, wird der Test abgebrochen. Die SuS erhalten danach ein individuelles Feedback zur aktuell erreichten Kompetenzstufe (vgl. die roten Punkte in Abbildung 7).

Die Kompetenzbereiche basieren auf den Lehrplan 21. Die Testaufgaben sind normiert und verfügen über die notwendigen wissenschaftlichen Kennwerte.

Nun kann die Lehrperson die SuS durch die Orientierungsaufgaben gezielt fördern, bevor der nächste Orientierungstest folgt. Die Resultate der folgenden Tests werden mit einem weiteren Punkt markiert und mit den vorhergehenden verbunden (siehe Abbildung 7). So wird der individuelle Lernfortschritt über das ganze Schuljahr hinweg sichtbar (Lehrmittelverlag St. Gallen, 2019).

Abbildung 7: Lernprofil mit der Auswertung der Orientierungstests (Darstellung aus eigener Klasse, 2021)

8.2.2 Orientierungsaufgaben

Im Aufgabenpool befinden sich Orientierungsaufgaben in fünf Schwierigkeitsstufen für die Vertiefung und Erweiterung der Kompetenzen. Sobald ein Orientierungstest abgeschlossen ist, erstellt das System aufgrund des Ergebnisses automatisch drei Aufgabensets à 15 bis 20 Aufgaben. Die Lehrperson kann auch selbst Übungen zusammenstellen. Nach Beendigung eines Aufgabenblocks sehen die SuS die Auswertung der Resultate. Nur teils korrekt oder gänzlich falsch gelöste Aufgaben können mehrmals wiederholt und verbessert werden (Lehrmittelverlag St. Gallen, 2019).

8.2.3 Standortbestimmung (Stellwerk 2.0)

Die Standortbestimmung (Stellwerk 2.0) ist ein standardisiertes Testsystem, das einmal jährlich in der 8. und der 9. OS durchgeführt wird. Das Lösungsverhalten der SuS beeinflusst den Testverlauf. Nach jeder bearbeiteten Aufgabe schätzt ein Testalgorithmus im System die Fähigkeiten der SuS neu ein und generiert passgenauere Aufgaben aus den einzelnen Kompetenzbereichen basierend auf dem Lehrplan 21. Die Aufgaben sind normiert und die entsprechenden Ergebnisse bzw. Fähigkeiten werden durch einen Gesamtwert im jeweiligen Fachbereich abgebildet. Rückschlüsse auf die Fähigkeiten in anderen Kompetenzbereichen sind möglich. Ist eine bestimmte Testgenauigkeit erreicht, wird der Test beendet. Die Ergebnisse werden auf einer Skala von 200 bis 800 Punkten abgebildet und erlauben einen sozialen Vergleich innerhalb der Jahrgangsstufe (Lehrmittelverlag St. Gallen, 2019).

Die Mittelwerte für das Fach Mathematik liegen in der 2. OS bei 511 (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: Standortbestimmung Mittelwerte Mathematik (Lehrmittelverlag St.Gallen, 2019)

8.2.4 Lernprofil

Die SuS haben jederzeit Zugriff auf ihr Lernprofil mit den Auswertungen. Unter dem Button «Lehrberuf» können sie ihren Wunschberuf auswählen. Das Anforderungsprofil des Wunschberufs wird in Abbildung 9 anhand von farbigen Balken dargestellt. Somit ist zu erkennen, in welchen Bereichen die Kompetenzen bereits erreicht sind (roter Punkt in Abbildung 9 zeigt die Auswertung des Orientierungstests an) und wo noch Übungsbedarf besteht. Die Werte der Standortbestimmung können ebenfalls eingeblendet werden. Diese sind mit einem dunklen Streifen im jeweiligen Bereich dargestellt (siehe Abbildung 9).

Abbildung 9: Lernprofil mit Informationen zur Auswertung des Orientierungstests sowie der Standortbestimmung und zum Anforderungsprofil des Wunschberufs (Darstellung aus eigener Klasse, 2020)

8.3 Inhaltliche Komponenten des Lerntagebuchs

Das Lerntagebuch ist in drei Reflexionsphasen aufgeteilt, nämlich die präaktionale, aktionale und postaktionale Phase. In der präaktionalen Phase wird die Zielsetzung formuliert, die Dauer der Einheit geplant und das Vorwissen zum Thema aktiviert. In der aktionalen Phase werden Lernstrategien ausgewählt und reflektiert. Störfaktoren oder förderliche Faktoren werden festgehalten. In der

postaktionalen Phase überprüfen die SuS die Erreichung der gesetzten Ziele und reflektieren ihre Arbeitsweise.

8.4 Gestaltung des Lerntagebuchs

Es wird ein strukturiertes Lerntagebuch gewählt, da dieser Form ein grosser Erfolg in Bezug auf selbstreguliertes Lernen und Verhalten an unterschiedlichen Zielgruppen zugeschrieben werden konnte (Perels, Gürtler & Schmitz, 2005). Das Lerntagebuch enthält Fragen, die mit Unterstützung von Formulierungshilfen beantwortet werden können. Das Lerntagebuch wird von den SuS über mehrere Wochen geführt und soll ihnen als Begleitinstrument für ihr eigenes Lernen dienen. Es kann mit Auswertungen der Orientierungstests oder der Standortbestimmung, mit individuellen Informationen aus der Berufswahl (Schnupperberichte, Informationen zum Wunschberuf, Anforderungsprofile etc.) oder mit weiteren Informationen ergänzt werden.

Da die SuS ihre Arbeitseinheiten selbst planen, soll es möglich sein, einzelne Seiten aus dem Lerntagebuch einfach hinzuzufügen oder herauszunehmen. Zudem soll das Tagebuch leicht und handlich sein, damit die SuS es transportieren können, ohne ihre Schultasche zu überfüllen. Das pädagogische Team hat sich daher für ein Notizbuchsystem bestehend aus rollenden Ringen und losen Blättern entschieden. Die Ringe halten die Blätter fest und die Blätter hindern die Ringe am Rollen. Blätter können durch eine Speziallochung erweitert oder umgestellt werden. Das Heft lässt sich vollständig aufklappen, was die Bearbeitung erleichtert.

Das Lerntagebuch wird den SuS mit einer Erstausstattung an Blättern abgegeben und kann später um die nötigen Blätter ergänzt werden. Somit sind Verbesserungen oder Überarbeitungen des Lerntagebuchs jederzeit möglich und die SuS sind nicht überfordert mit einer Flut von Blättern, die sie bearbeiten sollen.

Damit die SuS schnell auf die Formulierungshilfen und eine Auswahl an Lernstrategien zugreifen können, werden diese auf den ersten und letzten Seiten eingefügt. Dank des Ringsystems können diese Seiten für die Bearbeitung des Tagebuchs auch herausgenommen und später wieder eingefügt werden. Damit die Lochung nicht frühzeitig beschädigt wird, wird hierfür dickeres Papier verwendet. Zusätzliche Blätter für das Lerntagebuch werden im Schulzimmer deponiert, sodass die SuS immer Zugang dazu haben.

Die Titelseite wird mit einer Folie geschützt und soll ansprechend gestaltet sein. Sie soll zudem die Möglichkeit bieten, weitere individuelle Gestaltungselemente hinzuzufügen (z. B. Fotos, Zeichnungen, Dekoelemente etc.). Ziel ist es, dem Lerntagebuch einen persönlichen Wert zu verleihen, sodass die SuS gerne damit arbeiten.

Der Schreibprozess gliedert sich in drei Phasen: In der ersten Phase wird das Vorwissen aktiviert, Ziele werden gesetzt und die Arbeit wird geplant. Die Dauer dieser Planung legen die SuS selbst fest. Sie entscheiden über die Menge der Aufgaben und die dafür benötigte Zeit. In der zweiten Phase reflektieren die SuS ihre Handlungen während der jeweiligen Lektion. Dieser Teil wird somit nach jeder Lektion ausgefüllt. In der dritten Phase werden die Handlungsergebnisse und ihre Folgen

bewertet. Dieser Teil wird nach Beendigung der bearbeiteten Einheit festgehalten. Der erreichte Ist-Zustand wird mit dem Soll-Zustand verglichen. Die SuS reflektieren das Gelernte und Erlebte und evaluieren ihre Handlungen.

9 Dokumentation der Durchführung

In diesem Kapitel wird die Umsetzung der methodischen Hilfsmittel im Unterricht näher betrachtet. Zunächst wird kurz der Einsatz des Fragebogens beschrieben. Danach folgt die Beschreibung des Einsatzes des «Lernpass plus». Im letzten Teil werden die Einführung und der Einsatz des Lerngebuchs vorgestellt.

9.1 Fragebogen

Nach den Herbstferien füllen die SuS ein erstes Mal den Fragebogen aus. Dieser soll die Ausgangslage der SuS festhalten. Der Fragebogen wird im Februar erneut ausgefüllt. Veränderungen werden bei der Beschreibung der Entwicklungsprozesse und der Zielerreichung in Kapitel 10 festgehalten.

9.2 Lernförderprogramm «Lernpass plus» im Fach Mathematik

In diesem Abschnitt wird der Einsatz der Elemente des Lernförderprogramms «Lernpass plus» im Fach Mathematik beschrieben.

9.2.1 Orientierungstests

Bis zu den Herbstferien (Ende September 2021) haben alle SuS die Orientierungstests in den Bereichen «Zahl und Variable», «Form und Raum» und «Grössen, Funktionen, Daten und Zufall» absolviert.

Die Durchführung der Tests findet in den für die Arbeit am «Lernpass plus» festgelegten Lektionen statt. Mit den SuS, die einen Test abgeschlossen haben, führt die Lehrperson oder die SHP ein Auswertungsgespräch. Das Anforderungsprofil des Wunschberufs wird eingeblendet, sodass die SuS eine Vorstellung davon erhalten, welche Kompetenzen für diesen Beruf erwartet werden. Die SuS haben die Möglichkeit, die Anforderungen verschiedener Berufe zu vergleichen. Aus den Ergebnissen der Orientierungstests werden die Ziele für die Bearbeitung der Orientierungsaufgaben abgeleitet.

Anhand des folgenden Beispiels (siehe Abbildung 10) soll der Vorgang beschrieben werden:

Kompetenzniveau		I	II	III	IV	V	VI
Zahl und Variable	Test 1			●			
Form und Raum	Test 1	●					
Größen, Funktionen, Daten und Zufall	Test 1		●				

Abbildung 10: Lernprofil mit Informationen zur Auswertung des Orientierungstests und zum Anforderungsprofil des Wunschberufes (Darstellung aus eigener Klasse, 2021)

S. hat im Bereich «Zahl und Variable» Kompetenzstufe 3 und im Bereich «Größen, Funktionen Daten und Zufall» Kompetenzstufe 2 erreicht. Verglichen mit den Anforderungen seines Wunschberufes fällt auf, dass seine Ergebnisse im Bereich «Form und Raum» sehr tief liegen. Gemäss den Anforderungen sollte S. ebenfalls Kompetenzstufe 3 erreichen. Er legt den Fokus in den nächsten Wochen auf den Bereich Form und Raum und leitet aus den vorliegenden Ergebnissen folgendes Ziel ab:

«Bis zum 1. November löse ich alle drei Blöcke der Orientierungsaufgaben im Bereich «Form und Raum». Ich habe mein Ziel erreicht, wenn ich 80 % der Aufgaben richtig gelöst habe.»

Die Zielformulierung wird im Rahmen des Lerntagebuchs eingeführt und geübt. Die erste Zielformulierung wird in das Lerntagebuch übertragen (vgl. Abschnitt 9.3).

9.2.2 Orientierungsaufgaben

Nachdem die SuS den ersten Orientierungstest gelöst haben, generiert das System drei Aufgabenblöcke à 15 bis 20 passgenauen Aufgaben für die SuS. Für die Arbeit am «Lernpass plus» werden momentan zwei Lektionen pro Woche vor allem für die Fächer Deutsch und Mathematik eingesetzt. Je nachdem, wie die Ziele der SuS aussehen, arbeiten sie in beiden Lektionen am gleichen Ziel. Die Verbesserung der Aufgaben nach jedem Block nimmt eine zentrale Stellung ein. Das System zeigt an, welche Aufgaben korrekt, welche teilweise korrekt und welche falsch oder gar nicht gelöst wurden. Die SuS können die falschen oder teilweise korrekten Aufgaben markieren und in einem zweiten Durchgang verbessern.

Es zeigt sich, dass die SuS ihre Verbesserungen sowie die Erklärungen der Lehrpersonen oder MitSuS schriftlich festhalten müssen. So wurde ein Notizheft abgegeben, das gleichzeitig als Nachschlagewerk für die SuS dient. Das sorgfältige Führen des Notizheftes wurde als mögliche Lernstrategie eingeführt.

9.2.3 Lernprofil im Hinblick auf den Berufswunsch

Da die SuS gezielt auf ihren Wunschberuf hin lernen, soll ein Austausch über diese Berufe stattfinden. Dieser Austausch findet in den Lektionen der Lebenskunde statt. Die SuS wissen, wer ähnliche oder gleiche Berufswünsche hat. Diese Gemeinsamkeiten können ebenfalls genutzt werden, indem Kleingruppen mit ähnlichen Berufswünschen an Aufgaben auf dem geforderten Kompetenzniveau arbeiten.

9.2.4 Stellwerktest

Im zweiten Semester der 2. OS wird die Standortbestimmung durchgeführt. Während die Orientierungstests und die Orientierungsaufgaben im Bereich der formativen Beurteilung zu verorten sind, stellt die Standortbestimmung eine summative Beurteilung dar.

9.3 Lerntagebuch

In Abschnitt 9.3.1 wird zunächst auf die Einführung des Lerntagebuchs eingegangen und danach der Einsatz im Unterricht beschrieben.

9.3.1 Einführung des Lerntagebuchs

9.3.1.1 Zielformulierung

Die Zielformulierung ist ein wesentlicher Bestandteil des Lerntagebuchs. Sie stellt für die SuS auch eine herausfordernde Aufgabe dar, die Schritt für Schritt eingeführt wird. Daher werden die SuS bereits vor den Herbstferien an die Formulierung von Zielen herangeführt, indem sie Jahresziele für den Bereich Schulleistung, Berufswahl und soziales Verhalten festhalten. Der Fokus wird vor allem auf die Messbarkeit der Ziele gelegt.

In einem zweiten Schritt wird die Zielformulierung nach SMART eingeführt. Wie bereits in Abschnitt 9.2.1 erwähnt, werden die Resultate der Orientierungstests mit den SuS besprochen. Dabei wird gemeinsam erarbeitet, auf welchen Bereich sich die SuS als erstes fokussieren. Mit Hilfe eines Beispiels und von Formulierungshilfen halten die SuS das erste Ziel schriftlich fest. Die Ziele werden mit den MitSuS, der KLP oder der SHP besprochen und im Hinblick auf die Formulierung nach SMART verbessert oder konkretisiert. Anschliessend sendet jede bzw. jeder Lernende ihr oder sein Ziel über die Mitteilungsfunktion im «Lernpass plus» der Lehrperson, die eine individuelle Rückmeldung zum formulierten Ziel gibt. Dieses Ziel wird der erste Eintrag ins Lerntagebuch sein und als Vorlage für die weiteren Zielformulierungen dienen.

9.3.1.2 Nutzen eines Lerntagebuchs

Laut Landmann und Schmitz (2007) ist es notwendig, dass die SuS vom Nutzen der Führung eines Lerntagebuchs überzeugt sind, damit die Arbeit zum Erfolg führt. Die SuS setzen sich mit den

Aussagen auf der Folie (siehe Abbildung 11) auseinander. Folgende Fragen sollen sie in der Auseinandersetzung unterstützen:

- Findest du konkrete (selbst erlebte) Beispiele zu den Aussagen?
- Gibt es Aussagen, die du bestätigen oder widerlegen kannst? Begründe deine Antwort.
- Welche Aussage ist für dich persönlich wichtig? Welche Aussage gibt dir Hoffnung? Bei welcher Aussage ist es dir egal, ob sie eintrifft oder nicht?

Die Gruppenarbeit wird mit der Placemat-Methode¹ durchgeführt und die Ergebnisse werden der Klasse kurz vorgestellt.

Abbildung 11: Folie aus PPT zur Einführung des Lernjournals (eigene Darstellung, 2021)

9.3.1.3 Formulierungshilfen

Köhler und Weiss (2017, S. 10) weisen darauf hin, dass der Reflexionsprozess sehr hohe Anforderungen an die SuS stellt. Die SuS erhalten deshalb Formulierungshilfen, die sie bei der Formulierung ihrer Reflexion unterstützen sollen. Diese sind auf den ersten und letzten Seiten des Lerntagebuchs festgehalten, sodass den SuS der Zugriff darauf erleichtert wird.

9.3.1.4 Umgang mit Fehlern

Wie in Abschnitt 4.1.2.3 erwähnt, tragen ein positives Lernklima und eine gute Fehlerkultur im Klassenzimmer dazu bei, dass ein konstruktiver Umgang mit Fehlern für den Lernprozess genutzt werden kann. Den SuS werden mehrere Zitate zum Thema «Fehler» gezeigt. Sie wählen das Zitat aus, das ihnen am meisten zusagt. In Partnerarbeit begründen sie ihre Wahl. Das gewählte Zitat wird im Tagebuch festgehalten.

¹ Die Placemat-Methode ist eine Form des Kooperativen Lernens mit grafischem Ansatz. Zuerst werden Gedanken, Lösungsansätze und Ergebnisse der einzelnen SuS festgehalten. Danach werden Gemeinschaftsergebnisse festgehalten bevor die Präsentation der Ergebnisse erfolgt.

**Fehler sind das Tor zu
neuen Entdeckungen**

- Jeder Mensch macht Fehler, der Unterschied besteht jedoch darin, wie wir auf diese Fehler reagieren.
- Die Fehler der Vergangenheit sind die Weisheiten der Zukunft.
- Der grösste Fehler im Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
- Es gibt nur einen Weg, um Fehler zu vermeiden: Keine Ideen mehr zu haben!
- Ohne Fehler gemacht zu haben, wären wir nicht die, die wir jetzt sind.
- Klug ist nicht, wer keine Fehler macht. Klug ist der, der es versteht, sie zu korrigieren.
- Einen Fehler machen und ihn nicht korrigieren - das erst heisst wirklich einen Fehler machen.

Abbildung 12: Folie aus PPT zur Einführung des Lernjournals (eigene Darstellung, 2021)

Der Verbesserung der Aufgaben wird grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Die SuS sollen verschiedene Methoden (vgl. Abschnitt 9.2.1) nutzen, um die Aufgaben zu verstehen und zu verbessern.

9.3.2 Einsatz im Unterricht

Bevor die Arbeit beginnt, können die SuS die Titelseite gestalten. Die darauffolgende erste Seite des Lerntagebuchs wird jeweils in einer von den SuS definierten Zeiteinheit von ca. zwei bis sechs Lektionen ausgefüllt. Dabei werden zunächst die Angaben zu Datum, Fach, Thema und Aufgabenart festgehalten. Anschliessend aktivieren die SuS ihr Vorwissen zum Thema und halten es z. B. anhand einer Mindmap fest. Zum Schluss folgt die Zielformulierung. Diese Seite wird jeweils neu ausgefüllt, nachdem die SuS die Einheit abgeschlossen haben.

Die nächste Seite wird nach jeder Lektion ausgefüllt. Das Lerntagebuch ist so konzipiert, dass die SuS diese Seite beliebig hinzufügen können, bis die Einheit abgeschlossen ist. In diesem Teil geht es darum, dass die SuS die Arbeit während der Lektion reflektieren. Zu den Fragen in diesem Teil des Tagebuchs sind Formulierungshilfen vorhanden, die mit der Zeit auch ergänzt werden können. In diesem Teil der Reflexion werden genutzte Lernstrategien aufgeführt. Eine Auswahl an Lernstrategien finden die SuS im Anhang des Lerntagebuchs. Dieselben Lernstrategien werden auch in anderen Fächern eingeführt und die entsprechenden Grafiken werden im Schulzimmer aufgehängt. Somit sind sie für die SuS in allen Zimmern mehrfach präsent.

Nach Abschluss der Einheit erfolgen die Auswertung und die Reflexion über Verbesserungsmöglichkeiten. Auch dazu stehen den SuS Formulierungshilfen zur Verfügung. Dieser Teil wird jeweils nach zwei bis drei Schulwochen ausgefüllt. Die SuS haben die Möglichkeit, nach Abschluss dieser Einheit der Lehrperson eine Rückmeldung zu geben. Die Lehrperson oder die SHP gibt an dieser Stelle den SuS ebenfalls ein Feedback. Des Weiteren haben die Eltern die Gelegenheit, Fragen oder Anmerkungen anzubringen. Wenn die Einheit abgeschlossen ist, setzen sich die SuS wieder ein neues Ziel.

10 Evaluation

In diesem Kapitel folgen im Anschluss an die Methodenreflexion die Beschreibung zentraler Ergebnisse sowie die Zielüberprüfung auf den drei Ebenen (Klasse, FSuS und SHP). Anschliessend wird die Fragestellung beantwortet und zum Schluss wird ein Ausblick bezüglich der Berufspraxis festgehalten.

10.1 Methodenreflexion

Der Lernzuwachs im mathematischen Bereich wird durch die Durchführung mehrerer Orientierungstests sichtbar und kann mit der Zielformulierung in den Lerntagebüchern verglichen werden. Bezüge zwischen den in den Lerntagebüchern schriftlich festgehaltenen Anwendungen metakognitiver Fertigkeiten und dem Lernerfolg können hergestellt werden. Da die SuS selbst wählen konnten, in welchem Fach sie ihre Ziele setzten, haben bis zum Abschluss dieser Arbeit nicht alle SuS zwei Orientierungstests in allen mathematischen Bereichen durchgeführt. Die Arbeit mit dem Lernpass in Kombination mit dem Lerntagebuch wird bis Ende des Schuljahres fortgeführt. Die Zielüberprüfung soll als Zwischenbilanz verstanden werden.

Der Fragebogen erwies sich vorwiegend beim Vergleichen des Entwicklungsstandes als bedeutsam. Die durchgeführten Rückmeldungen im Oktober und im Februar ermöglichten das Feststellen der Entwicklungen und Veränderungen in den Bereichen der Motivation, der Zielorientierung, der Selbstwirksamkeit, der Emotion und der metakognitiven Kompetenzen.

10.1.1 Beschreibung zentraler Ergebnisse auf Klassenebene

Anhand der durchgeführten Orientierungstests lässt sich festhalten, dass alle SuS einen Fortschritt im mathematischen Bereich erzielt haben. Von 18 SuS haben 17 einen Durchschnitt von über 400 Punkten erreicht. Der Gesamtdurchschnitt ist um 26,4 Punkte gestiegen. Der grösste Fortschritt liegt im Bereich «Zahl und Variable» mit einem Anstieg von fast 50 Punkten (vgl. Anhang 15.7).

Anhand des Vergleichs der Auswertung des MKT im Oktober und im März lässt sich ebenfalls eine Leistungssteigerung von 2,6 Punkten feststellen (vgl. Anhang 15.8). Der Klassendurchschnitt von 15,3 Punkten liegt im März über dem Medianwert, der bei 14,3 Punkten liegt.

Im Folgenden werden die Ergebnisse bzw. erreichten Werte der einzelnen Aspekte des Fragebogens aufgezeigt (vgl. Anhang 15.9).

Im Fragebogen zu den motivationalen Fähigkeiten wurde die motivationale Orientierung der SuS erfragt. Hierbei handelte es sich um eine Skala mit neun Items. Es zeigt sich, dass die intrinsische Motivation nach der Intervention gestiegen ist. Auch die extrinsische Motivation ist etwas verstärkt feststellbar. Weiter ist festzuhalten, dass die SuS nach der Intervention eine höhere Motivation zeigen, Aufgaben zu lösen, weil sie diese als sinnvoll für die eigene Entwicklung sehen (identifiziert). Beim Item amotivierter Natur ist keine Veränderung sichtbar.

Oktober 21	Intrinsisch (3 Items)	Identifiziert (3 Items)	Amotiviert (1 Item)	Extrinsisch (2 Items)
Mittelwert	7,9	10,1	2,4	4,7
Max	12	12	4	8
Label	1 motivationale Orientierung nicht vorhanden bis 4 vorhanden			

Tabelle 12: Auswertung Motivation Oktober 21

Februar 22	Intrinsisch (3 Items)	Identifiziert (3 Items)	Amotiviert (1 Item)	Extrinsisch (2 Items)
Mittelwert	8,8	10,6	2,4	4
Max	12	12	4	8
Label	1 motivationale Orientierung nicht vorhanden bis 4 vorhanden			

Tabelle 13: Auswertung Motivation Februar 22

Im Fragebogen wurde die Zielorientierung der SuS erfasst. Der Vergleich der Mittelwerte von Lern- und Leistungszielorientierung zeigt, dass die Lernzielorientierung (LERZ) zugenommen hat. Die SuS kreuzten hingegen seltener an, es würde stimmen, dass niemand merken soll, wenn sie etwas nicht verstehen, oder dass es darum geht, keine falschen Antworten zu geben (VERLEZ). Die Demonstration der eigenen Fähigkeiten (ANLEZ) hat abgenommen und bei der Arbeitsvermeidung (AVR) ist zwischen vor und nach der Intervention kein Unterschied feststellbar.

Oktober 21	LERZ (4 Items)	ANLEZ (3 Items)	VERLEZ (3 Items)	AVR (2 Items)
Mittelwert	10,7	8,2	8,5	5,4
Max	16	12	12	8
Label pro Item	1 trifft gar nicht zu bis 4 trifft zu		1 trifft zu bis 4 trifft gar nicht zu	

Tabelle 14: Auswertung Zielorientierung Oktober 21

Februar 22	LERZ (4 Items)	ANLEZ (3 Items)	VERLEZ (3 Items)	AVR (2 Items)
Mittelwert	12	7,9	9,1	5,4
Max	16	12	12	8
Label pro Item	1 trifft gar nicht zu bis 4 trifft zu		1 trifft zu bis 4 trifft gar nicht zu	

Tabelle 15: Auswertung Zielorientierung Februar 22

Der Fragebogen enthielt weiterhin fünf Items zur Selbstwirksamkeitserwartung (SWE). Der Vergleich der Mittelwerte aus der Summe der Antworten zeigt, dass die Selbstwirksamkeitserwartung der SuS seit Oktober leicht gestiegen ist.

Oktober 21	SWE (5 Items)	Februar 22	SWE (5 Items)
Mittelwert	28,3	Mittelwert	30,8
Max	40	Max	40
Label pro Item	1 keine SWE bis 4 hohe SWE		

Tabelle 16: Auswertung Selbstwirksamkeitserwartung

Die Items im Bereich der Emotion erfragen die Angst vor Versagen bei Tests. Es zeigt sich, dass die SuS im Durchschnitt weniger Versagensangst nach der Intervention zeigen als vor der Intervention.

Oktober 21	Emotion (7 Items)	Februar 22	Emotion (7 Items)
Mittelwert	19,2	Mittelwert	20,4
Max	28	Max	28
Label pro Item	1 grosse Versagensangst bis 4 keine Versagensangst		

Tabelle 17: Auswertung Emotion

Zur Überprüfung der metakognitiven Kompetenzen wurden 24 Items vorgegeben, die in die Kategorien Planung, Monitoring, Regulation und Evaluation aufgeteilt wurden. Ein Kompetenzzuwachs konnte vor allem in der Planung und im Monitoring beobachtet werden. Während es einen kleinen Zuwachs bei der Regulation gab, nahm die Kompetenz bei der Evaluation leicht ab.

Oktober 21	Planung (5 Items)	Monitoring (8 Items)	Regulation (8 Items)	Evaluation (3 Items)
Mittelwert	12,8	21,3	22	7,1
Max	20	32	32	12
Label	1 niedrige metakognitive Kompetenz bis 4 hohe metakognitive Kompetenz			

Tabelle 18: Auswertung metakognitive Kompetenzen Oktober 21

Februar 22	Planung (5 Items)	Monitoring (8 Items)	Regulation (8 Items)	Evaluation (3 Items)
Mittelwert	14,3	22,9	22,5	7
Max	20	32	32	12
Label	1 niedrige metakognitive Kompetenz bis 4 hohe metakognitive Kompetenz			

Tabelle 19: Auswertung metakognitive Kompetenzen Februar 22

10.1.2 Beschreibung zentraler Ergebnisse auf Ebene der fokussierten SuS

Zentrale Ergebnisse S1

S1 hat sich im Interventionszeitraum auf die Bereiche «Zahl und Variable» sowie «Form und Raum» fokussiert. Im Bereich «Zahl und Variable» hat sie zwei Orientierungstests absolviert. Während sie sich im ersten Test um 33 Punkte verbessert hat, stieg ihre Leistung im zweiten Test um 73 Punkte auf insgesamt 440 Punkte, sodass sie Kompetenzstufe 2 erreicht hat. Im Bereich «Form und Raum»

hat sie sich um 79 Punkte verbessert und ebenfalls Kompetenzstufe 2 erreicht. Insgesamt hat sie einen Durchschnittswert von 451,7 Punkten erreicht, was eine Verbesserung um 61,7 Punkte bedeutet.

Auswertung des Orientierungstests Lernpass							
Vergleich 1. Auswertung (September 2021) und 2. Auswertung (Februar 2022)							
	Zahl und Variable		Form und Raum		Grössen, Funktionen, Daten und Zufall		Durchschnitt
	Kompetenzstufe	Punkte	Kompetenzstufe	Punkte	Kompetenzstufe	Punkte	Punkte
S1	-	334	1	408	1	428	390
	2	440	2	487			451,7

Tabelle 20: Ergebnisse Orientierungstest Lernpass plus S1

Während bei der intrinsischen und identifizierten Motivation von S1 keine Veränderung nach der Intervention feststellbar ist, hat die extrinsische Motivation abgenommen. Nach der Intervention scheint sie eher daran interessiert zu sein, Aufgaben zu lösen, die ihr nicht leichtfallen und sie noch nicht kennt (amotiviert).

Oktober 21	Intrinsisch (3 Items)	Identifiziert (3 Items)	Amotiviert (1 Item)	Extrinsisch (2 Items)
S1	9	11	3	2
Max	12	12	4	8
Label	1 motivationale Orientierung nicht vorhanden bis 4 vorhanden			

Tabelle 21: Auswertung Motivation Oktober 21

Februar 22	Intrinsisch (3 Items)	Identifiziert (3 Items)	Amotiviert (1 Item)	Extrinsisch (2 Items)
S1	9	11	4	5
Max	12	12	4	8
Label	1 motivationale Orientierung nicht vorhanden bis 4 vorhanden			

Tabelle 22: Auswertung Motivation Februar 22 S1

Die LERZ hat bei S1 im Gegensatz zum Mittelwert der Klasse leicht abgenommen. S1 kreuzte hingegen ebenfalls seltener an, es würde stimmen, dass niemand merken soll, wenn sie etwas nicht versteht, oder dass es darum geht, keine falschen Antworten zu geben (VERLEZ). Bei der Demonstration der eigenen Fähigkeiten (ANLEZ) und bei der AVR ist bei S1 kein Unterschied zwischen vor und nach der Intervention feststellbar.

Oktober 21	LERZ (4 Items)	ANLEZ (3 Items)	VERLEZ (3 Items)	AVR (2 Items)
S1	13	7	9	6
Max	16	13	12	8
Label pro Item	1 trifft gar nicht zu bis 4 trifft zu		1 trifft zu bis 4 trifft gar nicht zu	

Tabelle 23: Auswertung Zielorientierung Oktober 21 S1

Februar 22	LERZ (4 Items)	ANLEZ (3 Items)	VERLEZ Vermeidung (3 Items)	AVR (2 Items)
S1	12	7	8	6
Max	16	12	12	8
Label pro Item	1 trifft gar nicht zu bis 4 trifft zu		1 trifft zu bis 4 trifft gar nicht zu	

Tabelle 24: Auswertung Zielorientierung Februar 22 S1

Die Selbstwirksamkeitserwartung von S1 ist stark gestiegen.

Oktober 21	SWE (5 Items)	Februar 22	SWE (5 Items)
S1	27	S1	34
Max	40	Max	40
Label pro Item	1 keine SWE bis 4 hohe SWE		

Tabelle 25: Auswertung Selbstwirksamkeitserwartung S1

Die Angst vor Testsituationen hat bei S1 nach der Intervention abgenommen.

Oktober 21	Emotion (7 Items)	Februar 22	Emotion (7 Items)
S1	18	S1	19
Max	28	Max	28
Label pro Item	1 grosse Versagensangst bis 4 keine Versagensangst		

Tabelle 26: Auswertung Emotion S1

Es zeigt sich, dass die metakognitiven Kompetenzen von S1 im Bereich des Monitorings, der Regulation und der Evaluation zugenommen haben. Die Planungskompetenz ist gleich geblieben.

Oktober 21	Planung (5 Items)	Monitoring (8 Items)	Regulation (8 Items)	Evaluation (3 Items)
S1	14	24	23	7
Max	20	32	32	12
Label	1 niedrige metakognitive Kompetenz bis 4 hohe metakognitive Kompetenz			

Tabelle 27: Auswertung metakognitive Kompetenzen Oktober 21 S1

Februar 22	Planung (5 Items)	Monitoring (8 Items)	Regulation (8 Items)	Evaluation (3 Items)
S1	14	25	25	8
Max	20	32	32	12
Label	1 niedrige metakognitive Kompetenz bis 4 hohe metakognitive Kompetenz			

Tabelle 28: Auswertung metakognitive Kompetenzen Februar 22 S1

Zentrale Ergebnisse S2

S2 hat sich im Interventionszeitraum auf den Bereich «Zahl und Variable» fokussiert. In diesem Bereich hat sie sich um 102 Punkte verbessert und die Kompetenzstufe 1 erreicht. Insgesamt hat sie einen Durchschnittswert von 421,7 Punkten erreicht, was eine Verbesserung um 34 Punkte bedeutet.

Auswertung des Orientierungstests Lernpass							
Vergleich 1. Auswertung (September 2021) und 2. Auswertung (Februar 2022)							
	Zahl und Variable		Form und Raum		Grössen, Funktionen, Daten und Zufall		Durchschnitt
	Kompetenzstufe	Punkte	Kompetenzstufe	Punkte	Kompetenzstufe	Punkte	Punkte
S2	-	306	2	462	-	395	387,7
	1	408					421,7

Tabelle 29: Ergebnisse Orientierungstest Lernpass plus S2

Die intrinsische Motivation hat bei S2 nach der Intervention leicht abgenommen. Sie scheint eher die Aufgaben zu lösen, die die Lehrperson von ihr verlangt und die sie machen muss (extrinsische Motivation). Aufgaben, die ihr helfen, bessere Bewertungen zu erhalten, den Inhalt besser zu verstehen oder die sie für ihren Berufswunsch braucht, scheint sie eher lösen zu wollen (identifiziert). Zudem wählt sie nach der Intervention eher Aufgaben, die sie bereits kennt und die ihr leichtfallen (amotiviert).

Oktober 21	Intrinsisch (3 Items)	Identifiziert (3 Items)	Amotiviert (1 Item)	Extrinsisch (2 Items)
S2	7	7	1	5
Max	12	12	4	8
Label	<i>1 motivationale Orientierung nicht vorhanden bis 4 vorhanden</i>			

Tabelle 30: Auswertung Motivation Oktober 21 S2

Februar 22	Intrinsisch (3 Items)	Identifiziert (3 Items)	Amotiviert (1 Item)	Extrinsisch (2 Items)
S2	6	8	2	4
Max	12	12	4	8
Label	<i>1 motivationale Orientierung nicht vorhanden bis 4 vorhanden</i>			

Tabelle 31: Auswertung Motivation Februar 22 S2

Bei der LERZ ist bei S2 keine Veränderung nach der Intervention feststellbar. Die Demonstration der eigenen Fähigkeiten (ANLEZ) hat etwas abgenommen. S2 kreuzte seltener an, es würde stimmen, dass niemand merken soll, wenn sie etwas nicht versteht, oder dass es darum geht, keine falschen Antworten zu geben (VERLEZ). Es zeigt sich, dass S2 nach der Intervention eher bereit ist, die Aufgaben anzugehen und schwierigere Aufgaben nicht mehr so stark zu meiden (AVR).

Oktober 21	LERZ (4 Items)	ANLEZ (3 Items)	VERLEZ (3 Items)	AVR (2 Items)
S2	10	9	6	6
Max	16	13	12	8
Label pro Item	<i>1 trifft gar nicht zu bis 4 trifft zu</i>		<i>1 trifft zu bis 4 trifft gar nicht zu</i>	

Tabelle 32: Auswertung Zielorientierung Oktober 21 S2

Februar 22	LERZ (4 Items)	ANLEZ (3 Items)	VERLEZ Vermeidung (3 Items)	AVR (2 Items)
S2	10	8	5	4
Max	16	12	12	8
Label pro Item	<i>1 trifft gar nicht zu bis 4 trifft zu</i>		<i>1 trifft zu bis 4 trifft gar nicht zu</i>	

Tabelle 33: Auswertung Zielorientierung Februar 22 S2

Die Selbstwirksamkeitserwartung von S2 ist nach der Intervention gestiegen.

Oktober 21	SWE (5 Items)	Februar 22	SWE (5 Items)
S2	21	S2	26
Max	40	Max	40
Label pro Item	1 keine SWE bis 4 hohe SWE		

Tabelle 34: Auswertung Selbstwirksamkeitserwartung S2

S2 scheint nach der Intervention eher Angst vor Testsituationen zu haben.

Oktober 21	Emotion (7 Items)	Februar 22	Emotion (7 Items)
S2	12	S1	10
Max	28	Max	28
Label pro Item	1 grosse Versagensangst bis 4 keine Versagensangst		

Tabelle 35: Auswertung Emotion S2

Es zeigt sich, dass die metakognitiven Kompetenzen von S2 im Bereich des Monitorings und der Regulation zugenommen haben. Im Bereich der Planung sind die Kompetenzen gleich geblieben, während die Kompetenz der Evaluation etwas abgenommen hat.

Oktober 21	Planung (5 Items)	Monitoring (8 Items)	Regulation (8 Items)	Evaluation (3 Items)
S2	10	11	13	5
Max	20	32	32	12
Label	1 niedrige metakognitive Kompetenz bis 4 hohe metakognitive Kompetenz			

Tabelle 36: Auswertung metakognitive Kompetenzen Oktober 21 S2

Februar 22	Planung (5 Items)	Monitoring (8 Items)	Regulation (8 Items)	Evaluation (3 Items)
S2	10	15	16	4
Max	20	32	32	12
Label	1 niedrige metakognitive Kompetenz bis 4 hohe metakognitive Kompetenz			

Tabelle 37: Auswertung metakognitive Kompetenzen Februar 22 S2

Zentrale Ergebnisse S3

S3 hat sich im Interventionszeitraum auf die Bereiche «Zahl und Variable» sowie «Form und Raum» fokussiert. Im Bereich «Zahl und Variable» hat er sich um 98 Punkte verbessert und somit die Grenze zur Kompetenzstufe 3 erreicht. Im Bereich «Form und Raum» stieg seine Leistung um 137 Punkte, sodass er Kompetenzstufe 2 erreicht hat. Insgesamt hat er einen Durchschnittswert von 430,3 Punkten erreicht, was eine Verbesserung um 78,3 Punkte bedeutet.

Auswertung des Orientierungstests Lernpass							
Vergleich 1. Auswertung (September 2021) und 2. Auswertung (Februar 2022)							
	Zahl und Variable		Form und Raum		Grössen, Funktionen, Daten und Zufall		Durchschnitt
	Kompetenzstufe	Punkte	Kompetenzstufe	Punkte	Kompetenzstufe	Punkte	Punkte
S3	1	377	-	366	-	313	352
	2/3	475	2	503			430,3

Tabelle 38: Ergebnisse Orientierungstest Lernpass plus S3

Die intrinsische Motivation hat bei S3 nach der Intervention leicht abgenommen. Er scheint eher die Aufgaben zu lösen, die die Lehrperson von ihm verlangt und die er machen muss (extrinsische Motivation). Aufgaben, die ihm helfen, bessere Bewertungen zu erhalten, den Inhalt besser zu verstehen oder solche, die er für seinen Berufswunsch braucht, scheint er eher lösen zu wollen (identifiziert). Nach der Intervention ist S3 eher bereit, Aufgaben zu lösen, die ihm nicht leichtfallen und die er noch nicht kennt (amotiviert).

Oktober 21	Intrinsisch (3 Items)	Identifiziert (3 Items)	Amotiviert (1 Item)	Extrinsisch (2 Items)
S3	9	8	4	5
Max	12	12	4	8
Label	<i>1 motivationale Orientierung nicht vorhanden bis 4 vorhanden</i>			

Tabelle 39: Auswertung Motivation Oktober 21 S3

Februar 22	Intrinsisch (3 Items)	Identifiziert (3 Items)	Amotiviert (1 Item)	Extrinsisch (2 Items)
S3	7	9	2	4
Max	12	12	4	8
Label	<i>1 motivationale Orientierung nicht vorhanden bis 4 vorhanden</i>			

Tabelle 40: Auswertung Motivation Februar 22 S3

Die LERZ hat bei S3 nach der Intervention zugenommen. Es zeigt sich, dass S3 nach der Intervention häufiger versucht zu verstecken, wenn er etwas nicht versteht (VERLEZ). Die Demonstration der eigenen Fähigkeiten hat etwas zugenommen (ANLEZ). Hinsichtlich der AVR ist bei S3 kein Unterschied zwischen vor und nach der Intervention feststellbar.

Oktober 21	LERZ (4 Items)	ANLEZ (3 Items)	VERLEZ (3 Items)	AVR (2 Items)
S3	12	7	6	5
Max	16	13	12	8
Label pro Item	1 trifft gar nicht zu bis 4 trifft zu		1 trifft zu bis 4 trifft gar nicht zu	

Tabelle 41: Auswertung Zielorientierung Oktober 21 S3

Februar 22	LERZ (4 Items)	ANLEZ (3 Items)	VERLEZ Vermeidung (3 Items)	AVR (2 Items)
S3	14	8	8	5
Max	16	12	12	8
Label pro Item	1 trifft gar nicht zu bis 4 trifft zu		1 trifft zu bis 4 trifft gar nicht zu	

Tabelle 42: Auswertung Zielorientierung Februar 22 S3

Die Selbstwirksamkeitserwartung von S3 ist gestiegen.

Oktober 21	SWE (5 Items)	Februar 22	SWE (5 Items)
S3	27	S3	31
Max	40	Max	40
Label pro Item	1 keine SWE bis 4 hohe SWE		

Tabelle 43: Auswertung Selbstwirksamkeitserwartung S3

Die Angst vor Testsituationen hat bei S3 nach der Intervention abgenommen.

Oktober 21	Emotion (7 Items)	Februar 22	Emotion (7 Items)
S3	20	S3	19
Max	28	Max	28
Label pro Item	1 grosse Versagensangst bis 4 keine Versagensangst		

Tabelle 44: Auswertung Emotion S3

Es zeigt sich, dass die metakognitiven Kompetenzen von S3 im Bereich der Planung und des Monitorings zugenommen haben, während die Kompetenz der Regulation abgenommen hat. Bei der Evaluation ist keine Veränderung nach der Intervention feststellbar.

Oktober 21	Planung (5 Items)	Monitoring (8 Items)	Regulation (8 Items)	Evaluation (3 Items)
S3	12	22	26	8
Max	20	32	32	12
Label	1 niedrige metakognitive Kompetenz bis 4 hohe metakognitive Kompetenz			

Tabelle 45: Auswertung metakognitive Kompetenzen Oktober 21 S3

Februar 22	Planung (5 Items)	Monitoring (8 Items)	Regulation (8 Items)	Evaluation (3 Items)
S3	17	25	23	8
Max	20	32	32	12
Label	1 niedrige metakognitive Kompetenz bis 4 hohe metakognitive Kompetenz			

Tabelle 46: Auswertung metakognitive Kompetenzen Februar 22 S3

10.1.3 Beschreibung zentraler Ergebnisse auf SHP-Ebene

Da das Unterrichtsjournal der SHP gleich konzipiert ist wie das Lerntagebuch der SuS, konnte ein Register für Beobachtungen, Besprechungsprotokolle und Unterrichtsnotizen hinzugefügt werden, sodass das Forschungstagebuch Teil des Unterrichtsjournals wurde. Während des Unterrichts oder der Besprechungen wurden Notizen stichwortartig und mit Datum festgehalten. Relevante Erkenntnisse daraus wurden anschliessend digital aufgearbeitet. Im Folgenden werden zwei Erkenntnisse aus dem Forschungstagebuch beschrieben (vgl. Anhang 15.10).

10.1.3.1 Einführung eines Notizheftes

Da die Bearbeitung der Aufgaben im «Lernpass plus» digital stattfindet, haben die SuS nicht die Möglichkeit, Notizen und Verbesserungen zu machen oder Erklärungen aufzuschreiben, um später darauf zurückzugreifen. Einige SuS haben lose Blätter benutzt, die aber ungeordnet blieben oder im Altpapier landeten. Daher wurde ein Notizheft für die «Lernpass plus»-Lektionen abgegeben und die Führung dieses Heftes als mögliche Lernstrategie eingeführt. Bei SuS, die mit einer strukturierten Arbeitsweise Mühe hatten, war die Unterstützung beim Führen des Notizheftes durch die SHP hilfreich. Ohne Zeitdruck und in überschaubaren Schritten wurden verschiedene Arbeitstechniken wie das Nutzen von Farben, das Anschreiben der Aufgaben, das Führen von Legenden etc. eingeführt. Dabei zeigte sich, dass die SuS diese Techniken auch in anderen Fächern erfolgreich einsetzen konnten.

10.1.3.2 «Erfolgsrausch»

Es wurde festgestellt, dass die SuS nach dem ersten Orientierungstest, der als Standortbestimmung durchgeführt worden war, zunächst eher extrinsisch motiviert die Aufgaben nach Vorgabe der Lehrperson lösten. Dies bestätigte sich auch nach der Auswertung des Fragebogens. Während die

extrinsische Motivation im Oktober mit einer kumulierten Häufigkeit von fast 59 % angegeben worden war, lag sie im Februar noch bei 50 %.

Einige SuS zeigten beim zweiten Orientierungstest deutlich bessere Leistungen. Durch die sofortige Auswertung und den sichtbaren Vergleich mit dem ersten Ergebnis wurde ihnen der Erfolg bewusst. Sie ernteten Lob von Seiten der Lehrpersonen, der Eltern und der MitSuS. Es gab ihnen einen grossen Motivationsschub. Bei zwei SuS stellte das pädagogische Team fest, dass sie schnell arbeiteten und einige weitere Orientierungstests absolvierten, wobei der Erfolg stetig abnahm und in zwei Fällen sogar rückläufig war. Es stellte sich heraus, dass die Übungsphasen zwischen den Orientierungstests immer kürzer, Aufgaben übersprungen und nicht verbessert wurden. Das pädagogische Team stellte die Hypothese auf, dass die SuS in eine Art «Erfolgsrausch» geraten sein könnten und häufiger gelobt werden wollten. In einem Schülerfeedback schrieben zwei SuS Folgendes:

«Ich finde es gut, wenn die IF-Lehrerin uns lobt, wenn wir etwas besonders gut gemacht haben, so hat man ein Erfolgserlebnis und man hat mehr Motivation weiterzumachen.»

«Ich finde es immer schön, wenn sie stolz sind, dass man sich verbessert hat.»

Obwohl diese zwei Rückmeldungen auf den ersten Blick positiv zu sein scheinen, können sie Hinweise darauf geben, dass gut gemeintes Lob negative Auswirkungen haben kann.

Letschert, Letschert und Clasen (2014, S. 97) schreiben, dass mit Lob oftmals eine «zwar positive, aber immer auch pauschale, kurze und bewertende – oft auch personenbewertende – Rückmeldung gemeint [ist], also beispielsweise super!, toll!, spitze!, prima!, klasse!». Solche Bewertungen können sich laut Letschert et al. (ebd.) negativ auf das Selbstwertgefühl der SuS auswirken. Im Gegensatz dazu steht die Ermutigung, die die Beziehung der SuS zu ihrer Tätigkeit in den Vordergrund stellt. Gemäss Dreikurs, Grunwald und Pepper (1976) bezieht sich Lob auf die bzw. den Handelnde_n, Ermutigung erkennt dagegen die Handlung an. Tymister (1979) plädiert dafür, SuS in ihrem Selbstwertgefühl «mit der Zeit unabhängig zu machen von jeder Fremdermutigung, indem sie lernen, eigene Leistungen als solche zu erkennen und anzuerkennen».

Für diese zwei SuS hat vermutlich das Lob des Umfeldes dazu beigetragen, dass sie ihre eigene Anstrengung nicht als Grund für ihren Erfolg betrachteten. Durch den bewussten Einsatz von Ermutigung und die Vermeidung von Lob scheint es den Lehrpersonen gelungen zu sein, eine Verhaltensänderung bei den SuS zu bewirken. Beim nächsten Orientierungstest erzielten beide SuS wieder gute Fortschritte.

Abbildung 13: Auswertung Orientierungstests: 1. + 153 Punkte in 8 Lektionen; 2. +93 Punkte in 4 Lektionen; 3. +79 Punkte in 3 Lektionen; 4. +36 Punkte in 1 Lektion; 5. +11 Punkte in 1 Lektion; 6. + 143 Punkte in 7 Lektionen (Darstellung aus eigener Klasse, 2022)

Es zeigt sich, dass Bewertungen der Handlungen der SuS durch die Lehrpersonen helfen können, eigene Leistungen zu erkennen und auch anzuerkennen. Die Auswertungen des Fragebogens zeigen bei der Selbstwirksamkeit einen Zuwachs der kumulierten Häufigkeit von über 6 %. Bei den FSuS ist der Zuwachs mit 10 bis 17,5 % sogar noch höher.

10.2 Beschreibung der Zielerreichung

Nachfolgend soll die Zielerreichung auf den verschiedenen Ebenen dokumentiert werden. Dazu erfolgen auf der Ebene der Klasse sowie auf der Ebene der SHP Beschreibungen der Zielerreichung, die durch die genannten Instrumente ausgewertet und überprüft werden.

10.2.1 Zielerreichung auf der Klassenebene

Eigenes Reflexionsrepertoire erweitern und Feedback geben

Wie einige Beispiele in Anhang 15.5 zeigen, wenden die SuS sowohl eigene wie auch vorgegebene Formulierungen an, um Erkenntnisse und Beobachtungen des eigenen Lernens festzuhalten. Sie haben ihren MitSuS zudem ein Feedback zu deren Arbeit gegeben (vgl. Anhang 15.4), wobei einige Rückmeldungen differenziert formuliert wurden, was folgende Aussagen belegen:

«Ich habe bemerkt, dass deine Lernstrategien sehr kurz formuliert sind. Mein Vorschlag wäre, die Lernstrategien genauer zu formulieren.»

«Mir ist aufgefallen, dass du oft die gleichen Lernstrategien verwendest. Probiere andere Lernstrategien aus.»

«Du gibst dir Mühe, holst Hilfe. Wenn etwas nicht klappt, gibst du nicht gleich auf.»

Die SuS haben Rückmeldungen zum Einsatz des Lerntagebuchs gegeben. Unter anderem haben sie die folgende Frage beantwortet: «Inwiefern hilft dir das Lerntagebuch, dein Lernen zu steuern?» Einige Aussagen der SuS sollen hier aufgeführt werden:

«Es ist vielleicht am Anfang etwas neu mit einem Lerntagebuch zu arbeiten, aber es hilft wirklich. Man kann immer wieder hineinschauen. Damit es motivierender ist kann man sein Lerntagebuch gestalten.»

«Ich achte mich mehr auf das Lernen.»

«Ich weiss was ich für ein Ziel habe, dann fokussiere ich mich auf das Ziel.»

Lernstrategien erproben, um gestellte Aufgaben gehaltvoller bewältigen zu können

Das Führen des Notizheftes als eine Lernstrategie hat sich sehr bewährt und wird von vielen SuS genutzt. Folgende Rückmeldungen wurden zum Führen des Notizheftes gegeben:

«Das Notizheft für Lernpass plus hilft mir viel. Ich kann alles nochmal schriftlich durchgehen, wenn ich etwas nicht verstanden habe.»

«Ich schreibe für jede Aufgabe (wenn möglich) die «Theorie» auf und wichtige Tipps. Das Ganze markiere ich mit Farben, um einen guten Überblick zu haben. Es hilft mir, wenn ich das Ganze noch einmal durchlese.»

«Es hilft mir, Notizen zu machen, um die Fragen besser zu verstehen.»

SuS, die das Notizheft als Lernstrategie nutzen, haben zum Teil einen sehr hohen Leistungszuwachs in den Orientierungstests.

Die Vorschläge zu den Lernstrategien im Lerntagebuch werden von einigen SuS rege genutzt:

«Ich benutze manche Lernstrategien vom Tagebuch und es motiviert einen, wenn man sieht, dass man immer wieder besser wird.»

«Es hilft mir, mich zu erinnern, was ich gut gemacht habe und welche Lernstrategie ich dafür benutze.»

Selbstwirksamkeit erleben

Wie bereits in Abschnitt 10.1.1 festgehalten wurde, ist die Selbstwirksamkeitserwartung der SuS seit der Intervention gestiegen. So gaben nach der Intervention mehr SuS an, dass sie denken, wenn sie richtig lernten, würden sie in der Lage sein, im nächsten Orientierungstest besser zu sein als im letzten. Sie glaubten auch eher, dass sie im nächsten Orientierungstest eine gute Leistung erbringen würden. Zudem waren sie eher sicher, dass sie auch schwierige Aufgaben verstehen könnten.

10.2.2 Zielerreichung auf der Ebene der fokussierten SuS

Zielerreichung S1

Eigene Lösungsstrategien wählen und Notizheft sauber und übersichtlich führen

Aus der Rückmeldung kurz nach Einführung des Lerntagebuchs geht hervor, dass S1 Lernstrategien wie «Pausen machen» oder «etwas trinken» verwendete (vgl. Anhang 15.5.9). Wenn sie eine Aufgabe nicht verstand, bestand ihre Strategie darin, die Lehrperson zu fragen, wobei sie Erklärungen nicht aufschrieb und die Aufgaben im Kopf verbesserte. Sie machte sich Notizen auf lose Blätter, die sie Ende der Lektion ins Altpapier warf.

S1 erreichte im zweiten Orientierungstest im Bereich «Zahl und Variable» ihr Ziel knapp. Nach der Einführung des Notizheftes begann sie, die Verbesserungen ins Notizheft zu schreiben. Erklärungen, Theorien und Verbesserungen schrieb sie unstrukturiert auf. Mit der Zeit begann S1, Erklärungen der Lehrpersonen blau zu umranden, sodass sie diese besser wiedererkennen konnte. Hinweise der SHP zur übersichtlicheren Gestaltung des Notizheftes versuchte sie umzusetzen.

Sie begann, das Thema der Aufgaben mit einem Titel zu beschriften, schrieb das Datum der Bearbeitung hin, markierte Erklärungen der Lehrperson und schrieb Fragen auf, die sie jeweils zu beantworten versuchte. Sie arbeitete mit Farben und erstellte dazu eine Legende (vgl. Anhang 15.5.7). Sie hielt sich konsequent daran und bearbeitete die nächste Einheit. Bei den nächsten Orientierungstests war S1 deutlich erfolgreicher.

Abbildung 14: Lernprofil S1, März 2022

Auf die Frage, inwiefern das Lerntagebuch S1 hilft, ihr Lernen zu steuern, antwortet sie: «Das hilft mir extrem gut. Ich lerne so auch viel lieber.» Im Vergleich zum Anfang wendet sie nun verschiedene Strategien an und notiert diese in ihr Lerntagebuch (vgl. Anhang 15.5.8). Am meisten nützt S1 vermutlich das Führen des Notizheftes, wobei darin verschiedene weitere Strategien vorkommen. Der Erfolg in den Bereichen «Zahl und Variable» sowie «Form und Raum» ist deutlich sichtbar, was dafür spricht, dass die Intervention bei S1 insgesamt erfolgreich war.

Zielerreichung S2

Selbstwirksamkeit durch Reflexion stärken

S2 hat sich Ziele gesetzt, die sie jeweils erreichen konnte (vgl. Anhang 15.5.11 und Anhang 15.5.13). Der Lernerfolg zeigt sich in ihrem Lernprofil (siehe Abbildung 15). Gemäss den Auswertungen des Fragebogens ist ihre Selbstwirksamkeitserwartung gestiegen (vgl. Abschnitt 10.1.2.2).

Abbildung 15: Lernprofil S2, März 2022

S2 hat nur zwei weitere Tests in einem Bereich absolviert. Möglicherweise ist die Angst vor Prüfungen, die bei S2 seit Beginn der Intervention gestiegen ist, ein Grund dafür (vgl. Abschnitt 10.1.2.2). Es könnte sein, dass S2 den Zeitpunkt weiterer Orientierungstests hinauszögert, um nicht in eine Prüfungssituation zu geraten. Diese Hypothese müsste genauer überprüft werden, um mögliche Interventionen zu planen und durchzuführen.

S2 zeigt in ihren Rückmeldungen, dass sie fähig ist, ihre Vorgehensweise zu reflektieren und Konsequenzen daraus zu ziehen (vgl. Anhang 15.5.12). Insgesamt war die Intervention bei S2 ebenfalls erfolgreich, was sich in der Leistungssteigerung im Bereich «Zahl und Variable» sowie in der Steigerung der Selbstwirksamkeitserwartung zeigt.

Zielerreichung S3

Strukturierung der Arbeitsweise und Überprüfung der Zielerreichung

Zu Beginn der Intervention hatte sich S3 ein übergeordnetes Ziel zu einem Bereich in der Mathematik gesetzt. Er löste jedoch Aufgaben aus allen drei Bereichen. Da S3 ruhig und konzentriert arbeitet, fiel seine Vorgehensweise nicht auf den ersten Blick auf. Er benötigte mehr Zeit als andere SuS, um einen zweiten Orientierungstest zu lösen. Dadurch wurde seine Vorgehensweise sichtbar und konnte korrigiert werden.

Im ersten Orientierungstest im Bereich «Form und Raum» wurde der Erfolg noch nicht deutlich sichtbar. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass die Zeitspanne zwischen dem Lösen der ersten

Aufgaben im Bereich «Form und Raum» und dem Absolvieren des Orientierungstest mehrere Monate betrug. Der gelernte Inhalt war möglicherweise nicht mehr präsent (siehe Abbildung 16).

Abbildung 16: Lernprofil S3, März 2022

S3 erhielt einen Lektionsplan, in dem der Handlungsablauf ersichtlich wurde. Zudem hielt er auf jedem Plan sein Lektionsziel fest (vgl. Anhang 15.5.15). S3 hat den Plan konsequent genutzt. Sein nächstes übergeordnetes Ziel setzte er nochmals im Bereich «Form und Raum». Die Strukturierung der einzelnen Lektionen und das Setzen der Lektionsziele scheinen ihn bei seiner Arbeit zu unterstützen. Im dritten Orientierungstest wurde der Erfolg deutlich sichtbar.

S3 nutzte die dritte Version der Tagebuchblätter (vgl. Anhang 15.5.16). Bei dieser Version werden die Lektionsziele vor der Lektion eingetragen (vgl. Anhang 15.1, Version 3, AB 2). S3 scheint den Handlungsablauf internalisiert zu haben, sodass er keinen Plan mehr braucht, um erfolgreich zu sein. Dies wird in den Leistungen des zweiten Orientierungstests im Bereich «Zahl und Variable» sichtbar. Insgesamt lässt sich auch bei S3 sagen, dass die Intervention erfolgreich war.

10.2.3 Zielerreichung auf der Ebene der SHP

Einsatz metakognitiver Strategien und Techniken in den «Lernpass plus»-Lektionen fördern; Informationsverarbeitungskompetenz steigern

Die anfänglichen Formulierungen der Rückmeldungen der SuS waren nicht sehr aussagekräftig und wiederholten sich zum Teil bei jedem Eintrag. Das Ziel, die Handlungskompetenzen zu erweitern und ein sprachliches Repertoire an Formulierungen aufzubauen, schien nicht von allen SuS erreicht zu werden. Zudem wurden Lernstrategien nicht geplant. Die SuS schrieben zwar am Ende der Lektion auf, wie sie vorgegangen waren, reflektierten ihre Vorgehensweise jedoch nicht. Mögliche Gründe dafür wurden vom pädagogischen Team darin gesehen, dass die SuS die Arbeit mit dem Lerntagebuch nicht als sinnvoll und nützlich für ihr Lernen erachteten. Sprachliche Schwierigkeiten

oder die Tatsache, dass viel geschrieben werden muss, wurden ebenfalls als Hindernisse in Betracht gezogen.

Eine erste Intervention fand statt, indem sprachliche Schwierigkeiten individuell abgebaut wurden, mehr Zeit für die Rückmeldung zur Verfügung gestellt und der Nutzen der Tagebuchführung im Plenum diskutiert wurde. Bei einigen SuS fruchtete die Intervention, andere schienen weiterhin mit der Formulierung der Einträge überfordert zu sein. Der Einsatz von Lernstrategien sollte den SuS bewusster gemacht werden und die Formulierungshilfen für die SuS sollten sichtbarer werden.

Das pädagogische Team entschied sich für die Einführung einer zweiten Version der Rückmeldungen, in der eine Auswahl an Formulierungen angekreuzt werden konnte. Zudem sollten die SuS die Planung der Lernstrategien bewusster vornehmen, beschreiben und evaluieren. Sobald die SuS diese Möglichkeiten der Rückmeldung internalisiert hätten, sollten sie die Möglichkeit haben, wieder freier zu formulieren.

Im Februar wurde ein Feedback der SuS zur Arbeit mit dem Lerntagebuch durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass einige SuS sich mehr Gestaltungsmöglichkeiten wünschten. Ein attraktiv gestaltetes Tagebuch scheint für die SuS motivationsfördernd zu sein (vgl. Anhang 15.10). Das pädagogische Team entschied sich dafür, eine dritte, offenere Variante zu erstellen und diese im März einzuführen. Es wurden alle Versionen zur Bearbeitung angeboten, sodass die SuS den Grad der Strukturierung wählen konnten.

Es zeigt sich, dass eine individuelle und den Möglichkeiten der SuS angepasste Form von Lerntagebüchern möglich und nötig ist, damit möglichst alle SuS von diesem Arrangement profitieren können. Im nächsten Schuljahr startet das pädagogische Team mit einer 1. OS. Die Arbeit mit dem Lernförderprogramm «Lernpass plus» und dem Lerntagebuch dazu wird weitergeführt, wobei das pädagogische Team mit der strukturierteren Variante 2 beginnen wird. Die SuS erhalten somit eine Vorstellung davon, was sie in der Rückmeldung schreiben können, und bauen das sprachliche Repertoire auf. Die formulierten Sätze können variiert werden. Erst wenn die SuS damit vertraut sind, wird zusätzlich eine überarbeitete Variante 1 eingeführt.

Lernsetting gestalten, bei dem Jugendliche auf ihrem Niveau profitieren und Erfolgserlebnisse erfahren

Im Stundenplan wurden zwei Lektionen pro Woche für die Arbeit am «Lernpass plus» definiert. Es wurden eine Deutsch- und eine Mathektion dafür gewählt. Die SuS konnten wählen, in welchem Fach sie in diesen Lektionen arbeiten wollten. Ebenso konnten sie den Bereich wählen, den sie bearbeiten wollten. Die meisten SuS wählten Bereiche aus, die am weitesten von den für ihren Wunschberuf geforderten Kompetenzen entfernt waren. Wenige lösten Aufgaben, die sie einfach interessierten. SuS, die für ihren Wunschberuf hohe Kompetenzen im Fach Englisch benötigen, arbeiteten zum Teil auch an diesen Aufgaben. Zudem setzten sich die SuS selbst ein Ziel, das sie in diesem Bereich erreichen wollten. Dank dieser verschiedenen Wahlmöglichkeiten stieg die Motivation, am Lernpass zu arbeiten, wie aus den Rückmeldungen der SuS zu entnehmen ist.

Wie in Abschnitt 10.1.1 beschrieben, machten die SuS Fortschritte im mathematischen Bereich und konnten somit Erfolgserlebnisse erfahren. Die gleichzeitige Steigerung der Selbstwirksamkeitserwartung deutet darauf hin, dass die SuS insgesamt von der Intervention profitieren konnten.

Feedback als Entwicklungsinstrument nutzen durch Rückmeldungen zum Lernverlauf und zu den Lernprozessen

Zusätzlich zu den mündlichen Rückmeldungen während der Lektionen erhielten die SuS nach jedem absolvierten Orientierungstest ein schriftliches Feedback der SHP (vgl. Anhang 15.5.4). Zudem druckte die SHP das Lernprofil der SuS aus und schrieb jeweils die erreichte Punktezahl der durchgeführten Orientierungstests auf (vgl. Anhang 15.5.5). Die SuS waren an der Rückmeldung der SHP interessiert, was sich darin zeigte, dass sie die zurückgegebenen Tagebücher sofort aufschlugen und lasen. Eine zusätzliche mündliche Besprechung der Rückmeldung verstärkte die Umsetzung der vorgeschlagenen Änderungen. Die Rückmeldungen wurden zudem von der KLP gelesen, so dass diese über den Stand der Dinge informiert war und ebenfalls auf die Umsetzung achten konnte. Ergänzungen ihrerseits wurden zusätzlich festgehalten.

Obwohl das Feedback zeitintensiv war, hat es sich aus mehreren Gründen gelohnt: Erstens trug es zur Wertschätzung bei, zweitens konnten die SuS so ihre Vorgehensweise verbessern und drittens trug das Feedback zum Beziehungsaufbau bei.

10.3 Beantwortung der Fragestellung

Mit der Evaluation der Durchführung können nun die formulierten Fragestellungen beantwortet werden.

10.3.1 Beantwortung der Hauptfragestellung

Inwiefern beeinflusst die Förderung metakognitiver Kompetenzen die Mathematikleistung der Klasse R 2 (SJ 21/22) im Lernfördersystem «Lernpass plus»?

Es hat sich gezeigt, dass alle SuS einen Lernfortschritt im Fach Mathematik aufweisen konnten. Die Fortschritte waren jedoch unterschiedlich gross. Es wurde festgestellt, dass die SuS Elemente der Planung, der Strukturierung und der Reflexion bereits anwendeten, wenn auch zum Teil unbewusst. Die Formulierungshilfen im Lerntagebuch stellten sich als hilfreich heraus, um bereits vorhandene Techniken bewusst werden zu lassen und neue Vorgehensweisen auszuprobieren. Eine Schülerin meinte: «Es ist vielleicht am Anfang etwas neu mit einem Lerntagebuch zu arbeiten, aber es hilft wirklich.» Ein Schüler schrieb: «Ich benutze manche Lernstrategien vom Tagebuch. Es motiviert einen, wenn man sieht, dass man immer wieder besser wird.» Eine Schülerin meldete zurück: «Ich finde es ein bisschen gut, denn ich kann meine Fortschritte mitverfolgen und ich finde die Lernstrategien auf der letzten Seite sehr interessant.»

Eine schrittweise Heranführung an die Versprachlichung von Handlungsplanungen und Reflexionen war nötig. Das Feedback der Lehrperson unterstützte die SuS zusätzlich, dranzubleiben, bereits

vorhandene Kompetenzen zu erkennen und zu benennen sowie ihr Handlungsrepertoire zu erweitern. Dies erfolgte in Form von individuellen Besprechungen oder schriftlichen Rückmeldungen, aber auch in Form von Inputs. Ein Schüler schrieb in einer Rückmeldung: «Sie [die Lehrperson] gibt mir Tipps, wie ich Fortschritte machen kann. Sie hilft den Kindern gut und ist bereit uns zu helfen.»

SuS, die das Planen, Strukturieren und Reflektieren ihrer Arbeit als sinnvolles und erfolgsversprechendes Instrument erachteten, waren insgesamt erfolgreicher in den Orientierungstests. Erkennbar wurde die Haltung durch die Rückmeldungen im Tagebuch:

«Im Lerntagebuch kann man halt dann schauen gehen, welche Ziele man sich wann gesetzt hat und so. Das finde ich gut.»

«Das Ziel hilft mir sehr, weil ich mich auf etwas fokussiere und nicht kreuz und quer arbeite.»

Sie probierten neue Lernstrategien aus und reflektierten darüber. Sie merkten selbst, was zum Erfolg führte oder was ihnen weniger half. Sie bauten ihr Repertoire stetig aus und perfektionierten es. Ein Schüler schrieb in der Rückmeldung: «Das Lerntagebuch hilft mir, mich zu erinnern, was ich gut gemacht habe und welche Lernstrategie ich dafür benutzte.» Sie nutzten Hinweise der Lehrpersonen und setzten sie um. Einige erkannten ihre Schwächen und Stärken sehr gut und baten zum Teil gezielt um zusätzliche Aufgaben in einem bestimmten Bereich, die sie dann zu Hause oder in der Schule bearbeiteten.

So schrieb eine Schülerin in der Rückmeldung: «Ich brauche mehr Aufgaben zum Dreisatz. Das kann ich noch nicht gut. Ich brauche es aber für meinen Beruf. Können Sie mir Aufgaben freischalten?» Das Führen des Notizheftes und des Lerntagebuchs war gut organisiert, reflektiert und übersichtlich. Diese SuS konnten ihre Mathematikleistungen um bis zu drei Kompetenzstufen verbessern.

Bleibt der Erfolg aus oder ist er kleiner als erwartet, bedarf es eines genauen Hinschauens seitens der Lehrperson, um die Gründe dafür zu erkennen. Die Rückmeldungen der SuS im Lerntagebuch geben zum Teil Hinweise darauf, wie die SuS lernen und arbeiten. Zum Teil war es jedoch auch nötig, die SuS bei der Arbeit zu beobachten und sie aufzufordern, zu formulieren, wie sie vorgehen. Erst dadurch wurden Handlungsabläufe ersichtlich und bewusst wahrgenommen. Kleine Interventionen und Hilfestellungen halfen den SuS, Veränderungen in der Arbeitsweise zu initiieren.

Es stellte sich heraus, dass es für den Lernprozess und die Motivation der SuS essentiell war, ihre Rückmeldungen zu kommentieren oder zu besprechen. Erst so wurde den SuS bewusst, was zu Erfolg oder Misserfolg führt. In einem Schülerfeedback wurden die SuS gefragt, was sie beim Lernen unterstützt. Folgende Aussagen wurden unter anderem gemacht:

«Mir hilft es, wenn sie [die Lehrperson] sagt: Das schaffst du, probiere es nochmals.»

«Wenn ich mal die Hoffnung verliere, kommt sie [die Lehrperson] zu mir und motiviert mich wieder.»

10.3.2 Beantwortung der Unterfragen

Inwiefern werden mathematische Kompetenzen im Hinblick auf den Berufswunsch mittels formativer Beurteilung weiterentwickelt/gefördert?

In der 2. OS sind die SuS in ihrer Berufswahl unterschiedlich weit. Es gibt einige, die bereits genaue Vorstellungen bezüglich ihres Wunschberufes haben, und andere, die noch gar keine Vorstellung haben, in welche Richtung ihr Berufswunsch gehen könnte. SuS, die bereits eine mündliche Zusage für eine Lehrstelle bekommen haben, sind zwar eine Ausnahme, kommen aber in dieser Klasse vor.

SuS, die ihre Leistungen nicht mit einem Beruf vergleichen konnten, arbeiteten in den Bereichen, in denen ihre Leistungen am tiefsten lagen. SuS mit einem konkreten Berufswunsch lösten Aufgaben in den Bereichen, die am weitesten von den Anforderungen des Wunschberufes entfernt waren. Obwohl beide Vorgehensweisen defizitorientiert sind, war das Zielbewusstsein bei den SuS höher, die ihre Leistungen mit dem Berufswunsch vergleichen konnten. Ihnen war klar, welche Kompetenzstufe sie erreichen müssen, um den Anforderungen zu genügen. Die Überprüfung ihrer Ziele und der Vergleich ihrer Leistungen mit den Anforderungen ihres Wunschberufes haben sie motiviert und angespornt: «Mir hilft es beim Lernen, wenn ich genaue Ziele habe. Durch Lernpass plus weiss ich genau, was ich erreichen will.» Auch wenn sie noch weit von den Anforderungen des Wunschberufes entfernt waren, schienen sie sich nicht davon abschrecken zu lassen:

«Mich unterstützt es, wenn man eigene Ziele setzt oder man sogar schwierige Ziele bekommt.»

«Ich habe an meine Zukunft gedacht. Ich habe für gute Leistungen gelernt, damit ich bessere Chancen bei meinem Wunschberuf habe.»

SuS ohne konkrete Berufsvorstellungen wechselten die Fächer und die Bereiche häufiger. Sie wählten vermehrt auch Bereiche aus, in denen sie bereits gute Leistungen erbracht hatten. Es zeigte sich aber auch vereinzelt eine Vermeidungsstrategie. Bereiche mit eher schwachen Leistungen wurden zum Teil gar nie bearbeitet.

Bei einigen SuS kristallisierte sich der Berufswunsch im Verlauf dieses Unterrichtsprojektes heraus. Dies führte bei diesen SuS zum Teil auch zu einem Motivationsschub. Es zeigte sich eine Veränderung in der Vorgehensweise. Schwächer ausgeprägte Bereiche wurden vermehrt ausgewählt und bearbeitet.

Fördern die Arbeit mit dem Lernfördersystem «Lernpass plus» sowie das Führen eines Lernstagebuchs die SuS in der Selbstbeobachtung, -reflexion und -regulation ihres Lernens?

Wie in Abschnitt 10.1.1 beschrieben wurde, konnte ein Kompetenzzuwachs in der Planung der Arbeit und im Monitoring sowie in der Regulation festgestellt werden. Die Kompetenz der Evaluation nahm hingegen leicht ab. Es gilt festzuhalten, dass die Items zur Evaluation nicht danach fragten, ob die SuS ihre Arbeit rückblickend auswerten würden, sondern danach, ob sie sich nach getaner Arbeit belohnen würden, ob sie die Aufgabe danach jemandem zu erklären würden, oder ob sie bei Misserfolg der Meinung wären, sie müssten sich mehr anstrengen.

Die SuS haben jedoch nach jeder Lektion und nach jeder Einheit reflektiert, ob sie ihr Ziel erreicht hatten und woran dies lag. Sie haben reflektiert, wie ihnen die eingesetzten Lernstrategien geholfen haben und was sie beim nächsten Mal anders machen würden. Insofern haben sie das Evaluieren geübt und umgesetzt. Der Vergleich zwischen den Rückmeldungen zu Beginn der Intervention und nach dem ersten Semester des Schuljahres zeigt durchaus einen Fortschritt in der Formulierung und in der Differenziertheit der Aussagen.

Inwiefern empfinden die SuS metakognitive Kompetenzen als nützlich, um die Lernleistungen im Fach Mathematik zu verbessern?

Die metakognitiven Kompetenzen der SuS sind insgesamt gestiegen. Bei den Mathematikleistungen ist ebenfalls eine Steigerung festzustellen. Einige SuS vermuten einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Komponenten, was sich in den folgenden Äusserungen widerspiegelt:

«Ich benutze manche Lernstrategien vom Tagebuch. Es motiviert einen, wenn man sieht, dass man immer wieder besser wird.»

«Es hilft mir sehr. Ich habe so viele Punkte durch dieses Lerntagebuch erreicht. Es ist vielleicht am Anfang etwas neu, mit einem Lerntagebuch zu arbeiten, aber es hilft wirklich.»

«Ich finde es ein bisschen gut, denn ich kann meine Fortschritte mitverfolgen und ich finde die Lernstrategien auf der letzten Seite sehr interessant.»

«Es hilft mir, mich zu erinnern, was ich gut gemacht habe und welche Lernstrategie ich dafür benutzt habe.»

Andere SuS sehen den Zusammenhang nicht, obwohl auch sie erfolgreich sind. Dies zeigt sich in den folgenden Aussagen:

«Es hilft mir nicht sehr viel, weil ich nur aufschreibe, wie es mir in dieser Lektion ergangen ist und welche Lernstrategie ich angewendet habe.»

«Es hilft mir nicht immer. Ich muss ja nur schreiben, wie es mir beim Lösen von Aufgaben ging.»

«Viel hilft es mir nicht, aber ich schreibe alles auf, was ich machen muss.»

Möglicherweise sehen diese SuS die Arbeit mit dem Lerntagebuch als Zusatzarbeit, die aus ihrer Sicht nicht nötig ist. Weil sie jedoch die geforderte Arbeit leisten, profitieren sie vermutlich trotzdem davon.

11 Fazit und Ausblick bezüglich der Berufspraxis

Obwohl der Vergleich mit einer Kontrollgruppe fehlt und somit kein direkter Zusammenhang zwischen der Mathematikleistung und der Förderung metakognitiver Kompetenzen nachgewiesen werden kann, lassen sich nach der Intervention eine fachliche Leistungssteigerung und ein Kompetenzzuwachs in der Metakognition und in der Selbstbeobachtung, -reflexion und -regulation des Lernens feststellen. Offenbar gelingt es den SuS nach der Intervention besser, ihre Arbeit zu planen, zu regulieren und zu überwachen. Die fünf zentralen Komponenten des Lernens nach Bolhuis (2013), nämlich die Zielsetzung, die Zielorientierung, die Ausführung von Lernaktivitäten, die Regulation und die Evaluation wurden durch die Intervention gefördert. Der bewusste Umgang mit metakognitiven Instrumenten zur Informationsverarbeitung und die Zielformulierung sind ein wesentlicher Bestandteil des Lerntagebuchs. Lernfortschritte können somit sichtbar gemacht und kontrolliert werden. Gemäss eigenen Aussagen haben einige SuS ihre Erfolgserlebnisse auf die Arbeit mit dem Lerntagebuch zurückgeführt, was zu positiven Selbstbewertungsprozessen und somit zu einer gesteigerten Lernfreude führte. Die Zunahme der SWE und die Abnahme der Versagensangst bei Prüfungen deuten darauf hin, dass sich die SuS als kompetent erleben und sich zutrauen, gute Leistungen zu erbringen. Die Steigerung der Lernzielorientierung weist darauf hin, dass die SuS ihre Arbeit als sinnstiftend erleben. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Überprüfung der Ziele und der Vergleich der individuellen Leistungsentwicklung mit den Anforderungen des Wunschberufs einen positiven Effekt auf die Motivation der SuS haben.

Die Prozesskontrolle und die Prozessbewertung wurden, wie von Winter (2015, S. 17) vorgeschlagen, als Mittel zur Verbesserung von schulischen Lernprozessen genutzt. Die Bereitstellung von Feedback für Lernende über ihren Lernfortschritt, hilft den SuS Lücken zwischen ihrer Leistung und dem angestrebten Lernziel zu schliessen. Bei der Beurteilung von Veränderungen wird die individuelle Bezugsnorm verwendet und die Fortschritte auf wertschätzende und entwicklungsorientierte Weise honoriert. Dank der formativen Beurteilung werden Lernen und Lernwege sichtbar und tragen zur Verbesserung und Unterstützung eines laufenden Lehr- und Lernprozesses bei.

Obwohl im Rahmen dieser Intervention versucht wurde, Kooperationsmöglichkeiten zu initiieren, ist das gemeinsame Lernen in den «Lernpass plus»-Lektionen nicht zufriedenstellend gelungen. Nur wenige SuS konnten von einer Partner- oder Gruppenarbeit profitieren. Anhand der Rückmeldungen der Lernenden wurde ersichtlich, dass eine ruhige Lernatmosphäre gewünscht und geschätzt wird, die jedoch durch Partner- oder Gruppenarbeit im Schulzimmer verunmöglicht wurde. Fand die Zusammenarbeit in einem Gruppenraum statt, war die Versuchung, über nichtschulische Themen zu sprechen, für viele SuS zu gross.

Im Rahmen der durchgeführten Intervention stand die individuelle Förderung im Zielkonflikt zum sozialen Lernen. Als Weiterentwicklung dieses Projektes könnte der Frage nachgegangen werden, wie der Unterricht in den «Lernpass plus»-Lektionen gestaltet werden soll, damit eine Zusammenführung von individualisiertem und gemeinsamem Lernen stattfinden kann.

Das Lernförderprogramm «Lernpass plus» basiert auf einer stark individuellen Arbeitsweise, wo die SuS Fach, Aufgaben und Arbeitstempo selbst festlegen können. Diese individuelle Förderung der

SuS stellt die Lehrpersonen vor die Herausforderung, innerhalb der Lektionen flexibel zwischen verschiedenen Fächern zu wechseln und innerhalb des Fachs wiederum zwischen verschiedenen Bereichen auf die Fragen der SuS einzugehen. Es hat sich gezeigt, dass die Anwesenheit der SHP während der «Lernpass plus»-Lektionen gewinnbringend ist. Diese Art von Team-Teaching ermöglicht erstens eine effiziente individuelle Förderung der SuS und fördert zweitens den Austausch über Beobachtungen, Auffälligkeiten und Organisation. Dieser Austausch fand im Rahmen der Intervention wöchentlich statt und hat sich sehr bewährt. Das pädagogische Team will dieses Vorgehen beibehalten, da dadurch die Qualität der Arbeit und die Bedingungen, unter denen gearbeitet wird, verbessert werden können. Es können nicht nur Schwierigkeiten, Stolpersteine und nicht zufriedenstellende Aspekte angesprochen und reflektiert werden, sondern es findet auch ein Austausch zu den Erfolgserlebnissen statt, der das Team schlussendlich bestärkt und motiviert. Das Lerntagebuch hat dem pädagogischen Team neue Zugänge zum eigenen Unterricht eröffnet, was zu einer Professionalisierung der Rolle als Lernbegleiter_in und Lernberater_in geführt hat.

Die Förderung metakognitiver Kompetenzen ist momentan an der MPS Schwyz auf allen Niveaustufen der 2. OS ein wesentliches Förderziel. Das Lerntagebuch stiess bei den Lehrpersonen auf grosses Interesse. Alle drei Realklassen der 2. OS führen derzeit das Lerntagebuch im «Lernpass plus». In einer Sekundarklasse wird es in angepasster Form eingesetzt. In einer weiteren Sekundarklasse wurde in Zusammenarbeit mit der SHP ein Hausaufgabentagebuch eingeführt, das die Förderung der Planung, Strukturierung und Reflexion des Lernens zum Ziel hat. Vor allem die Zielformulierung wurde in mehreren Klassen eingeübt. So wurden Quartalsziele, Semesterziele und Jahresziele formuliert, die immer wieder überprüft und reflektiert werden.

Es hat sich gezeigt, dass es für die Implementierung eines Lerntagebuchs eine regelmässige Anwendung über mehrere Wochen oder sogar Monate hinweg braucht. Das pädagogische Team wählte die von Landmann und Schmitz (2007) vorgeschlagene Möglichkeit einer interaktiven Konzeption, bei der eine Erstvariante erstellt und einige Wochen ausprobiert wurde. In Zusammenarbeit mit der Zielgruppe wurde die Form des Lerntagebuchs zweimal überarbeitet und weiterentwickelt. Mittlerweile haben sich die SuS daran gewöhnt, das Tagebuch zu nutzen, und schätzen den Austausch mit der SHP und der KLP. Vermehrt schreiben sie darin zusätzliche Bemerkungen und Mitteilungen an die Lehrpersonen, sodass das Instrument auch zu einem Kommunikationsmittel geworden ist.

Wie einleitend erwähnt, stellt der Reflexionsprozess hohe Anforderungen an alle Beteiligten. Der Aufbau eines sprachlichen Repertoires für die Planung, Strukturierung und Reflexion hat sich bewährt. Sobald die SuS diesen spezifischen Wortschatz angeeignet haben, kann zum digitalen Planungs- und Reflexionstool des Lernförderprogramms «Lernpass plus» gewechselt werden. Vorstellbar ist, dies in der 3.OS durchzuführen.

Im nächsten Schuljahr starten bereits die SuS der 1. OS mit dem «Lernpass plus». Das pädagogische Team wird das Lerntagebuch von Beginn an parallel dazu einsetzen. Voraussetzung ist sicherlich eine kleinschrittige Einführung, die an die Arbeitsweise der Klasse oder auch der einzelnen SuS

angepasst werden muss. Möglich ist auch das Setzen von Schwerpunkten, die genauer eingeführt und begleitet werden, z. B. die Zielsetzung, die Planung oder die Reflexion.

Die Intervention soll dazu beitragen, die SuS zu befähigen, eigenständig sowie selbstverantwortlich zu handeln und den Übergang in die berufliche Grundbildung erfolgreich zu meistern.

«Wenn du einem Menschen einen Fisch gibst, dann gibst du ihm für einen Tag zu essen. Wenn du einem Menschen das Fischen beibringst, dann gibst du ihm für sein Leben lang zu essen.»

(Konfuzius)

12 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Prozessorientiertes kognitives Modell (Bolhuis 2003).....	15
Abbildung 2: Modell des Informationsverarbeitungsprozesses im Gehirn (Kaiser 2018).....	24
Abbildung 3: Metakognitive Strategien (Kaiser 2018)	25
Abbildung 4: Handlungsphasenmodell (Heckhausen 1989, S. 212).....	29
Abbildung 5: Checkliste zur Konzeption und zum Einsatz von Tagebüchern (Landmann & Schmitz, 2007, S. 163)	31
Abbildung 6: Handlungsplanung, eigene Darstellung	51
Abbildung 7: Lernprofil mit der Auswertung der Orientierungstests (Darstellung aus eigener Klasse, 2021).....	53
Abbildung 8: Standortbestimmung Mittelwerte Mathematik (Lehrmittelverlag St.Gallen, 2019)	54
Abbildung 9: Lernprofil mit Informationen zur Auswertung des Orientierungstests sowie der Standortbestimmung und zum Anforderungsprofil des Wunschberufs (Darstellung aus eigener Klasse, 2020)	54
Abbildung 10: Lernprofil mit Informationen zur Auswertung des Orientierungstests und zum Anforderungsprofil des Wunschberufs (Darstellung aus eigener Klasse, 2021)	57
Abbildung 11: Folie aus PPT zur Einführung des Lernjournals (eigene Darstellung, 2021)	59
Abbildung 12: Folie aus PPT zur Einführung des Lernjournals (eigene Darstellung, 2021)	60
Abbildung 13: Auswertung Orientierungstests: 1. + 153 Punkte in 8 Lektionen; 2. +93 Punkte in 4 Lektionen; 3. +79 Punkte in 3 Lektionen; 4. +36 Punkte in 1 Lektion; 5. +11 Punkte in 1 Lektion; 6. + 143 Punkte in 7 Lektionen (Darstellung aus eigener Klasse, 2022)	73
Abbildung 14: Lernprofil S1, März 2022	75
Abbildung 15: Lernprofil S2, März 2022	76
Abbildung 16: Lernprofil S3, März 2022	77

13 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auswertung Orientierungstests 1. Durchführung	33
Tabelle 2: Auswertung MKT 1. Durchführung	34
Tabelle 3: Auswertung Fragebogen 1. Durchführung	36
Tabelle 4: Relevante Informationen S1	39
Tabelle 5: Relevante Informationen S2	41
Tabelle 6: Relevante Informationen S3	43
Tabelle 7: Zielsystem der Klasse	44
Tabelle 8: Zielsystem S1	45
Tabelle 9: Zielsystem S2	46
Tabelle 10: Zielsystem S3	47
Tabelle 11: Zielsystem der SHP	48
Tabelle 12: Auswertung Motivation Oktober 21	62
Tabelle 13: Auswertung Motivation Februar 22	62
Tabelle 14: Auswertung Zielorientierung Oktober 21	62
Tabelle 15: Auswertung Zielorientierung Februar 22	62
Tabelle 16: Auswertung Selbstwirksamkeitserwartung	63
Tabelle 17: Auswertung Emotion	63
Tabelle 18: Auswertung metakognitive Kompetenzen Oktober 21	63
Tabelle 19: Auswertung metakognitive Kompetenzen Februar 22	63
Tabelle 20: Ergebnisse Orientierungstest Lernpass plus S1	64
Tabelle 21: Auswertung Motivation Oktober 21	64
Tabelle 22: Auswertung Motivation Februar 22 S1	64
Tabelle 23: Auswertung Zielorientierung Oktober 21 S1	65
Tabelle 24: Auswertung Zielorientierung Februar 22 S1	65
Tabelle 25: Auswertung Selbstwirksamkeitserwartung S1	65
Tabelle 26: Auswertung Emotion S1	65
Tabelle 27: Auswertung metakognitive Kompetenzen Oktober 21 S1	66
Tabelle 28: Auswertung metakognitive Kompetenzen Februar 22 S1	66
Tabelle 29: Ergebnisse Orientierungstest Lernpass plus S2	66
Tabelle 30: Auswertung Motivation Oktober 21 S2	67
Tabelle 31: Auswertung Motivation Februar 22 S2	67
Tabelle 32: Auswertung Zielorientierung Oktober 21 S2	67
Tabelle 33: Auswertung Zielorientierung Februar 22 S2	67
Tabelle 34: Auswertung Selbstwirksamkeitserwartung S2	68
Tabelle 35: Auswertung Emotion S2	68
Tabelle 36: Auswertung metakognitive Kompetenzen Oktober 21 S2	68
Tabelle 37: Auswertung metakognitive Kompetenzen Februar 22 S2	68
Tabelle 38: Ergebnisse Orientierungstest Lernpass plus S3	69
Tabelle 39: Auswertung Motivation Oktober 21 S3	69

Tabelle 40: Auswertung Motivation Februar 22 S3	69
Tabelle 41: Auswertung Zielorientierung Oktober 21 S3.....	70
Tabelle 42: Auswertung Zielorientierung Februar 22 S3.....	70
Tabelle 43: Auswertung Selbstwirksamkeitserwartung S3.....	70
Tabelle 44: Auswertung Emotion S3.....	70
Tabelle 45: Auswertung metakognitive Kompetenzen Oktober 21 S3.....	71
Tabelle 46: Auswertung metakognitive Kompetenzen Februar 22 S3.....	71

14 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht: Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (5. Auflage = 1. Aufl. bei utb Aufl.). Regensburg: UTB GmbH Verlag.
- Anders, Y., Kunter, M., Brunner, M., Krauss, S. & Baumert, J. (2010). Diagnostische Fähigkeiten von Mathematiklehrkräften und ihre Auswirkungen auf die Leistungen ihrer Schülerinnen und Schüler. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 57(3), 175–193. <https://doi.org/10.2378/peu2010.art13d>
- Anderson, L. & Krathwohl, D. R. (2013). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, Abridged Edition* (Pearson New International Aufl.). London: Pearson Verlag.
- Andrade, H. L. (2010). Students as the definitive source of formative assessment. Academic self-assessment and the self-regulation of learning. In H. L. Andrade & G. J. Cizek (Hrsg.), *Handbook of Formative Assessment* (1. Aufl., S. 90–105). New York: Routledge Verlag.
- Astleitner, H. & Hascher, T. (2007). Blickpunkt Lernprozess. In M. Gläser-Zikuda & T. Hascher (Hrsg.), *Lernprozesse dokumentieren, reflektieren und beurteilen. Lerntagebuch und Portfolio in Bildungsforschung und Bildungspraxis* (1. Aufl., S. 25–43). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
- Badr Goetz, N. B. & Ruf, U. (2007). Das Lernjournal im dialogisch konzipierten Unterricht. In M. Gläser-Zikuda & T. Hascher (Hrsg.), *Lernprozesse dokumentieren, reflektieren und beurteilen: Lerntagebuch und Portfolio in Bildungsforschung und Bildungspraxis* (1. Aufl., S. 133–148). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy. Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. *Psychological Review*, 84, 191-215.
- Barzel, B., Büchter, A. & Leuders, T. (2018). *Fachmethodik: Mathematik-Methodik (11. Auflage) - Handbuch für die Sekundarstufe I und II - Buch* (11. Auflage, 2. Druck 2021 Aufl.). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Baumert, J., Heyn, S. & Köller, O. (1992). *Das Kieler Lernstrategien-Inventar (KSI)*. Kiel: Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität Kiel.
- Bloom, B. S., Krathwohl, D. R., Engelhardt, M. D., Furst, E. J. & Hill, W. H. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives, Handbook 1: Cognitive Domain* (2. Aufl.). New York: McKay Verlag.
- Blumenthal, S. & Gebhardt, M. (2017). Verlaufsdagnostik in der Schule. *Empirische Sonderpädagogik*, 2, 95–97.
- Boekaerts, M. (1997). Self-regulated learning: A new concept embraced by researchers, policy makers, educators, teachers, and students. *Learning and Instruction*, 7(2), 161–186. [https://doi.org/10.1016/s0959-4752\(96\)00015-1](https://doi.org/10.1016/s0959-4752(96)00015-1)

- Bolhuis, S. (2003, 1. Juni). *Towards process-oriented teaching for self-directed lifelong learning: a multidimensional perspective*. ScienceDirect. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959475202000087>
- Borsch, F. (2019). *Kooperatives Lernen: Theorie - Anwendung - Wirksamkeit (Lehren und Lernen)* (3., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Brown, A. L. (1987). Executive Control, Self-Regulation, and Other More Mysterious Mechanisms. In F. E. Weinert & R. H. Kluwe (Hrsg.), *Metacognition, Motivation and Understanding (Psychology of Education and Instruction)* (S. 65–116). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Verlag.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können: Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2. Auflage). Bern: Haupt Verlag.
- Bundschuh, K. (2008). *Heilpädagogische Psychologie* (4. Aufl.). Stuttgart: UTB Verlag.
- Büttner, G., Warwas, J. & Adl-Amini, K. (2012). Kooperatives Lernen und Peer Tutoring im inklusiven Unterricht. *Zeitschrift für Inklusion*, 6(1–2).
- Clark, I. (2012). Formative Assessment: Assessment Is for Self-regulated Learning. *Educational Psychology Review*, 24(2), 205–249. <https://doi.org/10.1007/s10648-011-9191-6>
- D-KV AG Beurteilen. (2015, 3. November). *Beurteilen. Fachbericht der Arbeitsgruppe der Kommission Volksschule*. Lehrplan21.ch. https://www.regionalkonferenzen.ch/sites/default/files/2019-02/fachbericht_beurteilen_2015-11-03.pdf
- Dreikurs, R., Grunwald, B. B., Pepper, F. C. (1976). *Schülern gerecht werden: Verhaltenshygiene im Schulalltag*. München und Wien: Urban und Schwarzenberg Verlag
- Edelmann, W. (2000). *Lernpsychologie* (6. Aufl.). BeltzPVU.
- Edelsbrunner, P., Hofer, S. & Schalk, L. (2020). Lernleistung bewerten: Summatives Assessment. In P. Greutmann, H. Saalbach & E. Stern (Hrsg.), *Professionelles Handlungswissen für Lehrerinnen und Lehrer: Lernen - Lehren - Können* (S. 134–167). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Ehmann, T. (2008). *Erfassung und Förderung metakognitiver und motivationaler Fähigkeiten: Ein halbstandardisiertes Lerntagebuch für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund*. Publikationsserver der Universität Potsdam. <https://d-nb.info/1014220947/34>
- Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10), 906–911. <https://doi.org/10.1037/0003-066x.34.10.906>
- Flavell, J. H., Miller, P. H. & Miller, S. A. (1993). *Cognitive Development* (3. ed.). New York: Prentice Hall.
- Georghiades, P. (2004). From the general to the situated: three decades of metacognition. *International Journal of Science Education*, 26(3), 365–383. <https://doi.org/10.1080/0950069032000119401>

- Ginsburg-Block, M. D., Rohrbeck, C. A. & Fantuzzo, J. W. (2006). A meta-analytic review of social, self-concept, and behavioral outcomes of peer-assisted learning. *Journal of Educational Psychology, 98*(4), 732–749.
- Gläser-Zikuda, M. & Hascher, T. (2007). Zum Potenzial von Lerntagebuch und Portfolio. In M. Gläser-Zikuda & T. Hascher (Hrsg.), *Lernprozesse dokumentieren, reflektieren und beurteilen: Lerntagebuch und Portfolio in Bildungsforschung und Bildungspraxis* (1. Aufl., S. 9–21). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
- Götz, T., Frenzel, A. C., Dresel, M. & Pekrun, R. (2017). *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen (StandardWissen Lehramt, Band 3481)* (2. aktual. Aufl.). Paderborn: UTB GmbH.
- Griffin, T. D., Wiley, J. & Salas, C. R. (2013). Supporting Effective Self-Regulated Learning: The Critical Role of Monitoring. In R. Azevedo & V. Aleven (Hrsg.), *International Handbook of Metacognition and Learning Technologies (Springer International Handbooks of Education, 28, Band 26)* (2013. Aufl., S. 19–34). New York: Springer Verlag.
- Hasselhorn, M., Gold, A., Kunde, W. & Schneider, S. (2017). *Pädagogische Psychologie: Erfolgreiches Lernen und Lehren (Kohlhammer Standards Psychologie)* (4., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Hasselhorn, M., Schneider, W. & Trautwein, U. (2014). *Lernverlaufsdiagnostik: Jahrbuch der pädagogisch- psychologischen Diagnostik (Tests und Trends in der pädagogisch-psychologischen Diagnostik)* (1. Auflage 2014 Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Hattie, J., Zierer, K. & Beywl, W. (2017). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen: Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von „Visible Learning for Teachers“* (3. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Hattie, J. (2009). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. New Yourk: Routledge Verlag.
- Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research, 77*(1), 81–112.
- Heckhausen, H. (1989). *Motivation und Handeln (Springer-Lehrbuch)* (2., völlig überarb. und erg. Aufl. 1989. Nachdruck Aufl.). Berlin: Springer Verlag.
- Hofer, S. & Schalk, L. (2020). Das individuelle Lernen unterstützen: Formatives Assessment. In P. Greutmann, H. Saalbach & E. Stern (Hrsg.), *Professionelles Handlungswissen für Lehrerinnen und Lehrer: Lernen - Lehren - Können* (S. 117–133). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Hohenstein, K. & Lambert, A. (2018). Metakognitiv fundierte Bildungsarbeit. In A. Lambert, R. Kaiser, A. Kaiser & K. Hohenstein (Hrsg.), *Metakognition: Die Neue Didaktik: Metakognitiv fundiertes Lehren und Lernen ist Grundbildung* (1. Aufl., S. 70–112). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag.

- Jürgens, E. (2012). Diagnosefunktion: Fehlanzeige. In C. Fischer (Hrsg.), *Diagnose und Förderung statt Notengebung?: Problemfelder schulischer Leistungsbeurteilung (Münstersche Gespräche zur Pädagogik)* (S. 23–44). Münster: Waxmann Verlag.
- Jürgens, E. (2018). Leistungsbeurteilung. In M. Gläser-Zikuda, M. Haring & C. Rohlf's (Hrsg.), *Handbuch Schulpädagogik* (1. Aufl., S. 505–515). Münster: UTB Verlag.
- Kaiser, A. (2012). Das Wirkungsgefüge von KLASSIK - ein empirisches Gesamtmodell. In A. Kaiser, R. Kaiser & R. Hohmann (Hrsg.), *Metakognitiv fundierte Bildungsarbeit: Leistungsfördernde Didaktik zur Steigerung der Informationsverarbeitungskompetenz im Projekt KLASSIK (EB-Buch)* (1. Aufl., S. 259–271). Bielefeld: Bertelsmann Verlag.
- Kaiser, A. (2015). Die lernrelevante Persönlichkeitsstruktur Geringqualifizierter - eine Kausalanalyse. In A. Kaiser, R. Kaiser, A. Lambert & K. Hohenstein (Hrsg.), *Lernerfolg steigern: Metakognitiv fundiertes Lernen in der Grundbildung (EB-Buch)* (1. Aufl., S. 113–125). Bielefeld: Bertelsmann Verlag.
- Kaiser, R. (2018). Das Konzept Metakognition. In A. Lambert, R. Kaiser, A. Kaiser & K. Hohenstein (Hrsg.), *Metakognition: Die Neue Didaktik: Metakognitiv fundiertes Lehren und Lernen ist Grundbildung* (1. Aufl., S. 32–67). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag.
- Kleinknecht, M. (2011). Was ist eine gute Aufgabe? Analyse und Weiterentwicklung der unterrichtlichen Aufgabekultur. *Lehrerbildung und Schule in der Diskussion*, 18, 23–32.
- Klippert, H. (2018). *Methoden-Training: Bausteine zur Förderung grundlegender Lernkompetenzen*. (22., völlig überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Knoll, J. H. (1997). „Lebenslanges Lernen“ im Kontext internationaler Bildungspolitik und Bildungsreform. *Report*, 39, 27–40.
- Köhler, K. & Weiß, L. (2017). *Mit Kindern kompetenzorientiert über Lernen sprechen: Reflexionsmethoden für die Grundschule. Mit Online-Materialien*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Kuhl, J. (1983). Emotion, Kognition und Emotion. Auf dem Wege zu einer systemtheoretischen Betrachtung der Emotionsgenese. *Sprache und Kognition*, 2, 1–27.
- Kyndt, E., Raes, E., Lismont, B., Timmers, F., Cascallar, E. & Dochy, F. (2013). A meta-analysis of the effects of face-to-face cooperative learning. Do recent studies falsify or verify earlier findings? *Educational Research Review*, 10, 133–149. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2013.02.002>
- Landmann, M. & Schmitz, B. (2007). Welche Rolle spielt Self-Monitoring bei der Selbstregulation und wie kann man mit Hilfe von Tagebüchern die Selbstregulation fördern? In M. Gläser-Zikuda & T. Hascher (Hrsg.), *Lernprozesse dokumentieren, reflektieren und beurteilen: Lernstagebuch und Portfolio in Bildungsforschung und Bildungspraxis* (1. Aufl., S. 149–169). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.

- Lauth, G. W., Grünke, M. & Brunstein, J. C. (2004). *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Leader, W. S. (2008). *Metacognition among Students Identified as Gifted or Nongifted Using the Discover Assessment*. Tucson, AZ: Graduate College of the University of Arizona.
- Lehmann, R. H. (2001). Messung von Schulleistungen im Primar- und Sekundarbereich. In F. E. Weinert (Hrsg.), *Leistungsmessungen in Schulen (Beltz Pädagogik)* (2. Aufl., S. 131–142). Weinheim: Beltz Verlag.
- Lehrmittelverlag St. Gallen LMVZ. (o. D.). *Lernpass plus*. Lernpass. <https://lernpassplus.ch/lernpass/>
- Lehrplan 21. (2016). *Lehrplan 21*. <https://sz.lehrplan.ch/>
- Letschert, B., Letschert, J., Clasen, M. (2014). *Ist mir doch egal!: Ermutigung: Eine pädagogische Herausforderung*. Hohengehren: Schneider Verlag
- Leuders, T., Barzel, B., Elschenbroich, H., Hefendehl-Hebeker, L., Heintz, G., Heske, H., Hußmann, S., Lambert, A., Westermann, B. & Saint-George, V. G. (2003). *Fachdidaktik: Mathematik-Didaktik (9. Auflage) - Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II - Buch* (8. Aufl.). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Lompscher, J. (1989). *Psychologische Analysen der Lerntätigkeit*. Berlin: Volk und Wissen.
- Lompscher, J. & Ries, G. (1996). Das Kind als Lernender. In H. Nickel, G. Schulz, J. Lompscher & G. Ries (Hrsg.), *Leben, Lernen und Lehren in der Grundschule* (S. 47–68). Weinheim: Beltz Verlag.
- Maag, S. P. (2021). Empirische Unterrichtsforschung im Kontext von Heterogenität und Inklusion. In A. Kunz, R. Luder & M. C. Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2. Auflage 2021 Aufl., S. 79–174). Bern: hep verlag.
- Maddux, J. E. (1995). Self-efficacy theory: An introduction. J.E. Maddux (Hrsg.), *Selfefficacy, adaptation, and adjustment* (S. 3-33). New York: Plenum Press
- Maier, U. (2014). *Leistungsdiagnostik in Schule und Unterricht: Schülerleistungen messen, bewerten und fördern (Studentexte Bildungswissenschaft, Band 4178)* (1. Aufl.). Regensburg: UTB Verlag.
- Maier, U. (2019). Formative Leistungsdiagnostik. In E. Kiel, B. Herzig, U. Maier & U. Sandfuchs (Hrsg.), *Handbuch Unterrichten an allgemeinbildenden Schulen* (1. Aufl., S. 403–413). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
- Medianos-Hämmerle, S. (2015). Kooperation - eine komplexe Aufgabe. Wichtige Gelingensbedingungen für die komplexe Aufgabe der Kooperation. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21(9), 13–18.
- Meyer, S., Wyder A. (2017). *Mathematik-Kurztest und adaptive Diagnostik*. Manual. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

- Mullins, D., Rummel, N. & Spada, H. (2011). Are two heads always better than one? Differential effects of collaboration on students' computer-supported learning in mathematics. *International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning*, 6(3), 421–443. <https://doi.org/10.1007/s11412-011-9122-z>
- Neumann, P. (2019). *Kooperation selbst bestimmt?: Interdisziplinäre Kooperation und Zielkonflikte in inklusiven Grundschulen und Förderschulen (Empirische Erziehungswissenschaft)* (1. Aufl.). Münster und New York: Verlag Waxmann.
- Nunnery, J. A., Ross, S. M. & McDonald, A. (2006). A Randomized Experimental Evaluation of the Impact of Accelerated Reader/Reading Renaissance Implementation on Reading Achievement in Grades 3 to 6. *Journal of Education for Students Placed at Risk (JESPAR)*, 11(1), 1–18. https://doi.org/10.1207/s15327671espr1101_1
- Orban, R. (2017). Systemische Säulen. Grundlage für die pädagogische Arbeit in Kitas. *TPS*, 6, 12–17.
- Oser, F., Hascher, T. & Spsychiger, M. (1999). Lernen aus Fehlern. Zur Psychologie des „negativen“ Wissens. In W. Althof (Hrsg.), *Fehlerwelten. Vom Fehlermachen und Lernen aus Fehlern* (S. 11–41). Opladen: Leske und Budrich Verlag.
- Pintrich, P.R., Smith, D.A.F., Garcia, T. & Mc Keachie, W.J. (1993). Reliability and Predictive Validity of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). *Educational and Psychological Measurement*, 53 (3), 801-813.
- Rawson, C. A. & Dunlosky, J. (2013). Retrieval-Monitoring-Feedback (RMV) Technik für Producing Efficient and Durable Student Learning. In R. Azevedo & V. Alevin (Hrsg.), *International Handbook of Metacognition and Learning Technologies (Springer International Handbooks of Education, 28, Band 26)* (2013. Aufl., S. 67–78). New York: Springer Verlag.
- Scheidt, K. (2017). *Inklusion: Im Spannungsfeld von Individualisierung und Gemeinsamkeit (Basiswissen Grundschule)* (1., mit farb. Abb. Aufl.). Schneider Hohengehren.
- Scherer, P. (2008). Förderung bei Rechenschwierigkeiten. K. H. Arnold, O. Graumann & A. Rakhkochkine (Hrsg.), *Handbuch Förderung* (S. 275-283). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Schlagmüller, M., Visé, M. & Schneider, W. (2001). Zur Erfassung des Gedächtniswissens bei Grundschulkindern: Konstruktionsprinzipien und empirische Bewährung der Würzburger Testbatterie zum deklarativen Metagedächtnis. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und pädagogische Psychologie*, 33 (2), 91-102.
- Schraw, G. (2010). Promoting General Metacognitive Awareness. H. J. Hartman (Hrsg.), *Metacognition in Learning and Instruction: Theory, Research and Practice* (S. 3–16). Berlin: Springer Verlag.
- Schwarzer, R., Jerusalem, M. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. M. Jerusalem, D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen. Zeitschrift für Pädagogik*, 44, 28-53.

- Slavin, R., Hurley, E. A. & Chamberlain, A. (2003). Handbook of Psychology, Educational Psychology. In I. B. Weiner, W. M. Reynolds & G. E. Miller (Hrsg.), *Cooperative learning and achievement: Theory and research* (Vol. 7 Aufl., S. 177–198). Hoboken: Wiley Verlag.
- Spinath, B. (2007). Ein Lerntagebuch zur Förderung motivationsbezogener Voraussetzungen. In M. Gläser-Zikuda & T. Hascher (Hrsg.), *Lernprozesse dokumentieren, reflektieren und beurteilen: Lerntagebuch und Portfolio in Bildungsforschung und Bildungspraxis* (1. Aufl., S. 171–185). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
- Spitzer, M. (2006). *Lernen: Gehirnforschung und die Schule des Lebens* (1. Aufl. 2006 Aufl.). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Spychiger, M., Kuster, R. & Oser, F. (2006). Dimensionen von Fehlerkultur in der Schule und deren Messung. *Schweizerische Zeitung für Bildungswissenschaften*, 28, 87–108.
- Steiner, G. (2001). Pädagogische Psychologie. In A. Krapp & B. Weidenmann (Hrsg.), *Lernen und Wissenserwerb* (4. Aufl., S. 137–200). Weinheim: Beltz Verlag.
- Strietholt, R. & Bos, W. (2010). Die Nutzung der Ergebnisse standardisierter Leistungstests und der Zusammenhang zwischen Schülerleistung und Lehrerurteil. In W. Böttcher, J. N. Dicke & N. Hogrebe (Hrsg.), *Evaluation, Bildung und Gesellschaft: Steuerungsinstrumente zwischen Anspruch und Wirklichkeit* (1. Aufl., S. 165–177). Münster: Waxmann Verlag.
- Swertz, C., & Mildner (Sonntag), K. (2016). Partizipative medienpädagogische Aktionsforschung: Methodologische Überlegungen anlässlich einer Untersuchung der Medienkompetenz von und durch SchülerInnen an Neuen Mittelschulen in Wien aus Sicht des Theorie-Praxis-Problems. *Medienimpulse*, 53(4). <https://doi.org/10.21243/mi-04-15-08>
- Tymister, H. (1979). Schule – Lernzielbestimmung oder eigene Zielwahlmöglichkeit. In Brandl, G. (Hrsg.). *Vom Ich zum Wir. Individualpsychologie konkret* (S. 144-154). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Valtin, R. & Wagner, C. (2002). Wie wirken sich Notengebung und verbale Beurteilung auf die leistungsbezogene Persönlichkeitsentwicklung aus? In R. Valtin, K. Darge, H. Z. Berlin, H. Rosenfeld, C. Schmude, O. Thiel, M. Wagener & C. Wagner (Hrsg.), *Was ist ein gutes Zeugnis?: Noten und verbale Beurteilungen auf dem Prüfstand (Juventa Paperback)* (S. 113–137). Weinheim: Beltz Juventa Verlag.
- van Zundert, M., Sluijsmans, D. & van Merriënboer, J. (2010). Effective peer assessment processes: Research findings and future directions. *Learning and Instruction*, 20(4), 270–279. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2009.08.004>
- Veenman, M. V. J. (2011). Learning to self-monitor and self-regulate. In R. E. Mayer & P. A. Alexander (Hrsg.), *Handbook of Research on Learning and Instruction (Educational Psychology Handbook)* (S. 197–218). New York: Routledge Verlag.
- Vygotsky, L. S. (1986). *Thought and Language*. Cambridge: MIT Press.

- Walt, M. (2014). *Individualisierung und Binnendifferenzierung - aber wie?* Winterthur: HfH, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Walter, J. (2009). Theorie und Praxis Curriculumbasierter Messens (CBN) in Unterricht und Förderung. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5, 162–170.
- Webb, N. M. & Mastergeorge, A. (2003). Promoting effective helping behavior in peer-directed groups. *International Journal of Educational Research*, 39, 73–97.
- Webb, N. M. & Palincsar, A. S. (1996). Group process in the classroom. In D. C. Berliner & R. C. Calfee (Hrsg.), *Handbook of Educational Psychology* (S. 841–873). New York: Macmillan Verlag.
- Wegner, J. (2007). *Kooperatives Lernen: Förderung sozialer Kompetenzen als Vorbereitung auf die Arbeitswelt* (1. Aufl.). GRIN Verlag.
- Weinert, F. E. (1997). Lernkultur im Wandel. In E. Beck, T. Guldimann & M. Zutavern (Hrsg.), *Lernkultur im Wandel* (S. 11–29). St. Gallen: Uvk Verlag.
- Weinert, F. E. (2001). Perspektiven der Schulleistungsmessung - Mehrperspektivisch betrachtet. In F. E. Weinert (Hrsg.), *Leistungsmessungen in Schulen* (S. 353–366). Weinheim: Beltz Verlag.
- Weinstein, C. E. & Mayer, R. (1986). The teaching of learning strategies. In M. C. Wittrock (Hrsg.), *Handbook of research on teaching* (S. 315–327). New York: Macmillan.
- Werner, B., Böttinger, T. & Ellinger, S. (2018). *Mathematik inklusive: Grundriss einer inklusiven Fachdidaktik (Inklusion praktisch, 7, Band 7)*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Wie funktioniert das Gehirn? | Manfred Spitzer.* (2014a, September 19). YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=pOrfZN-5eP0>
- Wie funktioniert das Gehirn? | Manfred Spitzer.* (2014b, September 19). YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=pOrfZN-5eP0>
- Wild, E. & Möller, J. (2015). *Pädagogische Psychologie (Lehrbuch mit Online-Materialien) (Springer-Lehrbuch)* (2. Aufl.). Berlin und Heidelberg: Springer Verlag.
- William, D. & Leahy. (2007). A theoretical foundation for formative assessment. In J. H. McMillan (Hrsg.), *Formative classroom assessment: theory into practice*. (S. 29–42). New York: Teachers College Press.
- Winter, F. (2007). Fragen der Leistungsbewertung beim Lerntagebuch und Portfolio. In M. Gläser-Zikuda & T. Hascher (Hrsg.), *Lernprozesse dokumentieren, reflektieren und beurteilen: Lerntagebuch und Portfolio in Bildungsforschung und Bildungspraxis* (1. Aufl., S. 109–129). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.

- Winter, F. (2015). *Lerndialog statt Noten: Neue Formen der Leistungsbeurteilung*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Wocken, H. (2011). Was ist Inklusiver Unterricht? Eine Checkliste zur Zertifizierung schulischer Inklusion. Teil 2. *Gemeinsam Leben*, 1, 41–49.
- Wöhler, V., Arzmann, D., Wintersteller, T., Harrasser, D. & Schneider, K. (2016). *Partizipative Aktionsforschung mit Kindern und Jugendlichen: Von Schulsprachen, Liebesorten und anderen Forschungsdingen* (1. Aufl. 2017 Aufl.). Wiesbaden: Springer Verlag.
- YEH, S. S. (2006). High-Stakes Testing: Can Rapid Assessment Reduce the Pressure? *Teachers College Record*, 108(4), 621–661. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00663.x>

15 Anhang

15.1 Lerntagebuch

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Schuljahr 21/22

Bilder: <https://pixabay.com>

Version 1

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Datum	
Fach	
Thema	
Aufgabenart	

Was weißt du bereits über das Thema, das du bearbeiten wirst? Schreibe stichwortartig auf, was dir dazu in den Sinn kommt. Du kannst auch ein Mindmap erstellen.

Ich habe mir folgendes Ziel gesetzt (formuliere SMART):

Um das zu erreichen, werde ich:

So viele Lektionen plane ich dafür ein:

Folgendes Material brauche ich dafür:

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Ich konnte heute gut lernen und arbeiten, weil...

Ich konnte heute nicht gut lernen und arbeiten, weil...

Wir haben heute gut zusammengearbeitet, weil...

Wir haben heute nicht gut zusammengearbeitet, weil...

Die Unterrichtszeit war gut, weil...

Folgende Lernstrategien haben mir bei der Arbeit geholfen:

Bilder: <https://pixabay.com>

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Fahre hier fort, wenn du alle Aufgaben erledigt hast.

Das Ziel, das ich mir gesetzt habe, konnte ich erreichen.

Das Ziel, das ich mir gesetzt habe, konnte ich nicht ganz erreichen.

Ich war erfolgreich, weil...

ich war nicht erfolgreich, weil...

Wenn ich merke, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann, werde ich in Zukunft...

Wenn ich merke, dass ich die Aufgaben nicht verstehe, werde ich in Zukunft...

Wenn es mir langweilig wird oder ich unmotiviert bin, werde ich in Zukunft...

Wenn ich meine Zeitplanung oder meine Ziele nicht einhalten kann, werde ich in Zukunft...

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Das möchte ich sonst noch sagen

--

Rückmeldung der Lehrperson

--

Anmerkungen der Eltern

--

Bilder: <https://pixabay.com>

Version 2

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Datum	
Fach	
Thema	
Aufgabenart	

Was weißt du bereits über das Thema, das du bearbeiten wirst? Schreibe stichwortartig auf, was dir dazu in den Sinn kommt. Du kannst auch ein Mindmap erstellen.

Ich habe mir folgendes Ziel gesetzt (formuliere SMART):

Um das zu erreichen, werde ich:

So viele Lektionen plane ich dafür ein:

Folgendes Material brauche ich dafür:

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

<input type="checkbox"/> Ich konnte heute gut lernen und arbeiten, weil...	<input type="checkbox"/> Ich konnte heute nicht gut lernen und arbeiten, weil...
<input type="checkbox"/> ich zeigen konnte, dass ich bei einer Sache gut bin.	<input type="checkbox"/> es mir nicht gut geht. Das beschäftigte mich und lenkte mich ab.
<input type="checkbox"/> ich die Aufgaben gut verstanden habe.	<input type="checkbox"/> die Aufgaben für mich zu schwierig waren.
<input type="checkbox"/> ich auch schwierige Aufgaben lösen konnte.	<input type="checkbox"/> ich oft unsicher war, wie ich vorgehen soll.
<input type="checkbox"/> ich mein Ziel vor Augen hatte und mich nicht ablenken liess	<input type="checkbox"/> ich unkonzentriert und abgelenkt war.

Darauf habe ich heute speziell geachtet:

<input type="checkbox"/> Bevor ich mit der Aufgabe begonnen habe, habe ich mir überlegt, wie ich vorgehen will.
<input type="checkbox"/> Als ich etwas nicht verstanden habe, habe ich nach zusätzlichen Informationen gesucht, die mir geholfen haben.
<input type="checkbox"/> Ich habe mir ein Ziel für diese Lektion gesetzt und versucht, es einzuhalten.
<input type="checkbox"/> Ich habe eine sorgfältige Verbesserung in mein Notizheft gemacht.
<input type="checkbox"/> Ich habe Erklärungen in mein Notizheft festgehalten.
<input type="checkbox"/> Ich habe mir vor Augen geführt, dass ich beim sorgfältigen Bearbeiten der Aufgaben etwas lerne.

Meine heutige Lernstrategien war:

So ist es mir beim Ausprobieren dieser Lernstrategie ergangen:

In der nächsten Lektion wende ich folgende Lernstrategie an:

Bilder: <https://pixabay.com>

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Fahre hier fort, wenn du alle Aufgaben erledigt hast.

Das Ziel, das ich mir gesetzt habe, konnte ich erreichen. Ich kann jetzt:

Das Ziel, das ich mir gesetzt habe, konnte ich nicht ganz erreichen. Mögliche Gründe sind:

Folgende Lernstrategien haben mir dabei geholfen:

Besonders gelungen ist mir:

- Das Lösen der Aufgaben.
- Das Führen des Notizheftes.
- Die Zusammenarbeit mit einer Mitschülerin/einem Mitschüler
- Das Einhalten meiner Zeitplanung.
- Ich konnte verschiedene Lernstrategien ausprobieren.
- _____

Wenn ich merke, dass ich die Aufgaben nicht verstehe, werde ich in Zukunft...

Wenn es mir langweilig wird, ich unmotiviert oder abgelenkt bin, werde ich in Zukunft...

Darauf achte ich bei der nächsten Zielsetzung, sodass ich mein Ziel erreichen kann:

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Das möchte ich sonst noch sagen

--

Rückmeldung der Lehrperson

--

Anmerkungen der Eltern

--

Bilder: <https://pixabay.com>

Version 3

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Zielsetzung

	Planung vor der Arbeit
Datum Fach Bereich	
Das weiss ich schon darüber	
Ziel	
So erreiche ich das Ziel	
Zeit	

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Planung und Reflexion

Mein Lektionsziel

Empty dotted grid area for writing the lesson objective.

Meine Lernstrategie für heute

Empty dotted grid area for writing the learning strategy for today.

Das ist mir heute gut
gelingen

Empty dotted grid area for writing what went well today.

Das mache ich nächstes
Mal besser

Empty dotted grid area for writing what to do better next time.

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Evaluation

Zielsetzung:

Lernstrategien:

Geplante Veränderungen:

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Feedback

Was ich sonst noch sagen möchte

Feedback der Lehrperson

Anmerkung der Eltern

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Mögliche Lernstrategien für die Mathematik

Lies die Aufgabe nochmals durch.

Erkläre, was du bereits verstanden hast.

Verbinde mit deinem Vorwissen und deinen Erfahrungen.

Fertige eine Skizze/Grafik/Zeichnung an.

Arbeite mit Farben.

Verwende Markierungen, Pfeile etc.

Finde Beispiele oder Gegenbeispiele; verallgemeinere.

Untersuche ähnliche, bekannte Fälle.

Such nach einer Regel oder Muster.

Begründe deinen Lösungsweg.

Schau im Theorieheft nach.

Ergänze beim Subtrahieren.

Vereinfache die Voraussetzungen.

Überprüfe, ob du alles verstanden hast.

Hole Hilfsmaterial.

Höre aufmerksam zu, wenn andere etwas erklären.

Vergleiche deine Lösungswege mit denen deiner Mitschüler_innen.

Hole Hilfe.

Bleibe beharrlich an der Aufgabe.

Untersuche Fehler.

Stoppe negative Gedanken.

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Mögliche Lernstrategien von IQES online

Auswendig lernen:
Ich lerne den Lerninhalt auswendig, indem ich mir Eselsbrücken baue oder ihn mit Bildern verknüpfe.

Plan erstellen: Bei grösseren Stoffmengen fertige ich einen Lern- und Arbeitsplan an.

Zusammenfassen: Ich fasse den Lerninhalt zusammen.

Wesentliche Inhalte hervorheben: Ich schreibe mir die wichtigsten Punkte heraus.

Markieren: Ich markiere die wichtigsten Textstellen.

Gliedern: Ich gliedere den Stoff, sodass ich die Zusammenhänge und die Struktur besser erkenne.

Listen erstellen: Ich schreibe wichtige Begriffe auf eine Liste.

Mit Vorwissen und Erfahrungen verbinden: Ich frage mich, was ich zum Thema schon weiss und welche Erfahrungen ich schon gemacht habe.

Eine Skizze gestalten: Ich mache mir eine Skizze, die aufzeigt, wie die Dinge zusammenhängen (z.B. eine Mindmap, ein Bild oder eine Tabelle).

In eigene Worte fassen: Ich erkläre den Inhalt in eigenen Worten.

Lernstrategien und Arbeitstechniken einsetzen: Ich probiere verschiedene Lernstrategien und Arbeitstechniken aus und setze jene ein, die für mich hilfreich sind.

Einen Zeit- und Arbeitsplan erstellen: Ich fertige einen Zeit- und Arbeitsplan an und halte mich auch daran.

Das Behalten überprüfen: Nach dem Lernen sage ich die wichtigsten Inhalte laut auf und prüfe, ob sie vollständig und richtig sind.

Störungen erkennen: Ich versuche, beim Lernen Störungen zu erkennen und Ablenkungen zu reduzieren.

Sich abfragen lassen: Ich lasse mich von jemand anderen abfragen und erkenne so, ob ich mir den Lerninhalt gemerkt und ihn verstanden habe.

Hilfe suchen: Wenn ich etwas nicht verstehe, hole ich mir Hilfe bei anderen.

Den Arbeitsplatz gestalten: Ich gestalte meinen Arbeitsplatz so, dass ich gut lernen kann (z.B. Ordnung, genügend Licht, genügend Platz, Ruhe).

Pausen machen: Ich mache regelmässig Pausen beim Lernen.

Durchhalten: Ich bleibe beharrlich bei der Sache, auch dann, wenn mich der Lernstoff nicht so interessiert.

Sich selbst belohnen: Wenn ich meine Ziele beim Lernen erreicht habe, belohne ich mich selbst mit etwas, das ich gern habe oder gern mache.

Dinge nicht aufschieben: Ich schiebe meine Aufgaben nicht auf, sondern packe sie an und bringe sie zu Ende.

Fehler hinnehmen: Ich halte mir vor Augen, dass Fehlermachen zum Lernen gehört und dass ich aus Fehlern lernen kann.

An positive Lernerfahrungen anknüpfen: Ich erinnere mich an Situationen, in denen ich gerne und mit guten Ergebnissen gelernt habe.

Positiv denken: Wenn ich vor einer Prüfung aufgereggt und ängstlich bin, dann sage ich mir: «Das werde ich gut schaffen!»

Sich Ausgleich verschaffen: Wenn ich beim Lernen unter Stress stehe, Sorge ich für einen Ausgleich (z.B. Sport, Freunde treffen).

Bilder: <https://pixabay.com>

15.2 Formulierungshilfen

SMART-Ziele

S steht für **spezifisch**, also konkret, klar und eindeutig.

*Ich kann erklären, wie ... funktioniert.
Ich kann (anhand von ...) zeigen, wie man die Aufgabe zu ... lösen kann.
Ich kann Aufgaben zum Thema ... auf der Stufe ... lösen*

M steht für **messbar**. Der Fortschritt wird aufgezeigt und kann überprüft werden.

*... Aufgaben richtig gelöst sind.
... mein_e Partner_in die Aufgabe, die ich erkläre, versteht.
... im Orientierungstest ... Punkte mehr erreiche als beim letzten Mal.*

A steht für **attraktiv** oder **ansprechend**. Weshalb ist das für mich wichtig? Eine positive Veränderung soll aufgezeigt werden.

*Ich will ..., damit ich beim nächsten Test erreiche.
Ich bearbeite diese Aufgaben, weil dieses Thema für meinen Wunschberuf wichtig ist.
Ich übe ..., weil ich mich in diesem Bereich verbessern will.*

R steht für **realistisch**: Das Ziel soll erreichbar sein

*... Aufgaben in dieser Lektion löse.
... Aufgaben beende.
... Orientierungstest löse.*

T steht für **terminiert**: Bis wann ist der Auftrag fertig

*bis Ende der Lektion
bis Ende der Woche
bis zum nächsten Orientierungstest.*

Ich konnte gut lernen und arbeiten, weil...

Mögliche Gründe:

- *Mir geht es gut und ich konnte mich gut konzentrieren.*
- *Ich wurde nicht von meinen Gedanken/Gefühlen abgelenkt.*
- *Niemand hat den Unterricht gestört (getuschelt, dazwischengerufen, herumgealbert).*
- *Das Thema hat mich interessiert.*
- *Ich habe die Aufgaben gut verstanden.*
- *Ich habe eine besondere Methode/Strategie angewendet. Welche?*
- *Ich hatte mein Ziel vor Augen und habe mich nicht ablenken lassen.*
- *Ich habe meine Zeit realistisch geplant und gut organisiert.*
- *Ich konnte selbstständig arbeiten.*
- *Ich habe gut mit anderen zusammengearbeitet.*
- *Die Aufgaben waren nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht.*

Ich konnte nicht gut lernen und arbeiten, weil...

Mögliche Gründe:

- *Mir geht es momentan nicht so gut. Das beschäftigt mich und lenkt mich ab, sodass ich mich nicht gut konzentrieren kann.*
- *Es war zu laut.*
- *Andere haben den Unterricht gestört.*
- *Das Thema war langweilig.*
- *Ich weiss nicht, wofür ich diese Arbeit mache.*
- *Ich war oft unsicher, was ich tun soll.*
- *Ich habe die Aufgaben nicht richtig verstanden oder die Aufgaben waren für mich zu schwierig.*
- *Ich habe Schwierigkeiten, das Thema ... zu verstehen.*
- *Mir war es langweilig, weil ...*
- *Ich habe meine Zeit schlecht eingeteilt, sodass ich nicht fertig geworden bin.*

Die Unterrichtsstunde war gut, weil...

Mögliche Gründe:

- *Ich habe heute etwas Neues gelernt, nämlich...*
- *Besonders gut gefallen hat mir heute:*
 - o *Eine bestimmte Methode?*
 - o *Ein bestimmter Teil des Unterrichts?*
 - o *Ein besonders spannender Inhalt?*
 - o *Die Bearbeitung einer bestimmten Aufgabe?*

Wir haben nicht gut zusammengearbeitet, weil...

Mögliche Gründe:

- *Wir sind zu keinem Ergebnis gekommen.*
- *Wir haben uns gegenseitig nicht unterstützt.*
- *Wir hatten Schwierigkeiten, uns zusammen für eine Lösung zu entscheiden.*
- *Wir hatten nicht genügend Zeit für die Aufgaben.*

Wir haben gut zusammengearbeitet weil...

Mögliche Gründe:

- *Wir sind gemeinsam zu einem Ergebnis gekommen.*
- *Wir haben uns gegenseitig unterstützt.*
- *Wir hatten genügend Zeit für die Aufgaben.*

Das Ziel, das ich mir gesetzt habe, konnte ich erreichen.

*Ich kann jetzt...
Ich habe gelernt, wie man...
... habe ich nun verstanden.*

Das Ziel, das ich mir gesetzt habe, konnte ich nicht (ganz) erreichen.

*Soweit bin ich gekommen:
Das habe ich noch nicht erreicht:
Der Grund, warum ich das Ziel noch nicht erreicht habe, ist ...*

Ich war erfolgreich, weil...

- Wenn ich abgelenkt war, habe ich ... gemacht, damit ich mich wieder konzentrieren konnte.
- Wenn ich eine Aufgabe nicht verstanden habe, habe ich ... gemacht. Jetzt verstehe ich die Aufgabe.
- Wenn es zu laut war, habe ich ... gemacht, damit der Lärm mich nicht mehr stört.
- Als es mir langweilig war, habe ich ... gemacht, sodass ich trotzdem weiterarbeiten konnte.
- Wenn meine Motivation nicht da war, habe ich ... gemacht, sodass ich gut weiterarbeiten konnte.
- Besonders hilfreich war für mich ...
- Meine Planung war nützlich, weil ich wusste, dass ...

Ich war nicht erfolgreich, weil...

- Ich weiss nicht, was ich machen kann, wenn ich mich nicht konzentrieren konnte.
- Ich habe die Aufgaben nicht verstanden und habe niemanden um Hilfe gebeten.
- Ich weiss nicht, wie ich mich besser motivieren kann.
- Meine Planung hat mir nichts gebracht, weil ...

Wenn ich merke, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann, werde ich in Zukunft...

- Ich werde die LP fragen, ob ich an einem anderen Ort weiterarbeiten kann.
- Ich werde etwas trinken.
- Ich werde mir überlegen, welche Gedanken mich ablenken und diese aufschreiben.
- Ich werde zwei Minuten einen Skill verwenden (Ring, Kugel)
- Ich werde mir überlegen, was mir bereits früher in ähnlichen Situationen geholfen hat.

Wenn ich merke, dass ich die Aufgaben nicht verstehe, werde ich in Zukunft...

- Ich überlege genau, was ich verstanden habe und wo ich nicht weiterkomme.
- Ich bitte die LP um Hilfe.
- Ich bitte eine_n Mitschüler_in um Hilfe.
- Ich schlage im Theorieheft/Internet/Buch nach.
- Ich besorge nützliches Anschauungsmaterial.
- Ich mache Notizen in meinem Theorieheft, damit ich bei Bedarf nachschauen kann.

Wenn es mir langweilig wird oder ich unmotiviert bin, werde ich in Zukunft...

- Ich führe mir meinen Berufswunsch vor Augen und werde mir bewusst, dass ich für diesen Beruf vorbereitet sein will.
- Ich führe mein Ziel vor Augen und sage mir, dass ich das schaffen werde.
- Ich überlege mir, wann ich in einer ähnlichen Situation war und wie ich mich erfolgreich motivieren konnte.

Wenn ich meine Zeitplanung oder meine Ziele nicht einhalten kann, werde ich in Zukunft...

- Ich schreibe die Zeit auf, die ich für die Aufgaben gebraucht habe, damit ich die Zeit beim nächsten Mal besser einschätzen kann.
- Ich überlege mir, warum ich die Ziele nicht erreichen konnte und berücksichtige dies bei der nächsten Planung.
 - nicht trödeln/pünktlich erscheinen
 - Material dabeihaben/bereitstellen
 - Gerät zu Hause aufladen

15.3 Arbeitsplan S3

Arbeitsplan für den Lernpass plus

Arbeitsschritt		erledigt
1	Lege das Arbeitsmaterial bereit: <ul style="list-style-type: none"> • Lenovo • Lerntagebuch • Notizbuch • Schreibzeug 	
2	Lies im Lerntagebuch dein aktuelles Ziel durch. <ul style="list-style-type: none"> • In welchem Fach und in welchem Bereich arbeitest du? 	
3	Lies deine gewählte Lernstrategie im Lerntagebuch durch. <ul style="list-style-type: none"> • Welche Lernstrategie ist für heute geplant? • Wie kannst du die am besten umsetzen? 	
4	Starte die aktuelle Aufgabenserie im „Lernpass plus“. <ul style="list-style-type: none"> • Musst du zuerst eine Runde fertig lösen? • Bist du bei der Auswertung und wählst die Aufgaben für die Verbesserung aus? • Bist du an der Verbesserung einer Aufgabenserie? 	
5	Welche Teilziele willst du in dieser Lektion erreichen? Schreibe das Ziel unten auf. <ul style="list-style-type: none"> • Wie viele Aufgaben löst du heute? • Welche Aufgaben verbesserst du? • Welchen Aufgabenblock schliesst du heute ab? 	
	<hr/> <hr/> <hr/>	
6	Schreibe in dein Notizheft das aktuelle Datum und das Fach mit dem Bereich auf.	
7	Schreibe Erklärungen mit einer grünen Farbe in dein Notizheft.	
8	Schreibe Verbesserung mit einer blauen Farbe in dein Notizheft.	
9	Schreibe die Reflexion der Lektion in dein Lerntagebuch auf.	

15.4 Gegenseitige Rückmeldung zum Lerntagebuch

Gegenseitige Rückmeldung zum Lerntagebuch

Rückmeldung von:

Rückmeldung für:

Zu den Zielen
Zur Arbeitsweise
Zu den Lernstrategien
Tipps für die Zukunft
Das finde ich an deinem Lerntagebuch gut

Mögliche Satzanfänge:

- Ich fand gut, dass...
- Ich war überrascht, dass.....
- Mir ist aufgefallen, dass...
- Ich habe bemerkt, dass du dich in ... verbessert hast.
- Ich finde, du kannst besonders gut ...
- Nicht verstanden habe ich ...
- Mein Vorschlag für ... ist, ...
- Beim nächsten Mal kannst du darauf achten, dass...

15.5 Auszüge aus den Lerntagebüchern der SuS

15.5.1 Lernziele setzen

Version 1 und 2

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Datum	19.10.21	
Fach	MA	
Thema	Form und Raum	
Aufgabenart		

Was weißt du bereits über das Thema, das du bearbeiten wirst? Schreibe stichwortartig auf, was dir dazu in den Sinn kommt. Du kannst auch ein Mindmap erstellen.

Das hast du toll gemacht!

Ich habe mir folgendes Ziel gesetzt (formuliere SMART):

Ich löse alle 3 Aufgabenblätter und verbessere sie so, dass ich jeweils 11 von 15 Aufgaben richtig habe. Wenn ich etwas nicht verstehe frage ich die Lehrperson oder Mitschüler:in.

Um das zu erreichen, werde ich:

Indem ich 11 von 15 Aufgaben richtig gemacht habe.

So viele Lektionen plane ich dafür ein:

Für 6 Lektionen plane ich das

Folgendes Material brauche ich dafür:

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Datum	20.12.21
Fach	Mathe
Thema	Zahl und Variable
Aufgabenart	

Was weisst du bereits über das Thema, das du bearbeiten wirst? Schreibe stichwortartig auf, was dir dazu in den Sinn kommt. Du kannst auch ein Mindmap erstellen.

(17-31) - 15.2

Ich habe mir folgendes Ziel gesetzt (formuliere SMART):

Im nächsten Orientierungstest komme ich im Bereich
MA Zahl und Variable Kompetenzstufe 3

Um das zu erreichen, werde ich:

Ich werde Aufgaben lösen und korrigieren
bis alle grün sind.

So viele Lektionen plane ich dafür ein:

Dafür plane ich 9 Lektionen

Folgendes Material brauche ich dafür:

Heft um Notizen zu machen

Version 3

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Zielsetzung

Planung vor der Arbeit	
Datum	07.03.22
Fach	Mathe
Bereich	Form und Raum
Das weiss ich schon darüber	Ich weiss wie man eine Fläche, berechnet Volumen etc.
Ziel	Das ich Kompetenzstufe 4 erreiche
So erreiche ich das Ziel	mehr als die Hälfte der Aufgaben richtig lösen. Notizheft richtig führen
Zeit	6-7 Lektionen

15.5.2 Rückmeldungen nach den einzelnen Lektionen

Version 1

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Ich konnte heute gut lernen und arbeiten, weil...

Ich konnte heute nicht gut lernen und arbeiten, weil...

es eine Herausforderung war die Aufgaben zu lösen

Wir haben heute gut zusammengearbeitet, weil...

Wir haben heute nicht gut zusammengearbeitet, weil...

Ich allein gearbeitet habe

Die Unterrichtszeit war gut, weil...

ich Fragen stellen konnte

Folgende Lernstrategien haben mir bei der Arbeit geholfen:

Durchhalten

Version 2

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

<input checked="" type="checkbox"/> Ich konnte heute gut lernen und arbeiten, weil...	<input type="checkbox"/> Ich konnte heute nicht gut lernen und arbeiten, weil...
<input type="checkbox"/> ich zeigen konnte, dass ich bei einer Sache gut bin.	<input type="checkbox"/> es mir nicht gut geht. Das beschäftigte mich und lenkte mich ab.
<input checked="" type="checkbox"/> ich die Aufgaben gut verstanden habe.	<input type="checkbox"/> die Aufgaben für mich zu schwierig waren.
<input type="checkbox"/> ich auch schwierige Aufgaben lösen konnte.	<input type="checkbox"/> ich oft unsicher war, wie ich vorgehen soll.
<input type="checkbox"/> ich mein Ziel vor Augen hatte und mich nicht ablenken liess	<input type="checkbox"/> ich unkonzentriert und abgelenkt war.

Darauf habe ich heute speziell geachtet:

<input type="checkbox"/> Bevor ich mit der Aufgabe begonnen habe, habe ich mir überlegt, wie ich vorgehen will.
<input type="checkbox"/> Als ich etwas nicht verstanden habe, habe ich nach zusätzlichen Informationen gesucht, die mir geholfen haben.
<input type="checkbox"/> Ich habe mir ein Ziel für diese Lektion gesetzt und versucht, es einzuhalten.
<input type="checkbox"/> Ich habe eine sorgfältige Verbesserung in mein Notizheft gemacht.
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe Erklärungen in mein Notizheft festgehalten.
<input type="checkbox"/> Ich habe mir vor Augen geführt, dass ich beim sorgfältigen Bearbeiten der Aufgaben etwas lerne.

Meine heutige Lernstrategien war:

Das Notizheft benutzen.

So ist es mir beim Ausprobieren dieser Lernstrategie ergangen:

Nicht sehr gut weil ich nicht wusste wie ich es notieren soll.

In der nächsten Lektion wende ich folgende Lernstrategie an:

Weiter mit dem Notizheft.

Version 3

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Planung und Reflexion

Mein Lektionsziel

Ich habe mir vorgenommen
nicht viele Aufgaben zu lösen
dafür alle richtig.

Meine Lernstrategie für heute

Ich habe heute gar keine
Lernstrategie gehabt

Das ist mir heute gut gelingen

Ich habe heute mein
Notizheft gut geführt

Das mache ich nächstes Mal besser

Beim nächsten mal
probiere ich die Lernstrategie
Den platz wechseln aus

15.5.3 Zielüberprüfung und Ausblick

Version 1

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Fahre hier fort, wenn du alle Aufgaben erledigt hast.

Das Ziel, das ich mir gesetzt habe, konnte ich erreichen. Das Ziel, das ich mir gesetzt habe, konnte ich nicht ganz erreichen.

Ich konnte mein Ziel erreichen weil es ein einfacheres Thema war.

Ich war erfolgreich, weil... ich war nicht erfolgreich, weil...

Ich meine Fehler gut verbessert habe und mir Notizen gemacht habe.

Wenn ich merke, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann, werde ich in Zukunft...

Mein bestes geben und mich nicht ablenken lassen.

Wenn ich merke, dass ich die Aufgaben nicht verstehe, werde ich in Zukunft...

Die fragen noch einmal lesen und es aufschreiben oder mein Pflnachbar fragen.

Wenn es mir langweilig wird oder ich unmotiviert bin, werde ich in Zukunft...

versuchen bei der sache zu bleiben und mich zu motivieren (lehre).

Wenn ich meine Zeitplanung oder meine Ziele nicht einhalten kann, werde ich in Zukunft...

Schneller arbeiten aber trotzdem genau arbeiten

Version 2

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Fahre hier fort, wenn du alle Aufgaben erledigt hast.

Das Ziel, das ich mir gesetzt habe, konnte ich erreichen. Ich kann jetzt:

Das Ziel, das ich mir gesetzt habe, konnte ich nicht ganz erreichen. Mögliche Gründe sind:

Ich kann besser mit Variablen umgehen und verstehe sie.

Folgende Lernstrategien haben mir dabei geholfen:

Fehler zu untersuchen, wenn nötig Hilfe holen

Besonders gelungen ist mir:

Das Lösen der Aufgaben.

Das Führen des Notizheftes.

Die Zusammenarbeit mit einer Mitschülerin/einem Mitschüler

Das Einhalten meiner Zeitplanung.

Ich konnte verschiedene Lernstrategien ausprobieren.

Wenn ich merke, dass ich die Aufgaben nicht verstehe, werde ich in Zukunft...

Schneller Nachfragen

Wenn es mir langweilig wird, ich unmotiviert oder abgelenkt bin, werde ich in Zukunft...

trotzdem versuchen die Aufgaben zu lösen, eine kurze Pause machen

Darauf achte ich bei der nächsten Zielsetzung, sodass ich mein Ziel erreichen kann:

Das es möglich ist das Ziel zu erreichen.

Version 3

15.5.4 Rückmeldungen der SHP

Rückmeldung der Lehrperson

Du hast dich um über 50 Pkte verbessert und dein Ziel erreicht. Bravo.
Offenbar hilft es dir, wenn du genau weisst, was du machen musst. Es fällt mir auf, dass du manchmal im Unterricht nicht mit der Arbeit beginnst. Liegt es daran, dass du da nicht genau weisst, was du machen musst? Möglicherweise würde es dir helfen, einen Plan zu erstellen (z.B. bei den HA) wo du alles, was du machen musst aufschreibst und dann der Reihe nach erledigen & abhaken kannst. Probiere es doch mal aus. Du hast das Lerntagebuch gut ausgefüllt. Probiere weitere Lernstrategien aus. Du findest sie ganz hinten im Lerntagebuch.

Rückmeldung der Lehrperson

Bei dir scheint die Arbeit im Lernpass plus motivierend zu sein. Du weisst wo du hin willst und arbeitest gezielt dafür. Es ist prima, dass du gemerkt hast, dass es besser ist früher zu fragen, wenn du etwas nicht verstehst. Ich habe festgestellt, dass du dein Notizheft nicht so häufig benutzt, bin aber sicher, dass dir das helfen würde, dein Ziel schneller zu erreichen. Manchmal habe ich Mühe, deine Schrift zu lesen. Versuche, leserlicher zu schreiben. Auch das hilft dir dabei, die Übersicht zu behalten. Du hast dich beim letzten Orientierungstest um 46 Punkte verbessert. Das ist prima!

Rückmeldung der Lehrperson

Du hast dich im Bereich Grössen, Funktionen, Daten & Zufall um 60 Punkte verbessert. Das ist toll. Du hast dein Ziel erreicht.
Wenn du etwas nicht verstanden hast, schreibst du in der Reflexion auf, dass du weiter überlegst. Du kannst auch Fragen (die Lehrpersonen oder Mitschüler). Du schreibst weiter, dass du die Aufgaben aufschreibst. Das ist eine gute Möglichkeit. Vielleicht kannst du die Notizen mit unterschiedlichen Farben schreiben. z.B. Erklärungen der Lehrperson oder der Mitschüler mit blau, Verbesserungen mit grün. So findest du die Erklärungen schneller wenn du mal nachschlagen musst. Schreibe etwas schöner & sauberer, vielleicht mit einem ausradiierbaren Stift.

Rückmeldung der Lehrperson

Du hast dich um fast 50 Pkte verbessert und konntest dein Ziel erreichen. Das ist gut.
Schau bei der nächsten Zielformulierung, dass du die Zeit gleich angibst. Im ersten Abschnitt wolltest du dein Ziel bis Weihnachten erreichen und im letzten Abschnitt bis zum 3. November. Beides stimmt nicht ganz.
Schreibe schön und gut lesertlich im Lerntagebuch.
Vielleicht findest du weitere Begründungen, warum die Unterrichtszeit gut war. Nutze die Formulierungshilfen.
Deine Lernstrategien hast du abwechslungsreich gewählt. Welche hat dir gut geholfen?

Rückmeldung der Lehrperson

Liebe C. Kann es sein, dass du dich unter Druck setzt, dass die Orientierungstests viel besser sein müssten? Falls das so wäre, kommt doch mal zu mir, wir finden einen guten Weg, da bin ich mir sicher.
Was du sicher machen kannst, ist das Notizheft so gut wie du kannst zu führen. Du hast ja jetzt ein verfdgreiches Beispiel gesehen. Das kannst du auch als Lernstrategie aufführen bei deinen Rückmeldungen.
Du hast 1 Lektionen aufgeführt wo du dich hast ablenken lassen und solche wo du konzentriert arbeiten konntest. Was hilft dir, dich nicht ablenken zu lassen? Was kannst du machen, damit ihr auch zu zweit nicht abgelenkt seid?
Wie hast du deine Fehler untersucht? Hast du das aufgeschrieben?

15.5.5 Lernprofil mit den erreichten Punkten

15.5.6 Gegenseitige Rückmeldungen

Gegenseitige Rückmeldung zum Lerntagebuch	
Rückmeldung von:	A.
Rückmeldung für:	M.
Zu den Zielen	
Deine Ziele sind gut machbar. Sie sind nicht zu "hoch" oder zu "tief"	
Zur Arbeitsweise	
Du setzt dir klare Ziele und probierst sie zu erreichen	
Zu den Lernstrategien	
Mir ist aufgefallen, dass du oft die gleichen Lernstrategien verwendest. Probiere andere Lernstrategien aus.	
Tipps für die Zukunft	
Weiter so! Vll zusammenfassungen genauer schreiben.	
Das finde ich an deinem Lerntagebuch gut	
Du hast immer alles Ausgeföhlt.	

Mögliche Satzanfänge:

- Ich fand gut, dass...
- Ich war überrascht, dass.....
- Mir ist aufgefallen, dass...
- Ich habe bemerkt, dass du dich in ... verbessert hast.
- Ich finde, du kannst besonders gut ...
- Nicht verstanden habe ich ...
- Mein Vorschlag für ... ist, ...
- Beim nächsten Mal kannst du darauf achten, dass...

Gegenseitige Rückmeldung zum Lerntagebuch

Rückmeldung von: F

Rückmeldung für: M

Zu den Zielen

Ich fand gut, wie du deine Ziele formuliert hast.

Zur Arbeitsweise

Mir ist aufgefallen das du sehr ruhig und konzentriert arbeitest.

Zu den Lernstrategien

Ich habe bemerkt das deine Lernstrategien sehr kurz formuliert sind.

Tipps für die Zukunft

Mein Vorschlag wäre, die Lernstrategien genauer zu formulieren.

Das finde ich an deinem Lerntagebuch gut

Ich war überrascht wie schön das du schreibst und wie gross deine sprünge auf dem Lernprofil sind.

Mögliche Satzanfänge:

Ich fand gut, dass...

Ich war überrascht, dass.....

Mir ist aufgefallen, dass...

Ich habe bemerkt, dass du dich in ... verbessert hast.

Ich finde, du kannst besonders gut ...

Nicht verstanden habe ich ...

Mein Vorschlag für ... ist, ...

Beim nächsten Mal kannst du darauf achten, dass...

Gegenseitige Rückmeldung zum Lerntagebuch

Rückmeldung von: B

Rückmeldung für: S

Zu den Zielen

Gute Ziele gesetzt die Sinn ergeben.

Zur Arbeitsweise

Du arbeitest gut Zielorientiert versuchst immer das beste zu geben.

Zu den Lernstrategien

Du gibst dir mühe holst Hilfe wenn etwas nicht klappt gibst du nicht gleich auf?

Tipps für die Zukunft

Probiere neue Lernstrategien aus.

Das finde ich an deinem Lerntagebuch gut

Du hast es sauber gestaltet das sieht super aus. Weiter so.

Mögliche Satzanfänge:

Ich fand gut, dass...

Ich war überrascht, dass.....

Mir ist aufgefallen, dass...

Ich habe bemerkt, dass du dich in ... verbessert hast.

Ich finde, du kannst besonders gut ...

Nicht verstanden habe ich ...

Mein Vorschlag für ... ist, ...

Beim nächsten Mal kannst du darauf achten, dass...

15.5.7 Notizheft S1

● Datum
 ● Erklärung =
 ● Titel @ Untertitel
 ● Resultat
 ● Fragen

→ Heftführung

Di: 18.1.22

Brüche ordnen

Die kleinste Bruchzahl muss Links stehen

$\frac{1}{100}$ $\frac{1}{50}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{5}$

Je kleiner der Bruch je kleiner die Bruchzahl

10^2 Strukturen erkennen und übertragen Mo 24.1.22

$10 \cdot 10 = 100$ Was ist 10^2 ? $\rightarrow 10 \cdot 10 = 100$

$10 \cdot 10$ ist das selbe wie 10^2
 $11 \cdot 11$ wäre einfach 11^2

Di: 25.1.22

Teiler natürliche Zahlen bestimmen

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24?

Die oberstehenden Zahlen sind Teiler von 48.

Der fehlende Teiler heisst 48.

Wie kann ich das herausfinden?

↳ Das doppelte von 24? 48
 ↳ Hat 16 in 24 Platz? nein
 ↳ Hat 16 in 48 Platz? Ja
 ↳ Also ist es 48!

Größen, Funktionen! 😊

Let's go!

Daten & Zufall

Geschwindigkeit berechnen 8.3.22

Stefanie hat eine Distanz-/zeitabelle für einige Städte erstellt.

Beispiel: Für 101km/h lange Strecke von Basel nach Bern benötigt man 1 Stunde 15 Minuten.

Basel	Bern	Chur
○	101km / 1h 15min	207km / 2h 15min
—	○	243km / 2h 45min

Erstelle daraus eine Tabelle für die mittlere Geschwindigkeit. Runde auf ganze Km/h.

$75 \text{ Min} \stackrel{15}{\approx} 101 \text{ km}$
 $1 \text{ Min} \stackrel{15}{\approx} 1 \text{ km}$
 $60 \text{ Min} \stackrel{12}{\approx} 72 \text{ km}$

90km/h

	Bern	Chur
○	81km	92km
○	○	88km

15.5.8 Rückmeldungen nach den Lektionen S1

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Planung und Reflexion

Mein Lektionsziel

Starten mit den
Übungen. (sicher
10 Aufgaben)

Meine Lernstrategie für heute

Notizheft
führen

Das ist mir heute gut gelingen

Ich hatte 1 Aufgabe
richtig von 3 Ü.
Die Aufgaben sind
sehr schwierig.

Das mache ich nächstes Mal besser

Mehr Konzentra-
tion.

15.5.9 Zielüberprüfung und Ausblick S1

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Fahre hier fort, wenn du alle Aufgaben erledigt hast.

Das Ziel, das ich mir gesetzt habe, konnte ich erreichen.

Das Ziel, das ich mir gesetzt habe, konnte ich nicht ganz erreichen.

Das ist super ☺ Finde ich auch. Da kannst du noch hinschreiben, was du gelernt hast (z.B. Prozentrechnungen lösen)

Ich war erfolgreich, weil...

Ich war nicht erfolgreich, weil...

Ich auf die Stufe 1 kam da wo ich hin wollte.

Wenn ich merke, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann, werde ich in Zukunft...

Eine kurze Pause machen oder etwas trinken.

Wenn ich merke, dass ich die Aufgaben nicht verstehe, werde ich in Zukunft...

Die Lehrperson fragen. oder? gibt es noch weitere Möglichkeiten?

Wenn es mir langweilig wird oder ich unmotiviert bin, werde ich in Zukunft...

Mich trotzdem anstrengen.

Wenn ich meine Zeitplanung oder meine Ziele nicht einhalten kann, werde ich in Zukunft...

Mir trotzdem Mühe geben.

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Fahre hier fort, wenn du alle Aufgaben erledigt hast.

Das Ziel, das ich mir gesetzt habe, konnte ich erreichen. Ich kann jetzt:

Das Ziel, das ich mir gesetzt habe, konnte ich nicht ganz erreichen. Mögliche Gründe sind:

Besser Formen umdenken habe ein besseres Vorstellungsvermögen

Folgende Lernstrategien haben mir dabei geholfen:

Notizheft

Besonders gelungen ist mir:

Das lösen der Aufgaben.

Das Führen des Notizheftes.

Die Zusammenarbeit mit einer Mitschülerin/einem Mitschüler

Das Einhalten meiner Zeitplanung.

Ich konnte verschiedene Lernstrategien ausprobieren.

Wenn ich merke, dass ich die Aufgaben nicht verstehe, werde ich in Zukunft...

Nachfragen & aufschreiben

Wenn es mir langweilig wird, ich unmotiviert oder abgelenkt bin, werde ich in Zukunft...

Ein Ziel setzen, wenn ich das erreiche stolz sein auf mich.

Darauf achte ich bei der nächsten Zielsetzung, sodass ich mein Ziel erreichen kann:

Nicht schnell ablenken lassen

15.5.10 Feedback der Lehrperson S1

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Das möchte ich sonst noch sagen

Danke das s:ie mir das so gut erklärt haben. Ich bin fro dass ich es erreicht habe.

Rückmeldung der Lehrperson

Es freut mich sehr, dass du dein Ziel erreicht hast. Du hast dich um 33 Pkte verbessert. Du hast ja jetzt ein Heft und kannst die Erklärungen dort festhalten, so dass du immer wieder nachschauen kannst. Bitte komm nochmals bei mir vorbei bezüglich des nächsten Lernziels. Schau zwischendurch mal auf der hintersten Seite, welche Lernstrategien du sonst noch anwenden könntest. Probier ruhig mal etwas aus, auch wenn du es noch nicht kennst. Vielleicht entdeckst du etwas, das dir helfen könnte, wenn du nicht weiter kommst. Halte fest, was dir hilft und was nicht. Du führst dein Lerntagebuch jedoch gut! Nur weiter so 😊

Anmerkungen der Eltern

15.5.11 Zielsetzung S2

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Datum	
Fach	Mathe matik
Thema	Zahl und Variable
Aufgabenart	

Was weisst du bereits über das Thema, das du bearbeiten wirst? Schreibe stichwortartig auf, was dir dazu in den Sinn kommt. Du kannst auch ein Mindmap erstellen.

Blank space for notes or mindmap.

Ich habe mir folgendes Ziel gesetzt (formuliere SMART):

Ich erreiche in Mathe Zahl und Variable die Mitte der Kompetenzstufe 1.

Um das zu erreichen, werde ich:

12 von 15 Aufgaben richtig lösen

So viele Lektionen plane ich dafür ein:

Ich plane 8 Lektionen dafür ein ende Januar bin ich damit fertig.

Folgendes Material brauche ich dafür:

Lenovo, Mein Lernpassplus heft, Stifte, Motivation.

15.5.12 Rückmeldungen nach den Lektionen S2

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

<input checked="" type="checkbox"/> Ich konnte heute gut lernen und arbeiten, weil...	<input type="checkbox"/> Ich konnte heute nicht gut lernen und arbeiten, weil...
<input type="checkbox"/> ich zeigen konnte, dass ich bei einer Sache gut bin.	<input type="checkbox"/> es mir nicht gut geht. Das beschäftigte mich und lenkte mich ab.
<input checked="" type="checkbox"/> ich die Aufgaben gut verstanden habe.	<input type="checkbox"/> die Aufgaben für mich zu schwierig waren.
<input type="checkbox"/> ich auch schwierige Aufgaben lösen konnte.	<input type="checkbox"/> ich oft unsicher war, wie ich vorgehen soll.
<input type="checkbox"/> ich mein Ziel vor Augen hatte und mich nicht ablenken liess	<input type="checkbox"/> ich unkonzentriert und abgelenkt war.

Darauf habe ich heute speziell geachtet:

<input type="checkbox"/> Bevor ich mit der Aufgabe begonnen habe, habe ich mir überlegt, wie ich vorgehen will.
<input type="checkbox"/> Als ich etwas nicht verstanden habe, habe ich nach zusätzlichen Informationen gesucht, die mir geholfen haben.
<input type="checkbox"/> Ich habe mir ein Ziel für diese Lektion gesetzt und versucht, es einzuhalten.
<input type="checkbox"/> Ich habe eine sorgfältige Verbesserung in mein Notizheft gemacht.
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe Erklärungen in mein Notizheft festgehalten.
<input type="checkbox"/> Ich habe mir vor Augen geführt, dass ich beim sorgfältigen Bearbeiten der Aufgaben etwas lerne.

Meine heutige Lernstrategien war:

Hilfe holen wenn ich was nicht verstehe

Ich habe es nicht gemacht

So ist es mir beim Ausprobieren dieser Lernstrategie ergangen:

→

In der nächsten Lektion wende ich folgende Lernstrategie an:

Ich versuche es nochmal

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

<input checked="" type="checkbox"/> Ich konnte heute gut lernen und arbeiten, weil...	<input type="checkbox"/> Ich konnte heute nicht gut lernen und arbeiten, weil...
<input type="checkbox"/> ich zeigen konnte, dass ich bei einer Sache gut bin.	<input type="checkbox"/> es mir nicht gut geht. Das beschäftigte mich und lenkte mich ab.
<input type="checkbox"/> ich die Aufgaben gut verstanden habe.	<input type="checkbox"/> die Aufgaben für mich zu schwierig waren.
<input checked="" type="checkbox"/> ich auch schwierige Aufgaben lösen konnte.	<input type="checkbox"/> ich oft unsicher war, wie ich vorgehen soll.
<input type="checkbox"/> ich mein Ziel vor Augen hatte und mich nicht ablenken liess	<input type="checkbox"/> ich unkonzentriert und abgelenkt war.

Darauf habe ich heute speziell geachtet:

<input type="checkbox"/> Bevor ich mit der Aufgabe begonnen habe, habe ich mir überlegt, wie ich vorgehen will.
<input type="checkbox"/> Als ich etwas nicht verstanden habe, habe ich nach zusätzlichen Informationen gesucht, die mir geholfen haben.
<input type="checkbox"/> Ich habe mir ein Ziel für diese Lektion gesetzt und versucht, es einzuhalten.
<input type="checkbox"/> Ich habe eine sorgfältige Verbesserung in mein Notizheft gemacht.
<input type="checkbox"/> Ich habe Erklärungen in mein Notizheft festgehalten.
<input checked="" type="checkbox"/> Ich habe mir vor Augen geführt, dass ich beim sorgfältigen Bearbeiten der Aufgaben etwas lerne.

Meine heutige Lernstrategien war:

Hilfe holen

So ist es mir beim Ausprobieren dieser Lernstrategie ergangen:

Dieses mal hat es sehr gut funktioniert ich habe nicht viele Aufgaben gemacht aber richtig

In der nächsten Lektion wende ich folgende Lernstrategie an:

Suche nach einer Regel oder Muster

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Planung und Reflexion

Mein Lektionsziel

Ich arbeite konzentriert

Mir ist es heute wichtig
nicht viele Aufgaben
falsch zu lösen

Sondern ich lasse mir
Zeit mache die Aufgaben
aber richtig

Meine Lernstrategie für heute

Sobald ich mich
nicht mehr konzentrieren
kann wächste ich
den Platz
und arbeite an einem
neuen Ort

Das ist mir heute gut gelingen

Ich habe mein Ziel für die
heutige Lektion erreicht

Das mache ich nächstes Mal besser

Ich versuche es noch
besser zu machen

15.5.13 Zielüberprüfung und Ausblick S2

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Fahre hier fort, wenn du alle Aufgaben erledigt hast.

Das Ziel, das ich mir gesetzt habe, konnte ich erreichen.

Das Ziel, das ich mir gesetzt habe, konnte ich nicht ganz erreichen.

Ich kann jetzt besser mit Variablen Rechnen und verstehe sie jetzt

Ich war erfolgreich, weil...

Ich war nicht erfolgreich, weil...

Wenn ich eine Aufgabe nicht verstanden habe habe ich nachgefragt und nicht gleich aufgegeben.

Wenn ich merke, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann, werde ich in Zukunft...

Ich werde die LP fragen ob ich an einem anderen Ort weitermachen kann.

Wenn ich merke, dass ich die Aufgaben nicht verstehe, werde ich in Zukunft...

Ich bitte eine LP um Hilfe

Wenn es mir langweilig wird oder ich unmotiviert bin, werde ich in Zukunft...

Ich füre mein Ziel vor Augen und sage mir das ich das schaffe

Wenn ich meine Zeitplanung oder meine Ziele nicht einhalten kann, werde ich in Zukunft...

Ich habe es eigentlich richtig eingeschätzt

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Fahre hier fort, wenn du alle Aufgaben erledigt hast.

Das Ziel, das ich mir gesetzt habe, konnte ich erreichen. Ich kann jetzt:

Das Ziel, das ich mir gesetzt habe, konnte ich nicht ganz erreichen. Mögliche Gründe sind:

Ich habe mich stark verbessert und darauf bin ich stolz

Folgende Lernstrategien haben mir dabei geholfen:

Hilfe holen, Platz wechseln, Fehler untersuchen

Besonders gelungen ist mir:

Das Lösen der Aufgaben.

Das Führen des Notizheftes.

Die Zusammenarbeit mit einer Mitschülerin/einem Mitschüler

Das Einhalten meiner Zeitplanung.

Ich konnte verschiedene Lernstrategien ausprobieren.

Wenn ich merke, dass ich die Aufgaben nicht verstehe, werde ich in Zukunft...

wieder Hilfe holen und es mir erklären lassen

Wenn es mir langweilig wird, ich unmotiviert oder abgelenkt bin, werde ich in Zukunft...

den Platz wechseln

Darauf achte ich bei der nächsten Zielsetzung, sodass ich mein Ziel erreichen kann:

Den Zeitplan besser aufteilen

15.5.14 Notizheft S3

Begriffe ~~was~~ verwenden.

gerade 3
6

14: ist eine gerade Zahl weil sie gerade ist

15: ungerade Zahl.

16: ist eine Quadrat Zahl weil man $4 \cdot 4$ rechnen kann und das geht nur bei 2er

17: ist eine Prim Zahl

Markiere alle gleichwertigen Brüche.

7,5%

$\frac{7}{5}$

75%

0,75

$\frac{3}{4}$

7,5% und 75% sind nicht die gleichen Werte weil 75% mehr ist als 7,5%.

75% und $\frac{3}{4}$ haben die gleichen Werte.

Dividiere $6a : a$

Der Term kann nicht vereinfacht werden

Antwort 6

6x Antwort ✓

$12xy \cdot 2 = 24xy$ ✓

1% von 100 = 1

100% von 100 = 100

250% von 100 = 250

1000% von 100 = 1000

$x : 9 = 17$

Man muss x ersetzen mit einer Zahl die $: 9 = 17$ gibt.

2, 3, 5, 7, 11, 13 ist eine Folge von Zahlen Primzahlen

Wie viel gibt 15,5 : 1,5 ungefähr

10

Es gibt es für

15

110

100

10

11

2 = 3

3 = 45

4 = 6

5 = 75

$0,6 \cdot 666 = 400$
 $399 + 400$

15.5.15 **Arbeitsplan S3**

Arbeitsplan für den Lernpass plus

Arbeitsschritt		erledigt
1	Lege das Arbeitsmaterial bereit: <ul style="list-style-type: none"> • Lenovo • Lerntagebuch • Notizbuch • Schreibzeug 	✓
2	Lies im Lerntagebuch dein aktuelles Ziel durch. <ul style="list-style-type: none"> • In welchem Fach und in welchem Bereich arbeitest du? 	✓
3	Lies deine gewählte Lernstrategie im Lerntagebuch durch. <ul style="list-style-type: none"> • Welche Lernstrategie ist für heute geplant? • Wie kannst du die am besten umsetzen? 	✓
4	Starte die aktuelle Aufgabenserie im „Lernpass plus“. <ul style="list-style-type: none"> • Musst du zuerst eine Runde fertig lösen? • Bist du bei der Auswertung und wählst die Aufgaben für die Verbesserung aus? • Bist du an der Verbesserung einer Aufgabenserie? 	✓
5	Welche Teilziele willst du in dieser Lektion erreichen? Schreibe das Ziel unten auf. <ul style="list-style-type: none"> • Wie viele Aufgaben löst du heute? • Welche Aufgaben verbesserst du? • Welchen Aufgabenblock schliesst du heute ab? 	✓
	<p><i>Heute möchte ich einen Teil der Zahl und variabel werden. Sehr gute Verbesserung</i></p>	✓
6	Schreibe in dein Notizheft das aktuelle Datum und das Fach mit dem Bereich auf.	✓
7	Schreibe Erklärungen mit einer grünen Farbe in dein Notizheft.	✓
8	Schreibe Verbesserung mit einer blauen Farbe in dein Notizheft.	✓
9	Schreibe die Reflexion der Lektion in dein Lerntagebuch auf.	✓

Arbeitsplan für den Lernpass plus

Arbeitsschritt		erledigt
1	Lege das Arbeitsmaterial bereit: <ul style="list-style-type: none"> • Lenovo • Lerntagebuch • Notizbuch • Schreibzeug 	✓
2	Lies im Lerntagebuch dein aktuelles Ziel durch. <ul style="list-style-type: none"> • In welchem Fach und in welchem Bereich arbeitest du? 	✓
3	Lies deine gewählte Lernstrategie im Lerntagebuch durch. <ul style="list-style-type: none"> • Welche Lernstrategie ist für heute geplant? • Wie kannst du die am besten umsetzen? 	✓
4	Starte die aktuelle Aufgabenserie im „Lernpass plus“. <ul style="list-style-type: none"> • Musst du zuerst eine Runde fertig lösen? • Bist du bei der Auswertung und wählst die Aufgaben für die Verbesserung aus? • Bist du an der Verbesserung einer Aufgabenserie? 	✓
5	Welche Teilziele willst du in dieser Lektion erreichen? Schreibe das Ziel unten auf. <ul style="list-style-type: none"> • Wie viele Aufgaben löst du heute? • Welche Aufgaben verbesserst du? • Welchen Aufgabenblock schliesst du heute ab? 	✓
	<p><u>Ich möchte beim Thema Form und Raum mehr als 10 Fragen teilweise oder korrekt beantwortet haben</u></p> <hr/> <hr/>	✓
6	Schreibe in dein Notizheft das aktuelle Datum und das Fach mit dem Bereich auf.	✓
7	Schreibe Erklärungen mit einer grünen Farbe in dein Notizheft.	
8	Schreibe Verbesserung mit einer blauen Farbe in dein Notizheft.	
9	Schreibe die Reflexion der Lektion in dein Lerntagebuch auf.	

15.5.16 Rückmeldungen nach den Lektionen S3

Mein Lerntagebuch zum Lernpass plus

Planung und Reflexion

Mein Lektionsziel

Ich will mir ein Ziel setzen, dass
ich im Bereich Form und Raum
weit und richtig komme.
(10 Aufgaben)

Meine Lernstrategie für heute

im Notizzbuch Notizen schreiben
und über die Fragen im Buch
überlegen und denken.

Das ist mir heute gut gelingen

Die Notizen und das Erarbeiten
der Aufgaben

Das mache ich nächstes Mal besser

Das Lesen

15.6 Fragebogen

A: Fragebogen zur Erfassung der Motivation

Ich bitte dich, ein paar Fragen zur Arbeit am Lernpass plus im Fach Mathematik zu beantworten.

Arbeitest du gerne am Lernpass plus im Fach Mathematik?

Sehr gern mehr oder weniger gern nicht gern

Was ist wichtig, damit du Lust darauf hast?

Wenn du eine Wahlmöglichkeit hast, welche Aufgaben wählst du eher?

	Trifft gar nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
Aufgaben, aus denen ich lernen kann, auch wenn sie mir keine gute Note garantieren. (IM)	(1)	(2)	(3)	(4)
Aufgaben, die ich bereits kenne und mir leicht fallen zu lösen. (AM)	(4)	(3)	(2)	(1)
Aufgaben, die mich wirklich herausfordern, damit ich neue Dinge lernen kann. (IM)	(1)	(2)	(3)	(4)
Aufgaben die mir helfen, den Inhalt so gründlich wie möglich zu verstehen. (ID)	(1)	(2)	(3)	(4)
Aufgaben, die mir helfen, im nächsten Orientierungstest eine bessere Bewertung zu erreichen. (ID)	(1)	(2)	(3)	(4)
Aufgaben, die ich machen muss. (EX)	(4)	(3)	(2)	(1)
Aufgaben, die spannend sind. (IM)	(1)	(2)	(3)	(4)
Aufgaben, die die Lehrperson von mir verlangt. (EX)	(4)	(3)	(2)	(1)
Aufgaben, die ich für meinen Wunschberuf benötige. (ID)	(1)	(2)	(3)	(4)

extrinsisch (EX), intrinsisch (IM), amotiviert (AM), identifiziert (ID)

B: Fragebogen zur Erfassung der Zielorientierung

Beim Arbeiten am Lernpass plus geht es mir vor allem darum, ...

	Trifft gar nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
zu zeigen, dass ich bei einer Sache gut bin. (ANLEZ)	(1)	(2)	(3)	(4)
über etwas nachdenken zu können. (LERLZ)	(1)	(2)	(3)	(4)
die Aufgaben wirklich zu verstehen. (LERLZ)	(1)	(2)	(3)	(4)
keine schwierigen Arbeiten oder Aufgaben zu haben. (ARV)	(4)	(3)	(2)	(1)
mich nicht zu blamieren. (VERLEZ)	(4)	(3)	(2)	(1)
knifflige Aufgaben zu lösen. (LERLZ)	(1)	(2)	(3)	(4)
Aufgaben besser zu schaffen als andere. (ANLEZ)	(4)	(3)	(2)	(1)
dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht verstehe. (VERLEZ)	(4)	(3)	(2)	(1)
nicht so schwer zu arbeiten. (ARV)	(4)	(3)	(2)	(1)
dass das, was ich lerne, einen Sinn ergibt. (LERLZ)	(1)	(2)	(3)	(4)
keine falschen Antworten zu geben. (VERLEZ)	(4)	(3)	(2)	(1)
dass die anderen (Mitschüler_innen, Lehrpersonen, Eltern) merken, wenn ich in einer Arbeit gut abschneide. (ANLEZ)	(4)	(3)	(2)	(1)

(LERLZ) = Lernzielorientierung

(ANLEZ) = Annäherungs-Leistungsziel

(VERLEZ) = Vermeidungs-Leistungsziel

(AVR) = Arbeitsvermeidung

Fragebogen in Anlehnung an das Erhebungsinstrument von Ehmann (2008) und an das Motivated Strategies for learning Questionnaire MSLQ von Pintrich, Smith, Garcia, Mc Keachie (1993)

C: Fragebogen zur Erfassung der Selbstwirksamkeit

Du bearbeitest die Orientierungsaufgaben, bevor du den nächsten Orientierungstest durchführst. Welche Aussagen treffen auf dich zu, welche nicht?

	Trifft gar nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
Es ist für mich wichtig, den Stoff der aktuellen Orientierungsaufgaben richtig zu lernen.	(1)	(2)	(3)	(4)
Ich interessiere mich sehr für den Inhalt des aktuellen Themas.	(1)	(2)	(3)	(4)
Die Orientierungsaufgaben helfen mir zu lernen.	(1)	(2)	(3)	(4)
Es ist für mich wichtig, die Orientierungsaufgaben zu verstehen.	(1)	(2)	(3)	(4)
Wenn ich richtig lerne, werde ich in der Lage sein, im nächsten Orientierungstest besser zu sein als im letzten.	(1)	(2)	(3)	(4)
Auch wenn ich mich noch so sehr anstrengte, habe ich keine Chance, beim nächsten Orientierungstest gut abzuschneiden.	(4)	(3)	(2)	(1)
Wenn ich mich genug anstrengte, werde ich den Stoff verstehen.	(1)	(2)	(3)	(4)
Wenn ich den Lernstoff nicht verstehe, liegt es daran, dass ich mich nicht genug angestrengt haben.	(1)	(2)	(3)	(4)
Ich glaube, dass ich im nächsten Orientierungstest eine gute Leistung erbringen werde.	(1)	(2)	(3)	(4)
Ich bin sicher, dass ich auch schwierige Aufgaben verstehen kann.	(1)	(2)	(3)	(4)

D: Fragebogen zur Erfassung der Emotionen

Du hast alle Orientierungsaufgaben gelöst und die Lehrperson gibt für dich den nächsten Orientierungstest frei. Welche Gefühle hast du beim Lösen des Tests? Kreuze an, welche Aussagen auf dich zutreffen.

	Trifft gar nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
Wenn ich den Orientierungstest mache, denke ich darüber nach, wie gut ich im Vergleich zu anderen Schüler_innen bin.	(1)	(2)	(3)	(4)
Wenn ich den Orientierungstest mache, denke ich darüber nach, wie schlecht ich im Vergleich zu anderen Schüler_innen bin.	(4)	(3)	(2)	(1)
Wenn ich den Orientierungstest mache, denke ich an die Aufgaben, die ich nicht beantworten kann.	(4)	(3)	(2)	(1)
Wenn ich den Orientierungstest mache, denke ich an die Folgen, wenn das Resultat schlechter wird als beim letzten Test.	(4)	(3)	(2)	(1)
Ich bin bei einem Orientierungstest weniger aufgeregt als bei einer anderen Matheprüfung.	(1)	(2)	(3)	(4)
Ich habe ein unruhiges, aufgeregtes Gefühl, wenn ich den Orientierungstest löse.	(4)	(3)	(2)	(1)
Ich spüre, dass mein Herz schnell schlägt, wenn ich den Orientierungstest löse.	(4)	(3)	(2)	(1)

Fragebogen in Anlehnung an das Erhebungsinstrument von Ehmann (2008) und an das Motivated Strategies for learning Questionnaire MSLQ von Pintrich, Smith, Garcia, Mc Keachie (1993)

E: Fragebogen zur Erfassung der metakognitiven Kompetenzen

Stell dir vor, du musst eine schwierige mathematische Orientierungsaufgabe lösen. Wie gehst du vor? Kreuze an, welche Aufgaben auf dich zutreffen

	Trifft gar nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
Ich frage mich selbst, ob ich verstehe, was ich bei der Aufgabe machen soll. (p)	(1)	(2)	(3)	(4)
Ich denke darüber nach, welche Informationen ich brauche, um die Aufgabe zu lösen. (p)	(1)	(2)	(3)	(4)
Ich suche alle schwierigen Teile bei der Aufgabe heraus. (p)	(1)	(2)	(3)	(4)
Wenn ich einen bestimmten Teil nicht verstehe, schaue ich diesen Teil nochmals genauer an. (m)	(1)	(2)	(3)	(4)
Bevor ich mit der Aufgabe beginne, überlege ich mir, wie ich vorgehen will. (p)	(1)	(2)	(3)	(4)
Wenn ich etwas nicht verstehe, suche ich nach zusätzlichen Informationen, um mir die Sache klarzumachen. (m)	(1)	(2)	(3)	(4)
Wenn ich eine Aufgabe nicht so gut lösen konnte, weiss ich, dass ich mich das nächste Mal mehr anstrengen muss. (e)	(1)	(2)	(3)	(4)
Wenn die Aufgabe langweilig wird, weiss ich, wie ich trotzdem weiter machen kann. (r)	(1)	(2)	(3)	(4)
Wenn ich zwischendrin keine Lust mehr habe, sage ich mir, dass ich die Aufgabe trotzdem mache, damit ich mit dem Block fertig werde. (r)	(1)	(2)	(3)	(4)
Wenn ich die Aufgabe fertig habe, dann belohne ich mich anschliessend mit etwas Schönerem. (e)	(1)	(2)	(3)	(4)
Ich sage mir selbst, dass ich nachher froh bin, wenn ich die Aufgabe gelöst habe. (r)	(1)	(2)	(3)	(4)
Wenn ich am Lernpass plus arbeite, setze ich mir Ziele um meine Arbeit zu steuern. (p)	(1)	(2)	(3)	(4)
Ich verfolge bei einer Aufgabe meistens genau das, was ich mir vorgenommen habe. (m)	(1)	(2)	(3)	(4)

Fragebogen in Anlehnung an das Erhebungsinstrument von Ehmann (2008) und an das Motivated Strategies for learning Questionnaire MSLQ von Pintrich, Smith, Garcia, Mc Keachie (1993)

Wenn ich mich anstrenge, dann kann ich auch die schwierige Aufgabe lösen. (r)	(1)	(2)	(3)	(4)
Ich sage mir, dass ich bei der Aufgabe etwas lernen kann. (r)	(1)	(2)	(3)	(4)
Ich weiss, welches Ziel ich erreichen will, wenn ich die Aufgabe löse. (m)	(1)	(2)	(3)	(4)
Während der Unterrichtszeit verpasse ich oft wichtige Punkte, weil ich an andere Dinge denke. (m)	(4)	(3)	(2)	(1)
Ich arbeite an einem Ort, an dem ich mich gut auf die Aufgaben konzentrieren kann. (m)	(1)	(2)	(3)	(4)
Ich nutze die Zeit, um zu lernen. (m)	(1)	(2)	(3)	(4)
Es fällt mir leicht, mich an den erstellten Zeitplan für die Aufgaben zu halten. (m)	(1)	(2)	(3)	(4)
Wenn ich eine Aufgabe gelöst habe, versuche ich oft, diese einer/einem Mitschüler_in zu erklären. (e)	(1)	(2)	(3)	(4)
Ich versuche, mit anderen Schüler_innen zusammenzuarbeiten, um die Aufgaben zu lösen. (r)	(1)	(2)	(3)	(4)
Ich bitte die Lehrperson, mir die Aufgabe zu erklären, die ich nicht verstehe. (r)	(1)	(2)	(3)	(4)
Wenn ich die Aufgabe nicht verstehe, bitte ich eine_n Mitschüler_in um Hilfe. (r)	(1)	(2)	(3)	(4)

Planung (p), Monitoring (m), Regulation (r), Evaluation (e)

15.7 Ergebnisse Orientierungstests

Auswertung der Orientierungstests «Lernpass plus»							
Vergleich 1. Auswertung (September 2021) und 2. Auswertung (Februar 2022)							
	Zahl und Variable		Form und Raum		Grössen, Funktionen, Daten und Zufall		Durchschnitt
	Kompetenzstufe	Punkte	Kompetenzstufe	Punkte	Kompetenzstufe	Punkte	Punkte
S1	-	334	1	408	1	428	390
	2	440	2	487			451,7
S2	-	306	2	462	-	395	387,7
	1	408					421,7
S3	1	377	-	366	-	313	352
	2/3	475	2	503			430,3
S4	1	395	1	428	1	462	428,3
	2	475	2	454			463,7
S5	2	442	2	455	1	462	453
					1	456	451
S6	2	442	1	401	1	416	418,7
			2	484			447,3
S7	2	462	2	484	2	464	470
					3	524	490
S8	4	549	2	504	2	520	524,3
					3	565	539,3
S9	1	412	1	429	-	351	397,3
	3	519					433
S10	3	478	3	554	3	548	526,7
	4	549					550,3
S11	3	501	2	501	3	535	512,3
							512,3
S12	3	497	2	502	2	492	497
			3	550			513
S13	3	478	3	520	3	530	509,3
							509,3
S14	-	334	-	351	-	294	326,3
	1	405	1	396	-	313	371
S15	1	395	2	473	1	430	432,7
	4	535					479,3
S16	2	443	2	485	2	498	475,3
	3	495					492,7
S17	-	334	1	393	1	428	385
	1	387					402,7
S18	1	413	11	438	1	451	434
	2	423					437,3
Klasse Ø		421,8		453		445,4	440,1
		471,2		476,3		451,9	466,5
Standortbestimmung (durchschnittlich alle Niveaus im Frühjahr 2022)							511

15.8 Ergebnisse MKT

Auswertung MKT				
Vergleich 1. Auswertung (Oktober 2021) und 2. Auswertung (Februar 2022)				
	Arithmetik	Sachrechnen	Geometrie	Total
S1	7	4	0	11
	6	3	2	11
S2	6	4	2	12
	6	4	3	13
S3	5	6	0	11
	4	8	1	13
S4	4	4	3	11
	4	5	3	12
S5	2	6	1	9
	4	4	1	9
S6	4	5	2	11
	5	5	3	13
S7	4	5	1	10
	3	5	2	10
S8	7	8	3	18
	7	9	4	20
S9	6	3	0	9
	5	5	3	13
S10	6	10	3	19
	6	12	5	23
S11	5	7	3	15
	6	7	3	16
S12	5	6	3	14
	6	9	4	18
S13	6	9	5	20
	6	12	7	25
S14	4	4	1	9
	4	4	1	9
S15	3	7	0	10
	5	10	3	18
S16	6	8	2	16
	8	10	4	22
S17	6	5	2	13
	4	10	3	17
S18	4	7	0	11
	4	9	0	13
Maximale Punktezahl	10	15	7	32
Klasse (durchschnittlich)	5,3	6	2	12,7
				15,3
Norm (durchschnittlich)				14

15.9 Ergebnisse Fragebogen

Auswertung Fragebogen					
Vergleich 1. Auswertung (Oktober 2021) und 2. Auswertung (Februar 2022)					
	Motivation	Ziel-orientie- rung	Selbst-wirk- samkeit	Emotion	Metakognition
S1	24	35	27	18	69
	29	33	34	19	71
S2	20	31	21	12	39
	21	27	26	10	45
S3	24	30	27	20	62
	22	35	31	19	73
S4	34	33	31	20	67
	26	33	30	18	64
S5	29	33	28	18	75
	22	34	26	21	68
S6	19	29	22	24	47
	27	35	22	22	67
S7	25	33	29	24	61
	31	38	37	24	80
S8	27	34	30	21	66
	28	37	32	22	67
S9	26	35	32	18	73
	27	31	32	19	74
S10	26	33	31	20	66
	26	35	30	24	64
S11	26	39	29	19	71
	31	39	33	21	75
S12	28	36	30	21	66
	27	38	38	21	78
S13	27	28	25	13	40
	20	34	22	23	39
S14	21	31	26	19	54
	27	38	34	23	60
S15	21	36	31	17	79
	25	29	33	18	71
S16	27	24	26	24	51
	27	25	23	24	46
S17	28	34	36	19	86
	29	37	33	23	77
S18	26	33	29	19	58
Mittelwert (MW) Klasse	25,6	32,6	28,7	19,3	63
	26,2	34	30,4	20,6	65,8
Theoretischer MW	22,5	30	25	17,5	60
Abweichung vom theor. MW	13,8 %	8,7 %	14,8 %	10,2 %	5,0 %
	16,4 %	13,3 %	21,6 %	17,7 %	9,7 %
Unterschied	+ 2,6 %	+ 4,6 %	+ 6,5 %	+ 7,5 %	+ 4,7 %
Abweichung S3	6,7 %	0	8 %	2,9 %	3,3 %
	2,2 %	16,7 %	24 %	8,6 %	21,7 %
Abweichung S1	6,7 %	26,6 %	8 %	2,9 %	15 %
	28,9 %	10 %	36 %	8,6 %	18,3 %
Abweichung S2	- 11,1 %	3,3 %	- 16%	- 31,4 %	- 35 %
	- 6,6 %	- 10 %	4 %	- 42,8 %	- 25 %

Motivation

Intrinsische Motivation						
	Oktober		Februar		Differenz	
Klasse	7,9/12	65,8 %	8,75/12	73 %	+ 0,85	+ 7,2 %
S1	9	75 %	9	75 %	0	0
S2	7	58,3 %	6	50 %	- 1	- 8,3 %
S3	9	75 %	7	58 %	- 2	- 17 %
Extrinsische Motivation						
	Oktober		Februar		Differenz	
Klasse	4,7/8	58,75 %	4/8	50 %	- 0,7	- 8,75 %
S1	2	25 %	5	63 %	+ 3	+ 38 %
S2	5	62,5 %	4	50 %	- 1	- 12,5 %
S3	5	62,5 %	4	50 %	- 1	- 12,5 %
Amotiviert						
	Oktober		Februar		Differenz	
Klasse	2,39/4	59,75 %	2,38/4	59 %	- 0,01	- 0,75 %
S1	3	75 %	4	100 %	+ 1	+ 25 %
S2	1	25 %	2	50 %	+ 1	+ 25 %
S3	4	100 %	2	50 %	- 2	- 50 %
Identifiziert						
	Oktober		Februar		Differenz	
Klasse	10,06/12	83,8 %	10,56/12	88 %	+ 0,5	+ 4,2 %
S1	11	92 %	11	92 %	0	0
S2	7	58,3 %	8	67 %	+ 1	+ 8,7 %
S3	8	66,7 %	9	75 %	+ 1	+ 8,3 %

Zielorientierung

Lernzielorientierung						
	Oktober		Februar		Differenz	
Klasse	10,7/16	66,9 %	12/16	75 %	+ 1,3	+ 8,1 %
S1	13	81,25 %	12	75 %	- 1	- 6,25
S2	10	62,5 %	10	62,5 %	0	0
S3	12	75 %	14	87,5 %	+ 2	+ 12,5 %
Annäherungs-Leistungsziel						
	Oktober		Februar		Differenz	
Klasse	8,2/12	70 %	7,9/12	65,8 %	- 0,5	- 4,2 %
S1	7	83 %	7	58,3 %	- 3	- 24,7 %
S2	9	75 %	8	66,7 %	- 1	- 8,3 %
S3	7	58,3 %	8	66,7 %	+ 1	+ 8,4 %
Vermeidungs-Leistungsziel						
	Oktober		Februar		Differenz	
Klasse	8,5/12	70,8 %	9,1/12	75,8 %	+ 0,6	+ 5 %
S1	9	75 %	8	66,7 %	- 1	- 8,3 %
S2	6	50 %	5	41,7 %	- 1	- 8,3 %
S3	6	50 %	8	66,7 %	+ 2	+ 16,7 %
Arbeitsvermeidung						
	Oktober		Februar		Differenz	
Klasse	5,4/8	67,5 %	5,4/8	67,5 %	0	0
S1	6	75 %	6	75 %	0	0
S2	6	75 %	4	50 %	- 2	- 25 %
S3	5	62,5 %	5	62,5 %	0	0

Selbstwirksamkeit

Selbstwirksamkeit						
	Oktober		Februar		Differenz	
Klasse	28,3/40	70,75 %	30,8/40	77 %	+ 2,5	+ 6,25 %
S1	27	67,5 %	34	85 %	+ 7	+ 17,5
S2	21	52,5 %	26	65 %	+ 5	+ 12,5
S3	27	67,5 %	31	77,5 %	+ 4	+ 10 %

Emotion

Emotion						
	Oktober		Februar		Differenz	
Klasse	19,2/28	68,6 %	20,4/28	73 %	+ 1,2	+ 4,4 %
S1	18	64,3 %	19	67,9 %	+ 1	+ 3,6 %
S2	12	42,9 %	10	35,7 %	- 2	- 7,2 %
S3	20	71,4 %	19	67,9 %	- 1	- 3,5 %

Metakognitive Kompetenzen

Planung						
	Oktober		Februar		Differenz	
Klasse	12,8/20	64 %	14,3/20	71,5 %	+ 1,5	+ 7,5 %
S1	14	70 %	14	70 %	0	0
S2	10	50 %	10	50 %	0	0
S3	12	60 %	17	85 %	+ 5	+ 25 %
Monitoring						
	Oktober		Februar		Differenz	
Klasse	21,3/32	66,6 %	22,9/32	71,6 %	+ 1,6	+ 5 %
S1	24	75 %	25	78,1 %	+ 1	+ 3,1 %
S2	11	34,4 %	15	46,9 %	+ 4	+ 12,5 %
S3	22	68,8 %	25	78,1 %	+ 3	+ 9,3 %
Regulation						
	Oktober		Februar		Differenz	
Klasse	22/32	68,8 %	22,5/32	70,3 %	+ 0,5	+ 1,5 %
S1	23	71,9 %	25	78,1 %	+ 2	+ 6,2 %
S2	13	40,6 %	16	50 %	+ 3	+ 9,4 %
S3	26	81,3 %	23	71,9 %	- 3	- 9,4 %
Evaluation						
	Oktober		Februar		Differenz	
Klasse	7,1/12	59,2 %	7/12	58,3 %	- 0,1	- 0,9 %
S1	7	58,3 %	8	66,7 %	+ 1	+ 8,4
S2	5	41,7 %	4	33,3 %	- 1	- 8,4 %
S3	8	66,7 %	8	66,7 %	0	0

15.10 Auszüge aus dem Forschungstagebuch

2. November 2021: Nutzung der Formulierungshilfen	
Informationssammlung Beobachtung/Feststellung	Einige SuS schreiben in den Rückmeldungen immer die gleichen Formulierungen. Häufig schreiben sie, dass sie gut lernen und arbeiten konnten, weil es sehr ruhig war und sie sich gut konzentrieren konnten. Die Rückmeldung zur Anwendung der Lernstrategien bleibt häufig leer oder es wird immer die gleiche Strategie angewendet. Die Rückmeldung zur ganzen Einheit ist aussagekräftiger und abwechslungsreicher.
Interpretation/Auswertung Praktische Theorie	Möglicherweise ist es den SuS nicht bewusst, dass sie die Formulierungshilfen brauchen und diese auch direkt abschreiben können. Sie blättern möglicherweise nicht bis zum Anfang oder Ende des Tagebuchs, um dort nachzuschauen, was sie schreiben können, sondern nur bis zum letzten Eintrag und schreiben diesen nochmals ab. Häcker (2006) nennt Gründe, warum SuS die Arbeit mit einem Portfolio nicht sinnvoll finden. Diese liegen unter anderem darin, dass SuS die Arbeit am Portfolio als nicht nützlich oder notwendig für den eigenen Lernprozess oder für die eigene Zukunft ansehen. Weitere Gründe sind ein zu hoher Zeit- und Arbeitsaufwand, Sprachprobleme oder die Tatsache, dass viel geschrieben werden muss.
Konsequenzen Handlungsstrategie	Das pädagogische Team beschliesst, die SuS nochmals darauf aufmerksam zu machen, andere Formulierungen zu nutzen und weitere Lernstrategien auszuprobieren. Es wird in Zukunft etwas mehr Zeit eingeplant, um die Rückmeldungen zu geben.
Aktion	Mit einzelnen SuS werden die Formulierungen nochmals besprochen, um sicherzustellen, dass der Inhalt richtig verstanden wird. Im Plenum werden Situationen diskutiert, in denen die Reflexion und der Einsatz von Lernstrategien von Nutzen sein könnten.
14. Dezember 2021: Anpassung des Lerntagebuchs	
Informationssammlung Beobachtung/Feststellung	Einige SuS verwenden nun abwechslungsreiche Formulierungen bei den Rückmeldungen. Andere scheinen jedoch mit dem Ausfüllen der Reflexion immer noch überfordert zu sein. Das pädagogische Team erachtet es als wichtig, dass die SuS ein sprachliches Repertoire an Formulierungen aufbauen und anwenden können. Einige SuS suchen am Ende der Lektion eine Lernstrategie, die zu ihrem Arbeitsverhalten der Lektion gepasst hat. Zu Beginn der Lektion wissen sie aber noch nicht, welche Strategie sie einsetzen und ob sie überhaupt bewusst eine einsetzen werden.
Interpretation/Auswertung Praktische Theorie	Die Formulierungshilfen sollen für die SuS «sichtbarer» werden. Möglicherweise ist die Fülle der vorgegebenen Formulierungen überfordernd und muss reduziert werden. Die SuS müssen möglicherweise besser in die Verwendung der Lernstrategien eingeführt werden. Zu Beginn der Lektion wissen die SuS möglicherweise noch nicht genau, woran sie gearbeitet hatten und wo sie weiterarbeiten sollen. Somit müssten sie sich zuerst einen Überblick verschaffen und erst dann eine passende

	Lernstrategie auswählen. Das wird dann mit Beginn der Arbeit vergessen.
Konsequenzen Handlungsstrategie	<p>Die Reflexionsblätter für die SuS werden überarbeitet. Sie sollen im Januar einsatzbereit sein. Es wird direkt eine Auswahl an Formulierungen auf dem jeweiligen Blatt aufgelistet, sodass die SuS diese ankreuzen können. Die wiederholte Auseinandersetzung mit denselben Formulierungen wird eher verinnerlicht. Diese Formulierungen sollten nach einer bestimmten Zeit (monatlich) verändert werden.</p> <p>Die Lernstrategien sollen am Ende der Lektion für die nächste Lektion geplant werden. Den SuS ist die Arbeit präsent; sie wissen, wo sie beim nächsten Mal weiterfahren müssen und welche Strategie Sinn machen würde. Gleichzeitig können sie eine Rückmeldung dazu geben, wie es ihnen beim Anwenden der Strategie in der aktuellen Lektion ergangen ist.</p>
Aktion	Es wird eine zweite Version der Rückmeldungsformulare erstellt und im Januar eingeführt. Leere Blätter der ersten Version werden aus dem Tagebuch entfernt. Die Änderungen werden mit den SuS eingeführt und besprochen.
25. Februar 2022: Rückmeldungen der SuS zum Lerntagebuch	
Informationssammlung Beobachtung/Feststellung	<p>Rückmeldungen der SuS:</p> <p><i>Inwiefern hilft dir das Tagebuch, dein Lernen zu steuern?</i></p> <p>«Eigentlich ist es sehr praktisch und man kann mit den Strategien viel erreichen.»</p> <p>«Es hilft mir sehr. Ich habe so viele Punkte durch dieses Lerntagebuch erreicht. Es ist vielleicht am Anfang etwas neu mit einem Lerntagebuch zu arbeiten, aber er hilft wirklich. Man kann immer wieder hineinschauen. Damit es motivierender ist, kann man sein Lerntagebuch gestalten.»</p> <p>«Ich benutze manche Lernstrategien vom Tagebuch und es motiviert einen, wenn man sieht, dass man immer wieder besser wird.»</p> <p>«Ich finde es ein bisschen gut, denn ich kann meine Fortschritte mitverfolgen und ich finde die Lernstrategien auf der letzten Seite sehr interessant.»</p> <p>«Es hilft mir, mich zu erinnern was ich gut gemacht habe und welche Lernstrategie ich dafür benutze.»</p> <p><i>Was müsste deiner Meinung nach in diesem Tagebuch enthalten sein, damit es dir beim Lernen besser helfen würde?</i></p> <p>«Es sollte mehr gestaltet sein oder man sollte mehr Zeit haben, um es selbst zu gestalten, wie man es möchte. Das würde einen mehr motivieren.»</p> <p>«Etwas Gestaltung. Titel, Zeilen für den Titel und das Datum.»</p> <p>«Jeder sollte sein eigenes Lerntagebuch machen dürfen und es so gestalten wie man möchte.»</p> <p>«Eine Seite mit Sachen, die dich an deine Ziele erinnern, sodass man motivierter lernt und diese Ziele umsetzen kann.»</p> <p>«Mehr Bilder»</p> <p>«Motivationsbilder»</p>
Interpretation/Auswertung Praktische Theorie	Es fällt auf, dass vor allem Schülerinnen grosses Interesse an schön gestalteten Sachen haben. Offenbar ist das Handlettering im Trend. Die SHP hat mehrere Jahre Bildnerisches Gestalten unterrichtet und ist für das kreative Gestalten affin. Dies wird sowohl vom pädagogischen Team wie auch von den SuS sehr

	<p>geschätzt, wirkt offenbar motivierend und soll auch für das Lern- tagebuch genutzt werden. Landmann und Schmitz (2007, S. 161) weisen darauf hin, dass Tagebücher attraktiv und mit Bildern und Comics gestaltet werden sollten. Es wird entschieden, eine dritte Version des Lerntagebuchs zu erstellen. Diese soll offener struk- turiert sein und zusätzliche leere Blätter beinhalten, die von den SuS individuell gestaltet und genutzt werden können. Da die SuS eine Vorliebe für Handlettering haben, soll dieses Element integri- riert werden.</p> <p>Die Auswahl an Lernstrategien und Formulierungshilfen soll bei- behalten werden, da sie von den SuS offenbar genutzt und ge- schätzt werden.</p>
Konsequenzen Handlungsstrategie	Die Tagebuchvorlagen werden nochmals verändert. Es wird eine offenere Form gewählt. SuS, die mit dieser Form überfordert sind, können weiterhin die strukturierteren Vorlagen nutzen.
Aktion	Die dritte Version der Rückmeldungsformulare wird im März ein- geführt. Die Änderungen werden mit den SuS besprochen. Die SuS haben die Auswahl, welche Version der Blätter sie nutzen wollen.

19. Oktober 2021: Einführung Notizheft	
Informationssammlung Beobachtung/Feststellung	Die SuS lösen die Aufgaben am Computer. Falsche Aufgaben werden wiederholt, die Lösung wird angeschaut, das Resultat er- neut in den Computer eingegeben. Es werden kaum handschrift- liche Notizen dazu gemacht. Verstehen die SuS etwas nicht, wer- den die Aufgaben von der Lehrperson, der SHP oder MitSuS er- klärt. Notizen werden gemacht, meist auf ein loses Blatt Papier (Notizblatt).
Interpretation/Auswertung Praktische Theorie	Die SuS haben einige Notizblätter mit Erklärungen, die häufig nach der Lektion im Altpapier landen. Manchmal stellen die SuS dieselben Fragen immer wieder. Sie können nicht mehr auf frühere Notizen zurückgreifen.
Konsequenzen Handlungsstrategie	Nur wenige SuS machen eine sinnvolle Verbesserung ihrer Auf- gaben. Einige klicken sich einfach durch die Aufgaben durch. Das Gelernte gerät schnell in Vergessenheit. Beim nächsten Mal pas- sieren dieselben Fehler.
Aktion	Das pädagogische Team beschliesst, den SuS ein Notizheft für den Lernpass zur Verfügung zu stellen. Darin können Verbesse- rungen und Notizen festgehalten und bei Bedarf nachgeschlagen werden.
Aktion	Die SuS erhalten ein Notizheft und werden dazu angehalten, da- rin die Verbesserungen der Aufgaben sowie Erklärungen festzu- halten, sodass sie bei Bedarf darin nachschlagen können.
23. November 2021: Arbeitstechnik Notizheft (Lernstrategie)	
Informationssammlung Beobachtung/Feststellung	Einige SuS nutzen das Notizheft in jeder Lektion. Sie halten darin Datum, Fach und Bereich fest. Die Verbesserungen und Erklä- rungen sind übersichtlich gestaltet. Sie wenden bewusst Zeit auf, um das Notizheft zu führen. Andere SuS nutzen das Notizheft, um Zwischenschritte beim Rechnen zu notieren. Es ist nicht

	nachvollziehbar, zu welchen Aufgaben die Rechenwege gehören. Wieder andere SuS nutzen das Notizheft selten oder gar nicht. Eine Schülerin hat sich beim zweiten Orientierungstest um über 100 Punkte verbessert. Der Lernverlauf wurde besprochen. Sie zeigte ihr Notizheft, das vorbildlich geführt wurde. Jeder Eintrag wurde mit Datum, Fach und Bereich versehen. Post-it-Zettel mit Erklärungen der Lehrperson hat sie eingeklebt und um eigene Erklärungen ergänzt. Bei den Verbesserungen hat sie die Aufgabe und den Rechenweg übersichtlich dargestellt und Wichtiges mit Leuchtstift markiert.
Interpretation/Auswertung Praktische Theorie	Die Resultate der Schülerin und ihr Notizheft wurden dem pädagogischen Team gezeigt. Offenbar hat die Schülerin durch das übersichtlich geführte Notizheft im fachlichen Bereich davon profitiert. Sie konnte auf die mit Datum, Fach und Bereich versehenen Notizen zurückgreifen. Das pädagogische Team will das Beispiel den anderen SuS zeigen und die Führung des Notizheftes besser einführen. Als Referenztheorie wird die sozialkognitive Lerntheorie Banduras herangezogen. Das eigene Verhalten soll durch die Beobachtung anderer verändert werden. Die SuS sehen, wie die Schülerin ihr Heft führt und welche Erfolgserlebnisse sie erzielt.
Konsequenzen Handlungsstrategie	Die SHP holt das Einverständnis der Schülerin ein, das Notizheft als Best Practice der Klasse zu zeigen.
Aktion	Die Klasse wird auf nützliche Merkmale der Einträge hingewiesen. Die Schülerin darf zudem der Klasse mitteilen, wie sich ihre Resultate bei den Orientierungstests verändert haben. Die KLP weist vor jeder Lektion die SuS darauf hin, das Notizheft griffbereit auf dem Pult bereitzuhalten und Notizen darin festzuhalten.
11. November 2021: Unterstützung beim Führen des Notizheftes S1	
Informationssammlung Beobachtung/Feststellung	Fokusschülerin S1 macht sich Notizen im Heft. Sie schreibt mit Bleistift und nutzt ab und zu Farben. Die Farben werden vermutlich als Dekoelement eingesetzt. Wenn sie nach aufgeschriebenen Erklärungen sucht, braucht sie häufig lange, bis sie die richtigen gefunden hat.
Interpretation/Auswertung Praktische Theorie	Seitdem S1 das Beispiel eines gut geführten Notizheftes gesehen hat, schreibt sie ihre Notizen auch ins Heft. Sie hat vermutlich nicht verstanden, wie die andere Schülerin Markierungen mit Farbe verwendet hat. Es sah schön aus und so scheint es, als würde S1 die Farben als Dekoration anwenden.
Konsequenzen Handlungsstrategie	Die SHP bespricht die Anwendung von Farben mit S1. Sie schlägt vor, dass S1 die blaue Farbe nutzt, um Erklärungen zu umranden, und die grüne Farbe, um die Verbesserung zu umranden. Zudem soll S1 zu jedem Eintrag einen passenden Titel schreiben. Somit findet S1 die Erklärungen im Heft schneller. Die SHP weist S1 darauf hin, sich diese Lerntechnik im Tagebuch aufzuschreiben, damit sie diese nicht vergisst.
Aktion	S1 wendet die Strategie mit den zwei Farben an. Sie zeigt der SHP eine Farblegende, die sie von sich aus auf dem Heftumschlag festgehalten hat.

7. Dezember 2021: Erfolgsrausch	
Informationssammlung Beobachtung/Feststellung	Einige SuS haben in den zweiten Orientierungstests grosse Erfolge erzielt. Sie sind zum Teil um bis zu drei Kompetenzstufen gestiegen, was sie und die Lehrpersonen sehr freuten. Bei drei SuS stagnierte der Lernerfolg oder ging sogar leicht zurück. Es wurde festgestellt, dass die Intervalle zwischen den Orientierungstests immer kürzer wurden. Bei einem Schüler verging bloss eine Woche (zwei Lektionen) zwischen zwei Orientierungstests.
Interpretation/Auswertung Praktische Theorie	<p>In der Sitzung mit dem pädagogischen Team wurde darüber gesprochen, wie es zu diesem Rückgang kommen konnte. Die SuS arbeiteten während den Lektionen ruhig und konzentriert. Die SuS fragen die Lehrperson jeweils, ob für sie ein Test freigeschaltet werden kann. Da mehrere Lehrpersonen diese Tests freischalten können, ist es schwierig zu merken, wenn die Intervalle zwischen den Tests zu kurz sind. Erst wenn die Ergebnisse da sind und mit den SuS besprochen werden, fallen Rückschläge auf und es kann ihnen nachgegangen werden. Es wurde festgestellt, dass nur SuS mit anfänglich hohen Erfolgserlebnissen von solchen Rückschlägen betroffen waren und dass bei allen die Lernintervalle zwischen den Orientierungstests massiv abgenommen hatten. Eine Theorie des Teams war, dass die SuS in eine Art Erfolgsrausch gekommen sind: Sie haben festgestellt, dass sie schnell Erfolg haben können, wurden dafür gelobt und bewundert, waren stolz auf ihre Leistungen. Das gibt ein gutes Gefühl und die SuS wollen mehr davon.</p> <p>Rückmeldungen der SuS: «Ich finde es gut, wenn die IF-Lehrerin uns lobt, wenn wir etwas besonders gut gemacht haben, so hat man ein Erfolgserlebnis und man hat mehr Motivation weiterzumachen.» «Ich finde es immer schön, wenn sie stolz sind, dass man sich verbessert hat.»</p> <p>Obwohl diese zwei Rückmeldungen auf den ersten Blick positiv zu sein scheinen, können sie Hinweise darauf geben, dass gut gemeintes Lob auch negative Auswirkungen haben kann. Letschert, Letschert und Clasen (2014, S. 97) schreiben, dass mit Lob oftmals eine «zwar positive, aber immer auch pauschale, kurze und bewertende – oft auch personenbewertende – Rückmeldung gemeint [ist], also beispielsweise super!, toll!, spitze!, prima!, klasse!». Solche Bewertungen können sich laut Letschert et al. (ebd.) negativ auf das Selbstwertgefühl der SuS auswirken. Im Gegensatz dazu steht die Ermutigung, die die Beziehung der SuS zu ihrer Tätigkeit in den Vordergrund stellt. Gemäss Dreikurs, Grunwald und Pepper (1976) bezieht sich Lob auf den Handelnden, Ermutigung erkennt dagegen die Handlung an.</p>
Konsequenzen Handlungsstrategie	Das pädagogische Team beschliesst, die SuS mit ihrer Planung und den Konsequenzen (Auswirkung auf die Leistung) zu konfrontieren. Die SuS sollen anhand des Lerntagebuchs, in dem sie festgehalten haben, wie lange sie an den Aufgaben gearbeitet haben, sehen, dass ihre Vorbereitungszeit auf die Orientierungstests immer kürzer geworden ist, was dann auch in den Resultaten der Orientierungstests beobachtbar wird. Sie sollen erkennen,

	dass ihr anfänglicher Erfolg auf ihre Handlung (pflichtbewusstes Erledigen der Aufgaben in der Übungsphase) zurückzuführen ist.
Aktion	In Einzelgesprächen werden die Resultate der Orientierungstests mit der Bearbeitungszeit der Aufgaben verglichen. Das Notizheft und das Lerntagebuch werden beigezogen. Die SuS stellen fest, dass sie sich nicht an ihre Planung gehalten oder zu wenig Zeit für das Erledigen der Aufgaben eingeplant haben. Zudem haben sie wenige bis keine Notizen und Verbesserungen gemacht und gleichzeitig schlechtere Resultate erzielt. Es wird ihnen aber auch aufgezeigt, welchen Aufwand sie für die Vorbereitung auf die ersten Tests betrieben haben und was anfangs zum Erfolg geführt hat. Die Zielsetzung erfolgt nicht mehr beim Lernerfolg, sondern bei den Strategien zur Bearbeitung der Aufgaben.